

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Mathematikspiele in der Turnhalle

Mathematische Förderung in der Turnhalle mit Schülerinnen und Schülern einer heilpädagogischen Schule

*«Bewegung beeinflusst und formt
die körperliche und geistige Entwicklung des Menschen.
Bewegung und Lernen sind als Einheit zu sehen.»*

eingereicht von **Gaby Lippuner**

Betreuer **Roman Manser, lic. phil.**

Datum der Abgabe **4.12.2020**

Abstract

Für Kinder im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist es wichtig, durch Handeln und Bewegen gefördert zu werden. Deshalb wird für den Aufbau der frühen mathematischen Kompetenzen als Option die Turnhalle als Lernort gewählt.

Die vorliegende Arbeit zeigt, wie dies in der Praxis aussehen kann, indem sechs Mathespiele der Grösse des Raums und den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler einer heilpädagogischen Unterstufe angepasst werden. Das Material für die Spiele 7ner Raus, Leiterlenspiel, Klipp-Klapp, Bälle sammeln, Stechen und Bälle versenken werden dafür in XXL-Grösse hergestellt und beschrieben. Ein Begleitheft mit Spielbeschreibung und Differenzierungsmöglichkeiten dieser mathematischen Förderspiele in der Turnhalle runden die Arbeit ab.

Das Zitat auf dem Titelblatt entstammt folgender Quelle:

Effizientes Lernen durch Bewegung: 1. Wiener Kongress für Psychomotorik (Weiss, Voglsinger & Stuppacher, 2016, S. 56).

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Fragestellungen	2
3	Theoretische Auseinandersetzung	3
3.1	Mathematik im Eingangsbereich	3
3.1.1	Basale Grundfertigkeiten der Mathematik	3
3.1.2	Frühe mathematische Kompetenzen.....	3
3.1.3	Mathematisch-fachliche Strukturen	4
3.1.4	Mathematische Kompetenzen und Handlungsaspekte gemäss Lehrplan 21	4
3.2	Mathe-Didaktische Einbettung.....	4
3.2.1	Die Zählprinzipien und der Erwerb der Zahlwortreihe	5
3.2.2	Entwicklung der Zahl-Grössen-Verknüpfung.....	6
3.2.3	E-I-S-Prinzip nach J.S. Bruner.....	7
3.2.4	Veranschaulichungsmaterial.....	7
3.2.5	Ablösung vom zählenden Rechnen	8
3.3	Didaktik für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung	9
3.3.1	Aneignungsmöglichkeiten.....	9
3.3.2	Ganzheitliche Lerninhalte	9
3.3.3	Herzstück Individualität.....	10
3.4	Mathematikunterricht bei Kindern mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	10
3.4.1	Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen.....	11
3.4.1.1	Erweiterung der Fachbereiche	11
3.4.1.2	Befähigungsbereiche.....	12
3.4.1.3	Lernsettings vor dem Hintergrund der Lern- und Lebenswelten	12
3.4.1.4	Anwendung der erweiterten Fachbereiche.....	13
3.4.2	Zentrale Handlungsaspekte im Mathematikunterricht	13
3.4.2.1	Elementarisierung.....	13
3.4.2.2	Personalisierung.....	14
3.4.2.3	Kontextualisierung	14

3.5	Förderdiagnostik im Eingangsbereich der Mathematik	14
3.5.1	Diagnostische Zielsetzung und Anwendungsbereich des DIFMaB	14
3.5.2	Diagnostische Zielsetzung und Anwendungsbereiche des DEMAT 1+	15
3.5.2.1	Anwendungsbereich	15
3.5.2.2	Begründung zur Anwendung im Sonderschulbereich:	15
3.6	Methoden zur Mathematikförderung im Basisunterricht.....	15
3.6.1	Pädagogik von Maria Montessori	16
3.6.2	Lernen an Stationen.....	16
3.6.3	Entwicklung von Regelspielen	16
3.6.4	Spezielle Lernprogramme.....	17
3.6.5	Aktiv-entdeckendes Lernen	17
3.7	Lernen in Bewegung.....	18
3.7.1	Einfluss von Bewegung auf kognitive Leistungsfähigkeit	18
3.7.2	Bewegter Unterricht	19
3.7.2.1	Das Konzept der Bewegten Schule.....	19
3.7.2.2	Bewegung in den Schulalltag bringen	20
3.7.2.3	Bewegtes Lernen - Lernen mit dem ganzen Körper	21
3.7.2.4	Bewegtes Lernen durch Spiele	22
3.7.3	Begründung fürs Lernen in Bewegung für Kinder mit speziellem Förderbedarf.....	22
3.8	Wirkung von Emotionen und Bedeutsamkeit auf Lernprozesse.....	23
4	Praktische Überlegungen und Entwicklung der Spiele	25
4.1	Wozu befähigt werden?	25
4.2	Zur Wahl der Fördermodalitäten.....	26
4.2.1	Förderort	26
4.2.2	Fördergegenstand und geplantes Handlungsmodell.....	26
4.2.3	Wie sollen diese Spiele beschaffen sein?	27
4.3	Dokumentation der Umsetzung	29
4.3.1	Begründung der Auswahl	30

4.3.2	Mathematisches Potenzial der ausgewählten Spiele	30
4.3.3	Bälle sammeln	32
4.3.4	Stechen.....	33
4.3.5	7ner Raus	34
4.3.6	Klipp Klapp.....	36
4.3.7	Bälle versenken	37
4.3.8	Leiterlispiel	38
4.3.9	Gedanken zur Durchführung der Spiele	40
4.4	Materialauswahl und -erstellung.....	40
4.4.1	Bälle sammeln	41
4.4.2	Stechen.....	42
4.4.3	7ner Raus	43
4.4.4	Klipp Klapp.....	44
4.4.5	Bälle versenken	45
4.4.6	Leiterlispiel	47
4.5	Transfer von der Halle ins Schulzimmer.....	49
4.5.1	10er und 20er Blöcke.....	49
4.5.2	Mathespiele: vom Hallenboden zurück auf den Tisch.....	50
5	Evaluation/Schlussfolgerungen	51
5.1	Wie und mit welchem Material können Möglichkeiten geboten werden, das Zahlverständnis zu erweitern?.....	51
5.2	Welche turnhallentauglichen Mathespiele stellen eine Übungsmöglichkeit dar und tragen den unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten der Lernenden Rechnung?	52
5.2.1	Bälle sammeln	52
5.2.2	Stechen.....	53
5.2.3	7ner Raus	53
5.2.4	Klipp Klapp.....	54
5.2.5	Bälle versenken	54
5.2.6	Leiterlispiel	55
5.3	Wie können bekannte Mathespiele im XXL-Format in die Halle transferiert werden?	56

5.4	Wie begünstigt der Lernort Turnhalle den Aufbau mathematischer Kompetenzen?.....	58
5.5	Wie kann der Zugang gemäss «Lehrplan 21 mit Erweiterung» als Unterstützung genutzt werden, indem als Lernort die Turnhalle gewählt wird?	59
5.6	Beantwortung der Hauptfrage	59
6	Fazit und Ausblick	60
6.1	Fazit	60
6.2	Ausblick.....	61
6.3	Dank.....	61
7	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis sowie Bezugsquellen	62
7.1	Abbildungsverzeichnis	62
7.2	Tabellenverzeichnis	64
7.3	Bezugsquellen	64
8	Glossar	65
9	Literaturverzeichnis	67
10	Anhang.....	71

1 Einleitung

Seit drei Jahren arbeitet die Autorin im Jobsharing an einer heilpädagogischen Schule als Klassenlehrerin. Dabei fragt sie sich immer wieder, wie es ihr gelingen kann, ihre Schülerinnen und Schüler der Unterstufe im mathematischen Tun nachhaltig zu fördern. Sie ist überzeugt, dass neben der Sprache auch die Welt der Zahlen einen wichtigen Beitrag zur Lebenstüchtigkeit leistet. Bevor aber die Grundrechenarten erworben werden können, müssen die Kinder in ihrer Umgebung in vielfältigen Zusammenhängen mathematisch gehandelt haben. So ist es wichtig, dass die Kinder unter anderem Gegenstände nach Merkmalen sortieren, Reihen legen und sich im Raum orientieren: Wo ist oben, unten, rechts und links?

Einige ihrer Schülerinnen und Schüler haben grosse Mühe, sich mit Zahlen anzufreunden. Hingegen lassen sich die meisten durch Spiele aktivieren. Es braucht jedoch oft sehr viel Geduld und Zeit, bevor Fortschritte sichtbar werden.

Die Autorin begeistert handlungsorientierter und fächerübergreifender Unterricht sowie Bewegtes Lernen. Besonders interessiert sie Mathematikförderung mittels (Regel-)Spielen. Als langjährige Turn- und Sportlehrerin hat sie immer wieder erlebt, dass das Spielen in den unterschiedlichsten Situationen motiviert. Es deckt offensichtlich wichtige Bedürfnisse des Menschen ab. Naheliegende wie zum Beispiel Freude und Spass zu erleben, aber auch die Möglichkeit andere Menschen zu treffen und sich mit ihnen zu messen. Durch das gemeinsame Spielen wird zudem die Beziehung gestärkt, was ihr als Lehrperson sehr wichtig ist. Sie spürt den positiven Einfluss von Bewegung und Bewegtheitsein am eigenen Leib, ist somit geerdet und offen für die Begegnung mit dem Kind.

Lernen in Bewegung im Schulzimmer, im Freien – und ganz bewusst – auch in der Turnhalle, dies sind Ziele, die sie anstrebt. Weshalb also nicht die Turnlektion ab und zu als fächerübergreifende Möglichkeit nutzen, um im Fach Mathematik den Umgang mit Form, Raum und Zahlen mit dem ganzen Körper zu erleben und somit sinnvoll zu üben? Höher – weiter – schneller: Diese Adjektive zeigen, dass Sport mit Zahlen zu tun hat, insbesondere wenn es um den Wettkampf geht. Im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen liegt der Fokus jedoch nicht auf dem Wettkampf, sondern im Erleben, Begreifen und Teilhaben. Das handelsübliche Material einer Turnhalle zeigt zwar Potential für die Umsetzung von Mathespielen, jedoch fehlt die theoretische Begründung und eine entsprechende Einbettung in den Unterricht an einer heilpädagogischen Schule. Deshalb möchte die Autorin mit dieser Masterarbeit als Entwicklungsprojekt eine turnhallentaugliche Materialbox mit geeigneten Mathespielen für Kinder im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zusammenstellen. Sie wird die Bereiche Zahl und Variable, insbesondere das Sortieren und Ordnen sowie die Zählkompetenz umfassen. So soll die Bewegung im grosszügigen Raum einer Turnhalle der gezielten Mathematikförderung dienen, wobei die Spiele laufend angepasst werden können.

2 Fragestellungen

Mathematik in der Turnhalle – dieses Ziel soll an einer heilpädagogischen Schule mit Schülerinnen und Schülern umgesetzt werden, wobei eine Turnklasse aus 16 Kindern mit unterschiedlich komplexen Beeinträchtigungen besteht. Die meisten Schülerinnen und Schüler bewegen sich bezogen auf die mathematischen Kompetenzen im Zahlenraum 1 – 10. Zwei Lehrpersonen und vier Praktikantinnen sind für die Planung und Durchführung des Unterrichts verantwortlich. Die Turnhalle misst rund 12 x 26 Meter und weist die üblichen räumlichen Strukturen und Orientierungsmöglichkeiten auf. Diese Rahmenbedingungen führen zu folgenden Fragen:

Hauptfragestellung

Wie können Schülerinnen und Schüler einer heilpädagogischen Schule im Aufbau früher mathematischer Kompetenzen am Lernort Turnhalle unterstützt werden?

Unterfragen

- Wie und mit welchem Material können Möglichkeiten geboten werden, das Zahlverständnis zu erweitern?
- Welche turnhallentauglichen Mathespiele stellen eine Übungsmöglichkeit dar und tragen den unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler Rechnung?
- Wie können bekannte Spiele der Kinder im XXL-Format in die Halle transferiert werden?
- In welcher Weise begünstigt der Lernort Turnhalle den Aufbau mathematischer Kompetenzen?
- Wie kann der Zugang gemäss «Lehrplan 21 mit Erweiterung» als Unterstützung genutzt werden, indem als Lernort die Turnhalle gewählt wird?

Die Arbeit ist so aufgebaut, dass zuerst die theoretischen Grundlagen zu den betreffenden mathematischen Kompetenzen erörtert werden. Zudem wird theoretischen Ausführungen zu ausgewählten methodischen und didaktischen Inhalten, geeigneter Förderdiagnostik und dem Lernen in Bewegung Platz eingeräumt. Im zweiten, praktischen Teil sollen mehrere Spiele aus dem Bereich des Lehrplans 21 (LP21) Mathematik «Zahl und Variable» ausgewählt werden, die sich für das Unterrichten in der Halle eignen. Dabei müssen das Spielmaterial und die Regeln den Gegebenheiten einer heilpädagogischen Schule angepasst werden. Die so entstandenen turnhallentauglichen Spiele werden beschrieben und das dafür nötige XXL-Material vorgestellt. Am Schluss werden die gewonnenen Erkenntnisse dieses Entwicklungsprojektes reflektiert und ein persönliches Fazit gezogen.

3 Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel werden für die Arbeit relevante mathematische, methodische und didaktische Begriffe aufgegriffen und beschrieben. Dem Lernen in Bewegung wird ein eigenes Unterkapitel gewidmet, um seine Bedeutung für dieses Entwicklungsprojekt herauszustreichen. Abgerundet wird die theoretische Auseinandersetzung mit einem kurzen Exkurs zu Wirkung von Emotionen und Bedeutsamkeit auf Lernprozesse.

3.1 Mathematik im Eingangsbereich

Mathematik lässt sich grob in die Teilgebiete Arithmetik und Geometrie unterteilen. Im Verlauf dieser Arbeit wird der umfassende Begriff «Aufbau früher mathematischer Kompetenzen» verwendet, obwohl er sich nur mit dem arithmetischen Bereich befasst. Darin lassen sich die mathematischen Kompetenzen grob in den pränumerischen und den numerischen Bereich unterteilen.

Beim Studium verschiedener theoretischer Texte fällt auf, dass Begriffe wie „frühe mathematische Kompetenzen“ (vgl. Steinweg, 2008, S. 143f.) oder „Vorläuferfertigkeiten“ (vgl. Krajewski, Nieding & Schneider, 2010) und „Vorläuferfähigkeiten“ (vgl. Schuler, 2013) eigentlich das Gleiche meinen: Das Begreifen der Grundvorstellungen in der Mathematik als wichtige Voraussetzung für das spätere Rechnen. Allerdings ist damit nicht gemeint, dass das didaktische Konzept Pränumerik als zwingende Voraussetzung für ein tragfähiges Lernfundament im Fach Mathematik gilt, wie das früher in der Sonderpädagogik als eine Art Dogma galt und breit ausgearbeitet war (vgl. Ratz, 2011). Pränumerische Kompetenzen wie z.B. Invarianz stellen gemäss dem aktuellen fachdidaktischen Erkenntnisstand logische Kompetenzen dar, die keine Voraussetzungen, sondern Folgen der Entwicklung von Zählfähigkeiten sind (vgl. Dönges, 2016, S. 12 – 15).

3.1.1 Basale Grundfertigkeiten der Mathematik

Zu den basalen Grundfertigkeiten der Mathematik gehören die visuelle und auditive Wahrnehmung, die Fein- und Grafomotorik, die visuomotorische Koordination und die Raumorientierung. Weiter gehören dazu das Erkennen serieller Gegebenheiten, die visuelle und auditive Speicherung, zeitliche Abfolgen und Handlungsabläufe (vgl. Burkhard & Mock-Tributsch, 2008). Das teilweise oder sogar gänzliche Fehlen einzelner basaler Grundfähigkeiten ist kein Hinderungsgrund, um Mathematik zu lernen. Sie erschweren jedoch den Lernprozess (vgl. Holl & Miller, 2019).

3.1.2 Frühe mathematische Kompetenzen

Dies sind Kompetenzen, die ein Kind aus folgenden Erfahrungen und Tätigkeiten erlangt: Vergleichen von Mengen, Aufsagen der Zahlwortreihe, das Abzählen von Dingen, das simultane oder quasi-simultane Erfassen von Anzahlen in Würfelbildern oder anderen Zahlbildern, Zerlegen und Zusammensetzen von Mengen von Dingen, das Aufbauen, Herstellen und Untersuchen der Zahlenreihenfolge, das Zuordnen von Anzahl- und Zahldarstellungen, das Erkennen von Zahleigenschaften und erstes Rechnen (vgl. Steinweg, 2008).

3.1.3 Mathematisch-fachliche Strukturen

Zentrales Ziel ist gemäss Ratz und anderen Mathematikdidaktikern der Aufbau einer mathematisch tragfähigen Vorstellung des Dezimalsystems. Dabei steht die Erkenntnis der Kraft der Zahlen 5 und 10 im Vordergrund (vgl. Krajewski et al., 2010; Ratz, 2016). Wenn Schülerinnen und Schüler Mühe haben, eine Vorstellung des Dezimalsystems aufzubauen, sollten weitergehende Überlegungen angestellt werden. Es müssen dabei Alternativen für das zählende Rechnen angeboten und geübt werden. Denn wer sich angewöhnt hat mit den Fingern zählend zu rechnen, löst sich nur schwer davon, da sie immer verfügbar sind (vgl. Born & Oehler, 2005). Die Geschichte der Mathematikdidaktik zeigt verschiedene Vorschläge für das Erarbeiten des Dezimalsystems, und alle haben Vor- und Nachteile. Ratz betont, dass die Orientierung an einem aktuellen Entwicklungsmodell wichtig ist. Grundvoraussetzung ist, dass das Kind zählen kann. Darauf aufbauend entwickelt sich die Fähigkeit mit Mengen umzugehen (vgl. Ratz, 2016).

3.1.4 Mathematische Kompetenzen und Handlungsaspekte gemäss Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 gibt eine gute Orientierung, wie die Inhalte im Fach Mathematik umfassend eingeordnet werden können (Lehrplan Volksschule).

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen			
	Erforschen und argumentieren			
	Mathematisieren und Darstellen			

Abb. 1: Mathematische Kompetenzen und Handlungsaspekte des Lehrplans 21 im Überblick

In der vorliegenden Arbeit bewegen sich die Schülerinnen und Schüler im Kompetenzbereich „Zahl und Variable“ und hauptsächlich im Handlungsaspekt „Operieren und Benennen“, aber auch „Mathematisieren und Darstellen“. Abbildung 1 zeigt grafisch auf, wo sich diese Bereiche im mathematischen Kompetenzraster verorten lassen.

3.2 Mathe-Didaktische Einbettung

Mathematik hat viel mit Logik und Nachvollziehbarkeit zu tun. Es gibt einige breit akzeptierte Prinzipien und Vorgehensweisen, die für die aktuelle Mathematikdidaktik wegweisend sind. Dazu gehören die Zählprinzipien von Gelmann und Gallistel (Gallistel & Gelman, 1992), der Erwerb der Zahlwortreihe nach Fuson (Fuson, 1988), das Entwicklungsmodell der Zahl-Mengen-Verknüpfung nach Krajewski (Schneider, Küspert & Krajewski, 2016) sowie das EIS-Prinzip nach Bruner (Bruner, Olver & Greenfield, 1971), die im Folgenden kurz vorgestellt werden.

3.2.1 Die Zählprinzipien und der Erwerb der Zahlwortreihe

Die Zählstufen, die von Gelman und Gallistel (ebd., 1992) in fünf Prinzipien aufgeteilt worden sind, gelten als wichtige Schritte auf dem Weg zum sicheren Zählen (vgl. Ratz, 2011; Scherer & Moser Opitz, 2010).

1. Prinzip: **Eindeutigkeitsprinzip**

Eins-zu-Eins-Zuordnung: Dies bedeutet, dass jedes Objekt genau einem Zahlwort zugeordnet wird.

2. Prinzip: **Stabile Ordnung**

Sie beschrei

bt die feste Reihenfolge der Zahlworte, die beim Zählen erforderlich ist. Man begegnet in diesem Zusammenhang dem Begriff Ordinalzahlaspekt.

3. Prinzip: **Kardinalzahl-Prinzip oder Kardinalzahlaspekt**

Dieses Prinzip besagt, dass die Anzahl in einer Menge (Mächtigkeit) beim Zählen durch das zuletzt genannte Zahlwort angegeben wird.

4. Prinzip: **Abstraktionsprinzip (Irrelevanz der Items)**

Dieses Prinzip bedeutet, dass beliebige Gegenstände gezählt und zu einer Menge zusammengefasst werden können. Für die Addition und Subtraktion ist dies eine entscheidende Erkenntnis.

5. Prinzip: **Irrelevanz der Anordnung**

Die Anordnung und Reihenfolge der zu zählenden Objekte ist irrelevant für das Zählergebnis. Es ist somit nicht entscheidend, ob man von rechts, links oder von der Mitte aus zu zählen beginnt, soweit man die vorherigen Prinzipien beachtet.

Diese Zählprinzipien helfen beim Aufbau der Zahlwortreihe. Sie soll in vielfältigen Zählsituationen entwickelt werden, beispielsweise durch das Abzählen von Objekten (vgl. Gasteiger, 2010). Wenn die Kinder dabei das zu zählende Objekt berühren, wegnehmen oder darauf zeigen, machen sie zugleich eine Eins-zu-Eins-Zuordnung. Ebenso bilden das rhythmische Sprechen eines Abzählverses, zum Takt eines Liedes gehen oder Wörter im Rhythmus klatschen eine gute Grundlage. Dabei ist zu bedenken, dass das Zählen von Objekten ein koordinativ anspruchsvoller Vorgang ist, bei dem die Kinder lernen müssen, jedem Objekt nur ein Zahlwort zuzuordnen und jedes Objekt nur einmal durch Antippen oder Zeigen zu zählen. Zudem müssen sie sich merken, welches Objekt sie bereits gezählt haben (ebd.).

Nach Fuson erwerben die Kinder die Zahlwortreihe in fünf Phasen (vgl. Fuson, 1988):

1. ganzheitliche Auffassung der Zahlwortreihe (Zahlen wie einen Vers aufsagen)
2. unflexible Zahlwortreihe (immer wieder bei 1 beginnen müssen)
3. teilweise flexible Zahlwortreihe
4. flexible Zahlwortreihe
5. vollständig reversible Zahlwortreihe (bei beliebiger Zahl einsetzen und vor- oder rückwärts zählen).

Im Heilpädagogischen Kommentar 1 findet sich der bezeichnende Satz: „Damit sich Kinder vom zählenden Rechnen lösen können, müssen sie – so paradox es erscheinen mag – über eine sichere Zählkompetenz verfügen“ (Moser Opitz & Schmassmann, 2003, S. 22).

3.2.2 Entwicklung der Zahl-Größen-Verknüpfung

Das Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (vgl. Krajewski & Ennemoser, 2013) zeigt, dass Kinder in ihrer Entwicklung drei Stufen durchlaufen. Auf jeder Stufe werden Zahlwörter stärker mit Mengen und Größen verknüpft: Vom Aufbau von Ebene 1 mit den Basisfertigkeiten über Ebene 2 mit dem einfachen Zahlverständnis (Zahlen als Anzahlen) zur Ebene 3 mit dem tiefen Zahlverständnis. So ist die Verknüpfung von Zahlen und Mengen und damit das Zusammensetzen und Zerlegen einer Zahl möglich.

Abb. 2: Vereinfachtes Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013)

Dieses Entwicklungsmodell sieht wie aufgeführt drei Ebenen vor, auf denen jeweils Teilkompetenzen genannt sind (vgl. Abbildung 2). Die zuvor erwähnten Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel (1992) sowie die Entwicklung der Zahlwortreihe nach Fuson (1988) werden in diesem Modell mit weiteren Bereichen verknüpft. Das Vergleichen von Mengen, das Aufteilen in mehr oder weniger (unpräzises Anzahlkonzept) sind ebenfalls Entwicklungsschritte, die für das Verständnis der Zahl-Größen-Verknüpfung entscheidend sind (Schneider et al., 2016).

3.2.3 E-I-S-Prinzip nach J.S. Bruner

Nach Bruner gibt es drei Arten, einen mathematischen Sachverhalt darzustellen (Bruner et al., 1971):

- **Enaktiv** (handelnd), z.B. zum Znüni 2 Äpfel und 5 Zwetschgen essen
- **Ikonisch** (bildlich), z.B. werden diese 7 Früchte gezeichnet
- **Symbolisch** (formal), z.B. wird dies als Rechnung dargestellt: $2 + 5 = 7$

Das EIS-Prinzip wird grafisch oft mit einem Dreieck dargestellt, um den intermodalen Transfer herauszustreichen. Es ist wichtig, im Unterricht alle drei Arten zu berücksichtigen und zwischen ihnen zu wechseln. Gerade auch beim Übergang (intermodaler Transfer) – in welche Richtung auch immer – ist es sehr wichtig, dass mittels Sprache der Verstehens- und Lernprozess unterstützt wird (Krajewski et al., 2010; Moser Opitz & Schmassmann, 2003).

3.2.4 Veranschaulichungsmaterial

Scherer und Moser Opitz (2016) beschreiben Arbeitsmittel als Materialien, an denen Handlungen vollzogen werden und die als Hilfsmittel zum Rechnen eingesetzt werden können. Sie sind immer auch als Veranschaulichungen einsetzbar (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010). In dieser Arbeit wird durchgängig der Begriff Veranschaulichungsmaterial verwendet, die Anwendung als Arbeitsmittel ist mitgemeint. Bei der Förderung von Kindern mit Rechenschwäche sollten nur wenige und einheitliche Materialien verwendet werden (vgl. Born & Oehler, 2005). Damit Kinder mentale Vorstellungsbilder entwickeln und sich so vom zählenden Rechnen lösen können, sollte das gleiche Veranschaulichungsmaterial über längere Zeit verwendet werden. Es sollte leicht handhabbar sein und übersichtliche Strukturen bieten (vgl. Hess, 2012; Krajewski et al., 2010; Scherer & Moser Opitz, 2010). Schipper nennt wichtige didaktische Kriterien, die bei der Beurteilung helfen, ob ein Arbeitsmittel für den arithmetischen Anfangsunterricht geeignet ist (vgl. Schipper, 1996):

- Kann mit dem Material zählend gerechnet werden?
- Können Mengen quasi-simultan (d.h. dank Strukturierung auf einen Blick) erfasst werden?
- Hilft das Material, sich vom zählenden Rechnen zu lösen?
- Lässt das Material individuelle Lösungswege zu?
- Können damit Rechenstrategien im Zahlenraum bis 20 entdeckt und angewendet werden?
- Lässt sich die Struktur des Materials auf weitere Zahlenräume übertragen?

Neben Fingern, Zählrahmen, Würfelbildern und Muggelsteinen nehmen deshalb Punktfelder eine wichtige Rolle im Aufbau mathematischer Kompetenzen ein. Sie eignen sich gut für die Erweiterung des Zahlenraumes bis 100. Immer zehn Punkte befinden sich in einer Reihe, sodass im Zahlenraum bis 10 das Punktfeld aus einer, bei 20 aus zwei und bei 100 aus zehn Reihen bestehen. Zwischen dem fünften und sechsten Punkt sollte eine optische Trennlinie die Kraft der 5 (kompaktes Fünferpaket) verdeutlichen. Im Zahlenraum bis 10 können die Punkte auch in zwei Fünferreihen untereinander angeordnet sein. Dies legt den Fokus noch mehr auf die Kraft der 5, ist aber eine leichte Abweichung von der oben beschriebenen Zehnerstruktur. Werden zwei dieser 10er Blöcke nebeneinandergelegt, kann das Kind im Zahlenraum bis 20 unterschiedliche Lösungswege darstellen, was bereits einer wichtigen Erweiterung entspricht (vgl. Wittmann, 2011).

Auch das Spielen mit Materialien wie Würfeln oder Spielkarten gibt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich handelnd ein inneres Zahlenbild aufzubauen und dabei werden mit geeigneter Unterstützung alle drei Ebenen, die ikonische, die enaktive und die symbolische miteinander in Verbindung gebracht (Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler & Vogt, 2017).

3.2.5 Ablösung vom zählenden Rechnen

Als grossen Knackpunkt und wichtigen Schritt im mathematischen Kompetenzaufbau stellt sich das allmähliche Ablösen vom zählenden Rechnen hin zum Ziel «ohne zählende Strategie Mengen zusammensetzen» dar (vgl. Hess, 2012; Krajewski et al., 2010; Scherer & Moser Opitz, 2010). Denn zählend zu rechnen ist auf kleine Zahlenräume begrenzt und fehleranfällig, zudem ist die Einsicht in arithmetische Zusammenhänge erschwert. Deshalb sollte bei der Anzahlbestimmung die Fähigkeit gefördert werden, strukturiert zu zählen (vgl. Dönges, 2016). Würfelspiele sind dafür sehr geeignet, denn nach Hess (2012) sind bei Schülerinnen und Schülern beim Bestimmen der Anzahl Punkte von zwei Würfeln verschiedene Stufen beobachtbar:

1. alle Würfelaugen zusammenzählen
2. Anzahl eines Würfels simultan (auf einen Blick) erfassen und davon ausgehend weiterzählen
3. Würfel mit der höheren Anzahl simultan erfassen und davon ausgehend weiterzählen
4. beide Würfelzahlen simultan erfassen und die Zahlen im Kopf zusammenrechnen (vgl. Hess, 2012).

Es kann also ein Aufbau in kleinen Schritten beobachtet werden. Deshalb ist es wichtig, das simultane Erfassen einzelner Punkte gezielt zu üben. Auch wird die Bedeutung des Würfels als motivierendes und konstantes Anschauungsmittel unterstrichen (vgl. Burkhard & Mock-Tributsch, 2008; Hauser et al., 2017).

Eine weitere Strukturierungshilfe, die das (schnelle) Bestimmen von Anzahlen auf einen Blick unterstützt, ist wie bereits beschrieben, das 10er und das 20er Punktefeld. Damit kann das Dezimalsystem sehr klar gezeigt werden. Die Kraft der 5 wird genutzt und in die 10 als Reihe eingebunden (vgl. Krauthausen, 1995).

Der Nachteil, dass 20 für viele Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Beeinträchtigungen ein zu grosser Zahlenraum ist, kann aufgefangen werden, indem nur der Doppelfünfer als Strukturblock angeboten wird, an dem zum Beispiel Verdoppelungen übersichtlich dargestellt werden können. Dadurch beschränkt sich das Strukturieren vorerst auf das 10er Feld. Dies stellt jedoch ebenfalls einen Orientierungsrahmen für mathematisch-fachliche Strukturen wie die Kraft der 5 oder Kraft der 10 dar, wie beispielsweise Ratz es fordert (vgl. Ratz, 2016). Nicht selten nutzen rechenschwache Schülerinnen und Schüler die Materialien trotzdem ausschliesslich als Zählhilfe für zählende Rechenstrategien. Denn beim Rechenschiffchen und ähnlichen Materialien ist das Legen von Klötzchen oder Plättchen nacheinander notwendig – und damit ein zählendes Vorgehen. Eine Möglichkeit, dieses Vorgehen abzuwandeln, besteht darin, mit einem Stift auf die Position zu zeigen, bis zu welcher die Plättchen gelegt werden müssen. Bei dieser Abwandlung ist dann ebenfalls ein nicht-zählendes Vorgehen möglich, da die Fünfer- und Zehnerstruktur für die Zahldarstellung genutzt werden kann. Zudem sollte gemäss Gaidoschik (2007) thematisiert werden, wie Zahlen schnell, also nicht-zählend, dargestellt werden können. Geeignet sind Übungen, wie zum Beispiel vorgegebenen Zahlen an den Fingern schnell durch gleichzeitiges Ausstrecken zu zeigen, ohne dabei die Finger nacheinander abzuzählen (Gaidoschik, 2013, 44f.). Übungen zum Subitizing (Blitzblick, schnelles Erfassen von kleinen Anzahlen) unterstützen dies ebenso (vgl. Clements, 1999). Denn letztlich soll Material eine Lernhilfe darstellen und dazu dienen, mentale Vorstellungen zu Zahlen und zu Rechenoperationen und -strategien zu entwickeln (vgl. Schipper, 2009). Er empfiehlt dabei vier Schritte: Zuerst mit geeignetem Material handeln, dann die Handlung mit Sicht auf das Material beschreiben, drittens die Handlung mit dem Material ohne Sicht darauf beschreiben (in dem ein anderes Kind diese Handlung ausführt, ohne gesehen zu werden) und viertens die Materialhandlung nur in der Vorstellung beschreiben (ebd., 2009).

3.3 Didaktik für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung

Grundsätzlich gilt für alle Kinder das gleiche Prinzip. Pädagogik und Didaktik ist für alle gültig und schliesst damit Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ein. Nicht eine Sonder-Didaktik, die nur für bestimmte Kinder entwickelt ist, sondern eine allgemeine Didaktik, die den heterogenen Ausgangs- und Umfeldbedingungen aller entspricht, kann den mit Integration verbundenen Herausforderungen gerecht werden (vgl. Ziemer, 2019, S. 85).

Zu Beginn der Unterrichtplanung ist es dabei jedoch wesentlich, «die zentralen, zugleich lebens- und kulturbedeutsamen Themen festzulegen, im Hinblick auf die Lerngruppe den inhaltlichen Schwerpunkt auszuwählen und diesen in die Sprache der Schülerinnen und Schüler zu übersetzen» (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 67). Ebenso sollen im Unterricht vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Tätigkeitsformen und Handlungsmöglichkeiten angeboten werden und die Handlungen auf die Bedürfnisse und Motive der Lernenden ausgerichtet sein (ebd., S. 55). Dies verlangt von den Lehrpersonen einiges an vorausschauender Planung und Zielgerichtetheit, zudem müssen sie ihre Schülerinnen und Schüler gut beobachten, um ihre Bedürfnisse und Aneignungsmöglichkeiten richtig einzuschätzen.

3.3.1 Aneignungsmöglichkeiten

Terfloth und Bauersfeld (ebd., S. 109f.) unterscheiden vier Aneignungsmöglichkeiten:

Basal-perzeptiv: Damit ist gemeint, dass Menschen den eigenen Körper und die Welt und Beschaffenheit erleben, indem sie all ihre zur Verfügung stehenden Sinneskanäle einsetzen. Dazu gehören auch die (Selbst-)Bewegung, also das Erleben von bekannten und neuen Bewegungen und die Freude daran.

Konkret-gegenständlich: Umfasst die aktiv tätige Auseinandersetzung mit der Welt und das manipulierende Erkunden von Gegenständen und Lebewesen. Gemeint sind auch Ausbildung und Nutzung praktischer Fertigkeiten. Jede Tätigkeit, auch die des Lernens, hängt von den Motiven ab. Das Kind bewertet sein Lernhandeln danach, ob es ihm gefällt oder nicht und ob die sozialen Folgen seiner Aktivität positiv oder negativ ausfallen.

Anschaulich: Menschen können sich von der Welt, von Ereignissen, Personen, Gegenständen und Zusammenhängen und vom eigenen Handeln ein Bild machen und anschauliche Darstellungen verstehen.

Abstrakt-begrifflich: Objekte, Informationen etc. können abstrahiert und begrifflich mithilfe von Symbolen und Zeichen wahrgenommen und verstanden werden. Eine gedankliche Auseinandersetzung mit Inhalten gelingt auch ohne gegenständliche oder bildliche Darstellung.

3.3.2 Ganzheitliche Lerninhalte

Schülerinnen und Schüler sollen beim Lernen nicht auf eine Aneignungsmöglichkeit eingeschränkt werden, sondern im Unterricht von verschiedenen Möglichkeiten angeregt werden. Die gesamte Lerngruppe profitiert somit von ganzheitlich angebotenen Lerninhalten (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 111).

Besonders motiviert reagieren Kinder auf emotionale und ansprechende Einstiege. Dabei sollten basale, konkrete und anschauliche Formen gewählt werden, um die Attraktivität des Inhaltes zu steigern. Davon ausgehend können differenziertere Aufgaben angeboten werden (ebd., S. 125).

3.3.3 Herzstück Individualität

Terfloth und Bauersfeld (2019) betonen, dass das Herzstück des gemeinsamen Unterrichts die Individualität der Kinder ist. Nicht für alle verpflichtende, sondern je individuelle Bildungsziele am gemeinsamen Lerngegenstand sollten die Grundlage des gemeinsamen Lernens sein (ebd., S. 131). Individuelle Lernchancen beziehen sich auf die Entwicklung in den Bereichen:

- Kognition (wie Aufmerksamkeit, Handlungsplanung, Abstraktionsfähigkeit)
- Emotion (Interessen, Bereitschaft, sich auf Inhalte und Bearbeitungsformen einzulassen)
- Motorik (Tonus, Grob- und Feinmotorik, Vollzug von Handlungen und Handlungsabfolgen)
- soziales Verhalten (Zusammenarbeit in der Gruppe, Verhalten gegenüber Mitmenschen, Distanz bzw. Distanzlosigkeit, Zurückstellung eigener Bedürfnisse, Nutzung unterschiedlicher Formen der Kommunikation) (ebd., S. 149).

Aus dieser Palette soll das Kind gemäss seinem Lernstand und der nächsten Stufe seiner Entwicklung immer weiter gefordert und gefördert werden (vgl. Wygotski, 2003).

3.4 Mathematikunterricht bei Kindern mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Im Lehrplan 21 (Lehrplan Volksschule), unter „Mathematik, Kapitel Bedeutung und Zielsetzungen“, heisst es:

«Mathematik ist ein Werkzeug, um die Umwelt zu erschliessen und zu verstehen. Ein spielerischer, explorativer Zugang zur Mathematik spricht die Lernenden emotional an und verstärkt das Interesse an Mathematik. Entwicklungen und Prozesse in beinahe sämtlichen Lebensbereichen bedienen sich der Mathematik. Zu Themen aus dem Umfeld der Schülerinnen und Schüler wie elektronische Kommunikation oder Umgang mit Geld ... gilt es, den mathematischen Gehalt zu erkennen, zu diskutieren, zu mathematisieren, darzustellen und zu berechnen» (ebd., S. 222f.).

In vielen alltäglichen Situationen ist der richtige Umgang mit Zahlen von Bedeutung. Empirische Befunde weisen darauf hin, dass der Übergang vom Zählen zur Mengenerfassung für einen grossen Teil der Kinder im Förderbereich geistige Entwicklung sehr schwierig ist und darum den zentralen Förderinhalt darstellen muss (vgl. Ratz, 2016). Es gilt mathematische Fähigkeiten mit der Umwelt des Kindes zu verbinden, was einen wichtigen Bildungsaspekt darstellt. Ratz betont, dass das Material und die Anschauung zwar wichtig sei, noch wichtiger jedoch sei, wie damit gearbeitet werde, damit Sicherheit in der Abstraktion entstehen könne. Hier sei neben Erfahrung und Fachwissen eine fachlich-diagnostisch orientierte Beobachtung des einzelnen Kindes nötig, denn gerade unter den Bedingungen einer intellektuellen Beeinträchtigung, aber auch der subjektiv-biografischen Situation, könne der Lernprozess sehr unterschiedlich verlaufen (ebd.). Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf verfügen über die unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen und Kompetenzen. Der Unterricht kann daher nur dann gewinnbringend sein, wenn die Individualität von jedem Kind und seine Bedürfnisse beim Lernen berücksichtigt werden. Handlungsorientierung ist hier ein zentrales didaktisches Prinzip: Kompetenzentwicklung ist nur möglich, wenn das Lernen auf der enaktiven, praktischen Ebene mit dem kognitiven Nachvollziehen des Erlebten verzahnt wird. Wenn Lernende etwas handelnd erfahren, wenn sie mit allen Sinnen tätig sind, wächst die Motivation und damit die Nachhaltigkeit von Lernen, Wissen und Kompetenzentwicklung. Dies gilt im Besonderen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (vgl. Voigt, 2016, S. 4). Demnach können Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlich komplexen Beeinträchtigungen vom spielerischen, explorativen Zugang zur Mathematik stark profitieren.

3.4.1 Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen

Im Lehrplan 21 finden sich auch folgende grundlegende Ansprüche, die für alle Schülerinnen und Schüler gelten:

«Bildung ermöglicht dem Einzelnen, seine Potenziale in geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu erkunden, sie zu entfalten und über die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt eine eigene Identität zu entwickeln. Bildung befähigt zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht führt» (Lehrplan Volksschule, S. 30).

Im Mai 2019 wurde die Erweiterung «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» verabschiedet. Sie trägt mit ihrer Ergänzung und Präzisierung umfassend dazu bei, den unterschiedlich komplexen Beeinträchtigungen und Umständen aller Kinder Rechnung zu tragen, da der Lehrplan 21 in dieser Beziehung einige Lücken aufweist.

3.4.1.1 Erweiterung der Fachbereiche

Die Fachbereiche mit ihren Kompetenzen werden in der Anwendung des Lehrplans 21 so erweitert, dass bedeutsame Lern- und Bildungsziele auch für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen beschreibbar werden. Dabei werden drei zentrale Zielbereiche als Grundlage für die Erweiterung der Fachbereiche genannt: Der Aufbau von Kompetenzen, die Befähigung zu einem eigenständigen Leben sowie der Erwerb von Erfahrungen (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 7).

Abb. 3: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung, Kontextualisierung

In Abbildung 3 sind die drei Erweiterungen dargestellt. Der Kompetenzbezug wird zur *Elementarisierung* erweitert, das bedeutet Fokussierung auf Grundsätzliches, Basales, Wesentliches. Der Befähigungsbezug wird zur *Personalisierung* ausgebaut, das heisst, der Fokus liegt auf Befähigung im Sinne des Bildungsauftrags. Mit *Kontextualisierung* ist der Erfahrungsbezug mit der Fokussierung auf Lern- und Lebenskontexte gemeint, in denen bedeutsame Erfahrungen gemacht werden können (ebd.).

3.4.1.2 Befähigungsbereiche

Hollenweger und Bühler präzisieren: «Dort, wo die Kompetenzaufbauten im Lehrplan 21 keine adäquate Orientierung bieten, werden die Befähigungsbereiche verwendet» (ebd., S. 17). Befähigung legt den Fokus auf die Entwicklung des Potenzials und Bereitschaft der Kinder, um Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen und zu entwickeln. Befähigung muss trotz Funktionseinschränkungen das Ziel aller Bildungsprozesse bleiben (ebd., S. 12).

Hollenweger und Bühler (2019, S. 13) nennen sechs wichtige Befähigungsbereiche, die die überfachlichen Kompetenzen erweitern:

- **Sich selbst sein und werden:** Entwickeln einer eigenen Identität, befähigt werden zu Selbstempfinden, Urheberschaft, Selbstaussdruck
- **Sich und andere anerkennen:** Integrität, Würdigung, Wertschätzung
- **Sich austauschen und dazugehören:** Vertrauen, Bindungen, Dialog
- **Mitbestimmen und gestalten:** Kooperation, Konfliktfähigkeit, Gestaltungskraft
- **Erwerben und nutzen:** Orientierung in der Welt, Erschliessen der Welt, Strategien
- **Dranbleiben und bewältigen:** Selbständigkeit, Ausdauer, Flexibilität

3.4.1.3 Lernsettings vor dem Hintergrund der Lern- und Lebenswelten

Erweiterung angewendet auf Unterrichtssettings bedeutet, sich in verschiedenen Bereichen Gedanken zur Planung und Durchführung einer Lerneinheit zu machen.

Abb. 4: Gestaltung von Lerngelegenheiten

Beim Unterrichten muss eine Lehrperson die Vernetzung der verschiedenen Komponenten der Lerneinheit beachten (vgl. Abbildung 4). Um eine bestmögliche Passung für die Kinder zu erreichen, müssen viele Voraussetzungen berücksichtigt und Fragen geklärt werden. Zentral ist bei der didaktischen Umsetzung und Überprüfung die Frage: Wie und wo lernt das Kind was und wozu? (vgl. Hollenweger & Bühler, 2019, S. 35).

3.4.1.4 Anwendung der erweiterten Fachbereiche

Die Fachbereiche sind mehr als nur Stützen für den Aufbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Kompetenzen, Befähigung und Erfahrung sind wichtige Orientierungspunkte, wenn von Bildungszielen gesprochen wird. Die Ausweitung auf Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung berücksichtigt nicht nur Potenziale und Interessen des Kindes, sondern auch seine Fähigkeiten und Fertigkeiten, ebenso Kontextfaktoren wie Umwelt und Alter, aber auch vorhandene Funktionseinschränkungen (ebd. S. 30).

Da als Ort des Lernens die Turnhalle ausgewählt wird, soll an dieser Stelle näher auf den Erfahrungsbezug (Kontextualisierung) eingegangen werden. Dabei wird angestrebt, dass konkrete Erfahrungen im Sinne des Bildungsauftrags genutzt werden. Inhalte können direkt (statt reflektierend) erkennbar gemacht werden. Themen und Inhalte sollen mit Bezug zu den Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler erweitert werden, indem konkreten Erfahrungen möglich sind und diese lernförderlich genutzt werden. Alltagssituationen wie Schulweg bewältigen oder gemeinsames Mittagessen bieten sich als konkrete Beispiele an, in denen in lebensnahen Situationen Grundlagen geschaffen werden, die dann zu abstraktem Wissen erweitert werden können. Dank entsprechender Lernsituationen authentische Erfahrungen sammeln zu können, ist wichtig. Auch sollen sie an verfügbare Erfahrungen anschlussfähig gestaltet werden und somit die Aneignungsmöglichkeiten der Kinder berücksichtigen (ebd., S. 32).

3.4.2 Zentrale Handlungsaspekte im Mathematikunterricht

Im Alltag wird der visuellen Wahrnehmung und der Sprache eine grosse Bedeutung beigemessen. Aber auch mathematische Grundfähigkeiten sind wichtig, um den Alltag selbständig bewältigen zu können (Umgang mit Geld, Einteilung der Zeit, (Ab-)Messen beim Kochen etc.)

In der Mathematik werden Gesetzmässigkeiten erforscht und dargestellt. Sie kann Sicherheit vermitteln, denn sie bietet Zugang zu Regelmässigkeiten und zu Verhältnissen zwischen Dingen und Ordnungen. «Gegebenheiten der Welt werden so verständlich und vorhersehbar» (ebd., S. 20).

Zentrale Handlungsaspekte im Bereich der Mathematik sind gemäss Hollenweger und Bühler (2019) denn auch:

- Ordnen, Vergleichen, «zum Ausdruck bringen» (Operieren und Benennen)
- Erfahren, Entdecken, Untersuchen (Erforschen und Argumentieren)
- Muster bilden und fortsetzen (Mathematisieren und Darstellen).

Damit werden die mathematischen Kompetenzen und Handlungsaspekte des Lehrplans 21 (vgl. Abbildung 1) aufgegriffen und mit Tätigkeiten präzisiert, die bei Kindern mit komplexen Beeinträchtigungen zentral sind und gefördert werden sollten.

3.4.2.1 Elementarisierung

Das Konzept der Elementarisierung bei der Erweiterung der Fachbereiche des Lehrplans 21 soll Bildungsinhalte verdichten und in die Sprache der Kinder übersetzen. Dadurch werden Lerngegenstände auch für diejenigen Schülerinnen und Schüler zugänglich, die sich vor allem basal-perzeptiv und konkret-gegenständlich mit der Umwelt auseinandersetzen (vgl. Terfloth & Cesak, 2016).

Die Elementarisierung im erweiterten Lehrplan 21 nennt im Fachbereich Mathematik folgende vorgelagerten Kompetenzen (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 20):

- **Zahl und Variable:** Zählentwicklung, Modell der Zahlen-Grössen-Verknüpfung, verbales Zählen, abzählen, 1:1-Zuordnungen, gleichwertige Mengen zuordnen
- **Form und Raum:** Körperraum erfahren, erkennen und benennen können, Lagebeziehungen im Raum, Raumwahrnehmung
- **Grösse, Funktionen, Daten und Zufall:** Zeitkonzepte – mit Fokus auf Einteilung der Zeit, Eigenschaften von Materialien und Gegenständen kennen (pränumerische Fähigkeiten).

3.4.2.2 Personalisierung

Zum Thema Personalisierung betonen die Autorinnen, dass sich nicht allgemein festlegen lasse, wie der Fachbereich Mathematik der Befähigung diene, vom Erwerb der grundlegenden Denkfähigkeiten und Strategien einmal abgesehen. Umso wichtiger sei es, auf die individuellen Interessen, Motivationen und Potenziale einzugehen (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 20).

3.4.2.3 Kontextualisierung

Mathematik ist allgegenwärtig. Sie kann im Alltag und in verschiedenen Lebenswelten erfahren und erforscht werden. «Bevor die Welt mathematisiert werden kann, muss sie erfahren werden!» (ebd.).

Die Kinder sollen Körper, Raum und Gegenstände vielfältig erfahren können. Auch sollen Situationen gestaltet werden, die Strukturen, Ordnen des Tuns, Gleichheit/Verschiedenheit erfahrbar machen – denn dadurch werden Erwartbarkeit von Ergebnissen und Konsequenzen des Handelns aufgebaut (ebd., S. 20f.).

3.5 Förderdiagnostik im Eingangsbereich der Mathematik

Koch und Jungmann führen aus, dass nur auf der Grundlage einer differenzierten Analyse der Lernausgangslage in den unterschiedlichen Entwicklungsbereichen und Kulturfertigkeiten sinnvolle individuelle Förderung möglich wird (Koch & Jungmann, 2017). Um die Schülerinnen und Schüler individuell fördern zu können, muss zuerst der aktuelle Lernstand im mathematischen Bereich festgestellt werden. Darauf fusst die zielgerichtete Förderung und Unterrichtsplanung. Zur Diagnostik im Eingangsbereich des Fachs Mathematik für Kinder mit komplexen Beeinträchtigungen gibt es neben der fachlich-diagnostischen Beobachtung (Ratz, 2016) verschiedene bewährte Verfahren, z.B. das DIFMaB (Vries, 2018), das «**Diagnostische Inventar zur Förderung Mathematischer Basiskompetenzen**», ein umfassendes Test- und Förderverfahren im Sonderschulbereich, oder den DEMAT 1+ (Krajewski, Küspert & Schneider, 2002), den «**Deutschen Mathematiktest für erste Klassen**», der besonders gut im unteren Leistungsbereich differenziert.

3.5.1 Diagnostische Zielsetzung und Anwendungsbereich des DIFMaB

Das DIFMaB bietet eine kombinierte Diagnose und Förderung in einem – für Kindergarten, Fördereinrichtungen und inklusiv arbeitende Schulen. Es gliedert sich in drei Teile: Pränumerik, Zahlbegriff und Rechenoperationen. Es bietet auch Kindern mit Förderbedarf, die nicht in der Lage sind mit Zahlen und Zeichen als Symbolen umzugehen, eine Auseinandersetzung mit mathematischen Bildungsinhalten. Dieses Verfahren liefert Diagnose – und Fördermaterial, das mehrmals verwendet werden kann. Als weitere Unterstützung kann ein Förderblock mit noch mehr Material erworben werden (vgl. Vries, 2019).

3.5.2 Diagnostische Zielsetzung und Anwendungsbereiche des DEMAT 1+

Dieser normierte Test dient zur Überprüfung der mathematischen Kompetenz bei Regelschülern Ende des ersten und Anfang des zweiten Schuljahres. Der DEMAT 1+ wurde auf der Basis der Lehrpläne aller deutschen Bundesländer entwickelt und besitzt damit alltagspraktische Relevanz für Schulen der gesamten Bundesrepublik, aber auch der Schweiz. Es erweist sich als besonders hilfreich, dass der Test durch die Auswertung auf Subtestebene Hinweise auf Problembereiche der einzelnen Kinder zu geben vermag und somit im Rahmen der Förderdiagnostik gut einsetzbar ist (vgl. Krajewski et al., 2002).

3.5.2.1 Anwendungsbereich

Der DEMAT 1+ kann sowohl als Gruppen- als auch als Einzeltest eingesetzt werden. Insgesamt besteht der Test aus 36 Aufgaben in neun Subtests zu den Bereichen, die in weniger als einer Stunde absolviert werden können:

- Mengen – Zahlen
- Zahlenraum
- Addition
- Subtraktion
- Zahlenzerlegung – Zahlenergänzung
- Teil-Ganzes
- Kettenaufgaben
- Ungleichungen
- Sachaufgaben

3.5.2.2 Begründung zur Anwendung im Sonderschulbereich:

Der DEMAT 1+ kann auch in Einzelsettings durchgeführt werden und kommt der meist kurzen Konzentrationsfähigkeit der Schüler entgegen, da er nicht lange dauert. Positiv ist auch, dass er in aussagekräftige Untertests unterteilt und damit auch bei schwächeren Schülerinnen und Schülern aussagekräftig ist. Der erfolgreiche Umgang mit der symbolischen Darstellung in Ziffern zum Beispiel gelingt kaum, wenn die bildliche Phase noch nicht bewältigt ist. Der DEMAT 1 + beinhaltet deshalb den Untertest «Mengen – Zahlen», der mit einer bildlichen Darstellung operiert (ebd., S. 10). Somit können dank dieses Tests in verschiedenen mathematischen Bereichen gezielt Fördermassnahmen eingeleitet werden.

3.6 Methoden zur Mathematikförderung im Basisunterricht

Die lange Tradition des Handlungsorientierten Unterrichts reicht von den Klassikern der Pädagogik wie Johann Heinrich Pestalozzi (Lernen mit «Kopf, Herz und Hand») und Jean Jacques Rousseau über die Industrieschulen des 18. Jahrhunderts bis zur Reformpädagogik zurück. Es ist ein Unterrichtskonzept, das die Schülerhandlungen in den Mittelpunkt des Unterrichts stellt. Die Lehrpersonen sollen gemeinsam mit den Kindern tätig sein und dabei vor allem als Lernberater und Unterstützer wirken. Den Ausgangspunkt des Lernprozesses bilden die materiellen Tätigkeiten der Schülerinnen und Schüler (vgl. Eckert, 2008). Im Folgenden werden einige Methoden vorgestellt, die sich für die Förderung im Fach Mathematik gut eignen. Sie stellen eine Auswahl dar, die mit der Methode von Maria Montessori mit ihrem ganzheitlichen Lernen mit allen Sinnen beginnt und mit der Methode des Bewegten Lernens - dem Lernen mit dem ganzen Körper - endet.

3.6.1 Pädagogik von Maria Montessori

Als eine der ältesten Methoden kann man die Pädagogik von Maria Montessori ansehen. Sie ist eine der bedeutenden Vorläuferinnen des Handlungsorientierten Unterrichts, denn sie hat ein Konzept des ganzheitlichen und schüleraktiven Lernens entwickelt. Als Grundgedanke der Montessoripädagogik gilt die Aufforderung „Hilf mir, es selbst zu tun“. Im Mittelpunkt stehen Individualisierung, Freiarbeit und selbstbestimmtes Lernen.

Entscheidend für die Entwicklung von Montessoris Pädagogik und ihren Lehrmaterialien ist ihre Beobachtung, dass das junge Kind einen natürlichen Drang hat, alles zu berühren, zu riechen, zu schmecken. Sie leitet daraus die Erkenntnis ab, dass der Zugang zum kindlichen Denken nicht auf abstraktem Weg, sondern über die Sinne erfolgt. Greifen und Begreifen werden zur Einheit im Lernprozess. Die Kinder bekommen ein nach ihren Bedürfnissen ausgerichtetes Mobiliar und von Montessori entwickelte Materialien. Diese sind von hoher Qualität. Dadurch sollen die Kinder Geschicklichkeit erwerben und Wertschätzung für die Dinge erlernen (vgl. Schumacher, 2020). Auch in der Mathematik soll den Kindern genug Zeit und Raum gewährt werden, um ihre Entdeckungsfreude entfalten zu können. Typisch für das Erfahren und Erleben von Zahl und Grösse sind Holzspindeln oder Rechenstäbchen in verschiedenen Längen und bestimmten Farben zum Bauen und erstem Rechnen. Zahlen sollen mit allen Sinnen erlebt werden, deshalb werden sie zum Beispiel mittels Sandpapierziffern erspürt und ihre Mächtigkeit beim Treppensteigen erlebt.

3.6.2 Lernen an Stationen

Das Lernen an Stationen ist eine Form des Unterrichts, dessen Grundprinzip das entdeckende, handlungsorientierte und eigenverantwortliche Lernen ist. Verschiedene Stationen und unterschiedliche Materialien, Arbeitsaufträge und Herangehensweisen ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, ein Thema kompetenzorientiert zu erarbeiten, zu vertiefen oder zu wiederholen. Dabei variieren Anforderungen und Umfang. Auch im Fach Mathematik bietet sich so die Möglichkeit, den Lernstand der Kinder zu berücksichtigen und differenzierte Aufgaben bereitzustellen. Die Kinder arbeiten möglichst selbstständig und in ihrem individuellen Tempo. Die Aufgaben berücksichtigen die Bedürfnisse, Neigungen und Talente der Kinder. Lernen an Stationen muss – von der Lernstandsdiagnose bis zum differenzierten Material – gut geplant und vorbereitet sein. Die Aufgaben können einzeln, in Partner- oder Gruppenarbeit bearbeitet werden, was die Möglichkeit bietet, die Befähigungsbereiche gemäss Lehrplan 21 mit Erweiterung (vgl. Hollenweger und Bühler, 2019, S. 13) einzubeziehen. Nach Möglichkeit fungiert die Lehrperson lediglich als Lernberater und Beobachter. Die Methode des Stationenlernens bietet somit einen handlungsorientierten Zugang zum Thema und ermöglicht den Kindern verschiedene Lernwege (vgl. Knipp, 2011).

3.6.3 Entwicklung von Regelspielen

Die Entwicklung von sinnvollen Regelspielen orientiert sich zum Beispiel bei Hauser et al. (2017) einerseits an theoretischen Erkenntnissen und empirischen Befunden zum Aufbau früher mathematischer Kompetenzen, andererseits am Anspruch, durch ihren Spielcharakter zu motivieren. Während in der Schule häufig von Spielen gesprochen wird, jedoch Übungen gemeint sind (Ver-Pädagogisierung des Spiels), sollen die eingesetzten Spiele die Merkmale des Spiels, also Glück/Zufall und Können als Erfolgsfaktoren aufweisen (vgl. Hauser et al., 2017). Die Rolle der Lehrperson ist bei den Spielen im Unterricht wichtig. Ihre Vorbildfunktion

beim aktiven Spielen (Einführung, Coaching, Regeleinhaltung, Verlieren können, Motivation) sind für die Gelingensbedingungen entscheidend. Regel- und Gesellschaftsspiele gehören zu den punktuell einsetzbaren Materialien. Sie beinhalten keine streng vorgeschriebenen Aktivitäten, sind flexibel einsetzbar und können gezielt oder im Freispiel angeboten werden. Die Gruppengröße und -zusammensetzung sowie die Dauer und die Regeleinhaltung können variabel gestaltet werden (ebd.). Wie Köckenberger meint, lernen die Kinder während des Spielens viel: «Jede Erfahrung im konkreten Handeln innerhalb des Spiels hinterlässt Spuren im kognitiven Bereich als Wissen und Gedächtniszuwachs. Kinder verwischen den Unterschied zwischen Lernen und Spielen. Sie lernen spielerisch. Sie spielen lernend. Kindliches Lernen ist kindliches Spiel» (Köckenberger, 2016, S. 25).

3.6.4 Spezielle Lernprogramme

Basiskompetenzen im Fach Mathematik können auch durch spezielle Programme gefördert werden. Exemplarisch sei hier das Programm «Mengen, zählen, Zahlen» (MZZ) genannt (Krajewski et al., 2010). Es baut die Mengen-Zahlen-Kompetenzen von Kindern systematisch auf und orientiert sich am bekannten Kompetenzstufenmodell von Krajewski (vgl. Abbildung 2). Das Programm ist gekennzeichnet durch einen fixen Zeitplan und vorgeschriebene Abläufe, bis hin zu den Formulierungen bei den Übungen. Durch verbale Beschreibungen des Numerischen sollen die Schülerinnen und Schüler zum bewussten Nachdenken über die Zahlenstruktur angeleitet werden. Die Begleittexte enthalten zudem detaillierte Beschreibungen, wie die einzelne Übung mit dem Kind durchzuführen ist. Bei den Darstellungsmitteln wurde darauf geachtet, dass fünf Dinge eine wahrnehmbare Einheit bilden («Kraft der Fünf»). In der Förderkiste sind auch die aufeinander abgestimmten Fördermaterialien enthalten (ebd.).

3.6.5 Aktiv-entdeckendes Lernen

Eine weitere Methode zur Förderung der Mathematik im Basisunterricht ist das aktiv-entdeckende Lernen. Hier geht man davon aus, dass aktives Tun und eigenes Erfahren zu wirkungsvolleren Erkenntnissen führt als die Belehrung von Schülerinnen und Schülern und deren eher imitierendes Nachlernen (vgl. Winter, 2016). Es kommt vor, dass diese grundsätzliche Einschätzung für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf in Frage gestellt wird. Sind sie nicht überfordert, wenn sie fachliche Zusammenhänge entdecken und mathematische Probleme lösen sollen? Verschiedene empirische Studien (z.B. Scherer & Moser Opitz, 2010; Ratz, 2011) zeigen, dass gerade auch diese Kinder vom Unterricht profitieren, wenn eher ein Lernen auf eigenen Wegen angeregt und inhaltliche Ganzheiten sichtbar gemacht werden, als wenn Schritt für Schritt vorgegeben wird. Aktiv-entdeckende Lernprozesse bieten einerseits Möglichkeiten zum selbsttätigen Lernen, andererseits regen sie dazu an, Entdeckungen anderen mitzuteilen. Wichtig für das nachhaltige Lernen ist, dass ausgetauscht und voneinander gelernt werden kann (vgl. Häsel-Weide & Nührenbörger, 2017, S. 10f.).

Die erwähnten Prinzipien zeigen, dass mathematische Förderung auf unterschiedliche Weise erfolgen kann.

Einer sechsten Lernmethode, der des Bewegten Lernens, ist nachfolgend ein eigenes Kapitel gewidmet, da auf ihr die theoretischen und praktischen Ausführungen hauptsächlich basieren. Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik – neben der Methode der Entwicklung von Lernspielen – hat die Auswahl der in Kapitel 4.3 vorgestellten Übungsformen und -materialien entscheidend beeinflusst.

3.7 Lernen in Bewegung

Das menschliche Gehirn besteht aus Milliarden von Neuronen. Ihre Aufgabe es ist, Informationen an andere Nervenzellen weiterzuleiten. Jede Aktivität, auch körperliche, fördert neuronale Prozesse, indem sie Nervenverbindungen vermehrt und verstärkt. Bereits in der Schwangerschaft regt die muskuläre Beanspruchung des Fötus im Mutterleib die Bildung und Entwicklung von Nervenzellen an (vgl. Kubesch, 2016; Spitzer, 2007). Obwohl in der frühen Kindheit die Vernetzung und Bildung von Nervenzellen besonders schnell erfolgt, bleibt die Fähigkeit des Gehirns, sich den Anforderungen anzupassen, bis ins hohe Alter bestehen (vgl. Ratey & Hagerman, 2013). Hannaford (1995) betont, dass Denken und Lernen nicht ausschliesslich im Kopf geschehen, sondern den Körper einbeziehen. Alle Strukturen in unserem Gehirn sind eng mit den Bewegungsabläufen unseres Körpers verknüpft, so dass Bewegung die neuronalen Verbindungen im ganzen Körper aktiviert (vgl. Hannaford, 1995). Kubesch sagt, dass über Bewegung auf Struktur, Funktion und Vernetzung von Nervenzellen eingewirkt werden kann. Dadurch wird das emotionale, kognitive und soziale Verhalten der Kinder positiv beeinflusst. Bewegungsunterricht fördert demnach nicht nur die körperliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, sondern auch ihre Lehr- und Gedächtnisleistungen in den anderen Unterrichtsfächern. Sie findet es deshalb wichtig, dass sich Kinder täglich mehrere Stunden bewegen, um weitere synaptische Verbindungen herzustellen oder aufrechtzuerhalten (vgl. Kubesch, 2016). Wie Jäncke meint, ist es aus pädagogischer Sicht zudem wichtig, dass die neu gebildeten Strukturen regelmässig „trainiert“ werden, um die genannten Veränderungen zu stärken und langfristig zu erhalten. Andernfalls droht eine Rückbildung nach dem Prinzip: „Use it or lose it“ (Jäncke, 2017).

Schon Konfuzius sagte: «Sag es mir und ich werde es vergessen. Zeig es mir und ich werde es behalten. *Lass es mich tun und ich werde es können*». Köckenberger (2016) betont, dass Differenzen zwischen Anforderungen der Umwelt und den eigenen Fähigkeiten eine innere Weiterentwicklung bewirken, indem alte Bewegungsstrukturen umgestaltet werden. Verschiedene Lernmethoden wie *Bewegtes Lernen*, *Handlungsorientierter Unterricht*, *Lernen mit allen Sinnen* fördern diese Anpassungsleistung ganz bewusst. Dabei entspricht jede anpassungsfähige Bewegung einem differenzierten Zusammenspiel von Sensorik, Motorik und Motivation. Wenn der Ablauf ganz genau angeschaut wird, den ein Kind von der Zufallsbewegung bis zum abstrakten Denken durchläuft, sieht man, wie viele Schritte dafür notwendig sind. Auf Zufallsbewegungen eines (Klein-)kindes folgen isolierte Bewegungen, danach gesteuerte koordinierte Bewegungen. Aus automatischen Bewegungsmustern wird Bewegungskonstanz. Dank des Körperschemas können Handlungserfahrung, -planung und -schema zum Tragen kommen. Nach Handlungsvorwegnahme und Handlungersatz ist das Kind zu abstraktem Denken fähig (vgl. Köckenberger, 2016, S. 31). Man könnte somit sagen: Denken fängt im Körper an!

3.7.1 Einfluss von Bewegung auf kognitive Leistungsfähigkeit

Körperliche Bewegung sorgt dafür, dass wir uns besser fühlen. Wir können damit Stress abbauen, die Muskelspannung reduzieren oder die Ausschüttung von Endorphinen fördern. Aber vor allem funktioniert unser Gehirn am besten, wenn wir unser Herz-Kreislauf-System ankurbeln (vgl. Ratey & Hagerman, 2013).

Auch Müller und Petzold (2002) betonen, dass bei der Gestaltung von Lernprozessen Bewegung berücksichtigt werden sollte, damit gute emotionale, kognitive, soziale und motorische Entwicklung stattfinden kann.

Dadurch können positive Wirkungen auf die Koordinationsfähigkeit, die Gleichgewichtsfähigkeit, die Lernfreude, das soziale Klima, das Lehrer-Schüler-Verhältnis und andere Determinanten der Schulleistung erzielt sowie Stress, Aggressionen u.a. abgebaut werden (vgl. Müller & Petzold, 2002).

Ähnliches zeigen die Studien von Kubesch, Ratey und Hagerman (vgl. Kubesch, 2016; Ratey & Hagerman, 2013). Kubesch (2016) hat in ihrer Studie zeigen können, dass durch Bewegung verschiedene Mechanismen die Gehirnstruktur und -funktion verbessern, was sich zusammen positiv auf die exekutiven Funktionen auswirkt. Diese wiederum beeinflussen die kindlichen Lernprozesse und bestimmen massgeblich den Lernerfolg in der Grundschule.

Wie Walk (2011) ausführt, liefert eine neue Disziplin der Hirnforschung, die Bewegungsneurowissenschaft, wissenschaftlich fundierte Antworten darauf, was Bewegung mit Lernen zu tun hat. Das dort angewandte bildgebende Verfahren, das sogenannte Neuroimaging zeigt, dass körperliche Aktivität deutliche Veränderungen in den Hirnstrukturen hervorruft. Somit beruht Lernen nicht nur, wie es die Neurobiologie glauben machen könnte, auf der Qualität und Häufigkeit der Verschaltung von Synapsen, sondern auch die Bewegung spielt dabei eine bedeutende Rolle (vgl. Walk, 2011).

3.7.2 Bewegter Unterricht

Bewegung und Lernen zusammenzuführen, dies ist der Hauptgedanke des Bewegten Unterrichts. Zuerst wird im Folgenden ein kurzer Abriss des Konzepts der Bewegten Schule skizziert. Anschliessend wird gezeigt, wie Bewegung am besten in den Schulalltag integriert und auf welche verschiedene Arten Bewegtes Lernen angewandt werden kann – und warum dies gerade auch für Kinder mit speziellem Förderbedarf hilfreich ist.

3.7.2.1 Das Konzept der Bewegten Schule

Das Konzept der Bewegten Schule ist vor rund vier Jahrzehnten entstanden und hat seitdem Eingang in die Schulen gefunden, wenn auch nicht flächendeckend. In den 1980er Jahren haben Urs Illi und Lukas Zahner in der Schweiz mit der Kampagne «Sitzen als Belastung» in vielen Schulen das Bewusstsein für einen bewegungsorientierteren Unterricht geschaffen. Vor allem in Deutschland und Österreich (vgl. «Wiener Modell») hat jedoch die Bewegte Schule eine grössere Tradition als in der Schweiz.

Lehrpersonen gestalten ihren Unterricht bewegungsorientierter als früher, wie zahlreiche Publikationen und Weiterbildungsangebote zeigen. Unterrichtskonzepte wie unter anderem «Lernen bewegt» (Surber & Buff, 2011), «Bewegtes Lernen» (Köckenberger, 2016), «Sprachförderung durch Bewegung» (Zimmer, 2015) oder «Kinder lernen in Bewegung» (Beins, 2007) zeugen von der Erkenntnis, wie wertvoll Lernen durch Bewegung ist. Auffallend ist dabei, dass das Fach Rhythmik schon lange nicht nur Bewegung und Musik verbindet, sondern auch mit Sprache und verschiedenem Material arbeitet. In der Psychomotorik wird die Bedeutung von Bewegung und Wahrnehmung als Grundlage für die psychische und geistige Entwicklung und damit natürlich auch der schulischen Entwicklung des Kindes besonders betont. Beim ganzheitlichen und fächerübergreifenden Lernen bringen diese Spezialistinnen und Spezialisten schon lange einen Fundus an Wissen und Können auf dem Gebiet des Bewegten Lernens mit und es verwundert nicht, dass viele Konzepte und Inputs aus dieser Ecke kommen. Gelernt wird durch und mit Bewegung, Bewegungspausen unterbrechen das Sitzen, Lernorte werden gewechselt. Allerdings gehört zum Konzept der Bewegten Schule mehr

als die stärkere Berücksichtigung von Bewegung im gesamten Schultag. Gesundheitsförderung im weiteren Sinn und schulpädagogische Entwicklung (Schulprogramm, Schulqualität, Schulkultur) gehören ebenfalls dazu. Damit ist auch klar, dass die Bewegte Schule ein Thema der Schulentwicklung ist (vgl. Weiss et al., 2016).

In einer Längsschnittstudie mit Kontrollgruppen evaluierten Müller und Petzold (2002) das Konzept der sportergänzenden Bewegungserziehung unter der Perspektive möglicher Wirkungen des Bewegten Lernens. Sie konnten im Vergleich zur Kontrollgruppe eine stärkere Verbesserung im koordinativen Bereich, eine bessere Konzentration und damit auch eine bessere Arbeitsgeschwindigkeit sowie ein besseres subjektives Befinden belegen. Sie mussten aber auch feststellen, dass Lehrkräfte Bewegtes Lernen vor allem mit Bewegungspausen und Bewegungsübungen verbinden und das kognitive Potenzial der Bewegung für das inhaltserschließende Lernen leider nicht nutzen oder die fachlichen Möglichkeiten (noch) nicht erkannt haben (vgl. Müller & Petzold, 2002). Auch die aktuelle Studie von Andrä et al. (2020) bestätigt dieses Bild: Bewegtes Lernen wird zwar in sehr vielen Ländern als Präventivfaktor für körperliche Gesundheit verstanden, der Effekt der Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit scheint aber oft zweitrangig (vgl. Andrä et al., 2020, S. 125).

Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass es wenig Forschungen zur Bewegten Schule gibt und die vorliegenden Ergebnisse heterogen und oft widersprüchlich sind. Zwar kann eine Tendenz zur positiven Einschätzung von zusätzlichen Bewegungsaktivitäten in der Schulgestaltung festgestellt werden, aber die Umsetzung und die erwarteten Effekte sind wegen der hohen Belastung der Lehrkräfte und mangelnder Ressourcen als deutlich verbesserungsfähig einzuschätzen (vgl. Weiss et al., 2016).

3.7.2.2 *Bewegung in den Schulalltag bringen*

Nach dem Konzept der Bewegten Schule sollte Bewegung als fester Bestandteil im Schulalltag integriert werden. Denn durch Bewegung wird ein weiterer Lernkanal aktiviert und sorgt so für eine bessere Verankerung des Wissens im Langzeitgedächtnis (vgl. Holl & Miller, 2019).

Das handlungsorientierte Lehren und Lernen soll im Bewegten Unterricht im Vordergrund stehen. Als wichtigste Aspekte gelten nach Köckenberger (2016):

- Einbeziehen der sinnlichen Wahrnehmung bei Lehr- und Lernformen
- den Bewegungssinn als zusätzlichen Informationszugang beim Lernen ansprechen
- Unterricht im Stillsitzen verringern und durch körperlich aktive Phasen ablösen
- Rhythmisierung des Schultages durch den Wechsel von Anspannung und Entspannung
- bewegungsbezogene Arbeitsformen und Freiarbeit im Unterricht planen
- fächerübergreifendes Lernen fördern
- Schülerinnen und Schüler in die Unterrichtsgestaltung einbeziehen und den individuellen Bewegungsbedürfnissen entsprechen.

Diese Ansprüche sollen in allen Fächern, also auch im Unterricht der Kulturtechniken, berücksichtigt werden (vgl. Köckenberger, 2016).

3.7.2.3 *Bewegtes Lernen - Lernen mit dem ganzen Körper*

Gemäss Köckenberger sollen im Bewegten Lernen Lesen, Schreiben und Rechnen im Dreidimensionalen, mit Hilfe des gesamten Körpers, aller Sinnes- und Bewegungssysteme und mit unterstützenden Übungsmaterialien durchgeführt werden. Kognitive und pädagogische Inhalte sollen mit psychomotorisch-körperlichen Übungen verbunden werden. Dieses multisensomotorische Lernen schafft eine sichere Basis fürs Begreifen und Behalten. Denkstrukturen werden handelnd aufgebaut und stabilisiert (ebd., S. 32).

Bewegung – sofern sinnvoll eingesetzt – unterstützt die Konzentration und stört sie nicht. Bewegungs-, Gleichgewichts- und vestibuläre Reize machen wach und konkrete Handlungen verlangen nach Aufmerksamkeit (vgl. Klicpera, 2012). Die positive Wirkung gilt dabei nicht für jeden Lernenden im gleichen Masse, deshalb müssen auch hier die Ressourcen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden.

Bewegtes Lernen kann nach Köckenberger (2016) auf vier verschiedene Arten angewandt werden:

1. Abwechslung von kognitiver und sensomotorischer Belastung

Der Körper kann sich dabei durch Bewegung entspannen, die Durchblutung wird gefördert und das Gehirn wird dadurch vermehrt mit Sauerstoff versorgt. Die Konzentrationsfähigkeit wird erneuert, auch durch die Stimulierung des Gleichgewichtssinns.

Beispiele: Trampolinspringen, Rutschbahn

2. Gleichzeitige Reizsetzung ohne Verknüpfung

Das Kind bewegt sich, während es bestimmte kognitive Aufgaben löst, die aber in keinem direkten Zusammenhang mit der Bewegungsaufgabe stehen. Mögliche Effekte sind dabei: Motivationshilfe, Abwechslung und erhöhte Aufmerksamkeit.

Beispiele: Pedalo fahren, dazu Zahlreihen aufsagen, Lesen auf Sitzball

3. Sinnvolle Verknüpfung

Das Kind benötigt die Bewegung, um die kognitive Aufgabe zu bewältigen. So werden das Spiel und die Handlung sinnvoll.

Beispiel: Holzbuchstaben sind in einer Kiste mit Korken versteckt. Das Kind ertastet sich den Buchstaben, der in der Wortkarte fehlt. Der ertastete Buchstabe wird in die Wortkarte eingesetzt (Lesen, taktile Wahrnehmung – eventuell noch Weg mit Rollbrett zurücklegen, um Grobmotorik einzubeziehen).

4. Inhaltliche Verknüpfung

Das Kind «erfährt» – auch im wörtlichen Sinne – durch die konkrete Handlung im Bewegungsspiel den Sinn und Inhalt der kognitiven Aufgabe. Das Kind lernt über die Bewegungs- und Körpererfahrung den symbolischen oder kognitiven Inhalt zu «begreifen» und «verstehen».

Als Grundprinzip für das Entwickeln dieser besonders wertvollen Lernsituationen gilt, dass das Kind die Rolle einnimmt und sich in die Situation begibt, die es inhaltlich verstehen will, z.B. als Buchstabe, als Uhrzeiger oder als Blutkörperchen. Oder das Material, das vom Kind benutzt, manipuliert und erfahren wird, ist der Stellvertreter für den kognitiven Inhalt, z.B. die Blechdosen, die bei der Subtraktion «weg»-fallen (vgl. Köckenberger, 2016).

Die letzten beiden Punkte sind besonders wertvoll für nachhaltiges Lernen. Allerdings findet sich viel mehr Literatur zu Bewegung als Abwechslung und ohne direkten Zusammenhang zur kognitiven Aufgabe. Eine sinnvolle inhaltliche Verknüpfung von Bewegung und kognitivem Inhalt zu erreichen, ist um einiges anspruchsvoller. Beigel (2019) spricht dabei von Lernen *durch* Bewegung, wobei der Kern des Lerninhalts durch Bewegung im Lernprozess erschlossen wird. Dabei aktiviert dieser bewegungs- oder wahrnehmungsorientierte Zugang verschiedene Sinne wie die Taktilität (Anfassen oder Erfassen von Lerngegenständen) oder die Propriozeption (Darstellen von Figuren oder Formen mit dem Körper). Dadurch entwickelt sich das Verständnis, worum es geht oder was diesen Inhalt ausmacht, ausgeprägter und vielfältiger, als wenn der Inhalt nur über einen Wahrnehmungssinn aufgenommen werden kann. Typisch sind beim Lernen durch Bewegung Verben wie erfassen, erfahren, darstellen und gestalten (vgl. Beigel, 2019, S. 84f.).

3.7.2.4 *Bewegtes Lernen durch Spiele*

Bewegtes Lernen findet immer im sozialen Kontext statt, es ergeben sich zwanglos Austausch, Unterstützung, Miteinander und Wettbewerb. Die Kinder finden nicht nur bedeutsame, sinnvolle und vielfältige Lernspielsituationen, sondern sie erhalten auch genügend Zeit, immer wieder das Gleiche zu erleben, zu üben und leicht zu verändern, um die Lerninhalte im Langzeitgedächtnis abspeichern zu können (vgl. Köckenberger, 2016, S. 35f.).

Lernspielsituationen entstehen durch die Kombination von

- sensomotorischen Elementen
- kognitiven Inhalten und
- Bedeutsamkeit der Spielhandlung und des Materialangebots.

Mit der Unterrichtsmethode des Bewegten Lernens kann sowohl neuer schulischer Stoff spielerisch eingeführt als auch ein bekannter Inhalt geübt werden (ebd., S. 39).

Köckenberger (2016) fordert, dass der Bezug zum schulischen Lernen nicht vernachlässigt werden darf, auch wenn das Bewegungsspiel und die handelnden Kinder anscheinend im Mittelpunkt des Bewegten Lernens stehen. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch Spiel und Bewegung den Zusammenhang zwischen der konkreten Erfahrung des kognitiven Inhalts und dem Lernen am Pult bewusst erleben. Deshalb ist ein Transfer vom erlebten Drei- zum abstrakten Zweidimensionalen in drei Schritten notwendig: Als erstes muss die Spielhandlung vom Kind verstanden und selbständig durchführbar werden, zum Beispiel das Erfahren der Länge einer Wegstrecke. Dann kann als zweiter Schritt symbolhaft kleineres Material verwendet werden, zum Beispiel wiederholt das Kind, nach dem tatsächlichen Fahren mit einem Rollbrett, mit einem kleinen Spielzeugauto auf dem Tisch die gefahrene Weglänge auf einem Zahlenstrang. Als dritten Schritt werden die kognitiven Inhalte festgehalten, das Kind notiert die Wegstrecke auf einem Arbeitsblatt oder zeichnet sie ein (vgl. Köckenberger, 2016).

3.7.3 *Begründung fürs Lernen in Bewegung für Kinder mit speziellem Förderbedarf*

Eine heilpädagogische Schule ist auf Kinder mit einer bestimmten Behinderungsform oder mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten spezialisiert. Sie bietet Schülerinnen und Schüler mit komplexen Beeinträchtigungen eine adäquate Bildung gemäss dem gesetzlichen Bildungsauftrag der Volksschule. Bildung ermöglicht die Erkundung und Entfaltung der Potenziale und das Entwickeln einer eigenen Identität. Die Schule soll für alle

Kinder Gelegenheiten zur persönlichen Auseinandersetzung mit zentralen Themen bieten. Bildung bedeutet auch, reich an Lern- und Lebenserfahrungen zu werden, Einblick in verschiedene Lebenswelten zu erhalten und so eigene Vorlieben, Motivationen und Talente zu entwickeln. Alle Schülerinnen und Schüler sollen wichtige Erfahrungen machen können, die sie auf das Erwachsenenleben vorbereiten, auch wenn sie dabei auf Hilfsmittel oder Unterstützung angewiesen sind (vgl. Hollenweger & Bühler, 2019, S. 4).

Einigen Kindern fehlen sensomotorische Voraussetzungen für das Anbahnen von Lesen, Schreiben und Rechnen. Deshalb ist der Ausgleich der Erfahrungsdefizite im sensomotorischen Bereich für die kognitive Entwicklung sehr wichtig. Besonders Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung benötigen die aktive Wahrnehmung und das konkrete praktische Handeln, um kognitive Lerninhalte begreifen zu können. Sie können meist weder lange ruhig am Tisch sitzen noch den Lerninhalt durch ausschliesslich verbale Erklärungen verstehen. Deshalb sind Angebote wichtig, die Bewegungs-, Material- und Körpererfahrung mit einbeziehen und die für das Kind bedeutsam sind. Bewegtes Lernen ermöglicht dem Kind somit durch individuell adäquate Lernebenen einen Zugang zu den kognitiven Inhalten (vgl. Köckenberger, 2016, S. 45).

Zum Schluss und als Abrundung dieses Unterkapitels sollen folgende Gedanken eine wichtige Erkenntnis festhalten: «Leben ist Bewegung. Bewegung beeinflusst und formt die körperliche und geistige Entwicklung des Menschen. Bewegung und Lernen sind als Einheit zu sehen» (vgl. Weiss, Voglsinger & Stuppacher, 2016, S. 56).

3.8 Wirkung von Emotionen und Bedeutsamkeit auf Lernprozesse

Entlang der didaktischen Grundfragen: Wer lernt was wie und wozu, ist der Zugang über Bedeutsamkeit und Emotion im Kontext der geistigen Entwicklung zentral. Deshalb wird an dieser Stelle diesen Inhalten nochmals kurz Raum gegeben, auch wenn das Thema Motivation, das dabei angesprochen wird, ein weites Feld ist und eine vertiefte Auseinandersetzung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Schülerinnen und Schüler sollen durch methodisch und didaktisch geschickte Arrangements motiviert und aufmerksam werden. Bewegungsorientierte Vorgehen bieten hier vielfältige Möglichkeiten. Willentlich die Aufmerksamkeit aufrecht zu halten, kostet mehr Energie, als wenn sie auf Motivation beruht. Denn neben der Verarbeitung des Lernstoffs müssen auch Ablenkungen unterdrückt werden. Durch dieses bewusste, willentliche Aufrechterhalten von Aufmerksamkeit stellt sich schneller Erschöpfung ein (vgl. Sambanis, 2020 S. 10f.).

Lernen ist keine ausschliesslich kognitive Leistung, sondern wird stark von Emotionalität, Gefühlen und Empfindungen beeinflusst. Je höher die Motivation und das Interesse an einem Inhalt sind, desto nachhaltiger wird dieser gespeichert (vgl. Fischer, 2019). Bewegung kann Emotionen, Motivation und Interesse auslösen und ist deshalb wichtig fürs Lernen. «Was in Bewegung oder verbunden mit einer Bewegung gelernt wird, bleibt leichter und länger im Gedächtnis. Erst wenn es in den Sinnen ist, ist es im Gedächtnis» (ebd., S. 59).

Wenn ein Lernthema für die Kinder Bedeutung hat und sie anspricht und sie weder über- noch unterfordert, dann wird es für sie sinnvoll. Sie werden ihre Sinne öffnen und sich aufmerksam lernend ins Spiel oder in eine Aufgabe vertiefen, weil es ihnen wichtig scheint dieses Wissen einzuordnen (vgl. Köckenberger, 2016).

Oder wie Hüther es formuliert: «Gelernt werden kann nur das, was für ein Lebewesen bedeutsam ist. Die Freude am Lernen ist Ausdruck der Freude am Leben» (vgl. Hüther, 2016). Das Äussern von Bedürfnissen und Gefühlen muss dabei möglich sein. Durch ein kompetenzorientiertes Vorgehen und der abbauenden Hilfe kann das Selbstbewusstsein gestärkt werden. Auch der Umgang mit Erfolg und Misserfolg sowie der Frustrationstoleranz werden in diesem Kontext geübt (vgl. Arndt & Sambanis, 2017; Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 115).

Die Kinder erleben durch Bewegung, Eigenständigkeit und Aufgreifen ihrer eigenen Interessen den Lerngegenstand als subjektiv bedeutsam. Neben der daraus resultierenden Eigenmotivation bedeutet dies eine zentrale Voraussetzung für gedächtniswirksame Lernprozesse. Auch Beigel (2019) unterstreicht, dass von unseren Gefühlen abhängt, wie und was im Gehirn gespeichert wird. Denn Lernen mit Bildern, Tönen, Gerüchen, Ereignissen und eigenem Handeln und Bewegen unterstützt die Speicherung. Je vielschichtiger etwas vermittelt wird, desto besser haftet es im Langzeitgedächtnis, das heisst, es lernt sich leichter, wenn mehrere Sinnesorgane beteiligt sind (vgl. Beigel, 2019, S. 46).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Emotionen und Bedeutsamkeit entscheidend für gelingendes Lernen sind, denn von ihnen hängt ab, was nachhaltig abgespeichert wird. Bewegungsorientiertes Vorgehen bietet hier vielfältige Möglichkeiten. Somit ist klar, dass bewegte Mathematikspiele in und durch Bewegung helfen, die Schülerinnen und Schüler in ihren mathematischen Kompetenzen zu fördern.

4 Praktische Überlegungen und Entwicklung der Spiele

Die theoretischen Grundlagen wurden im vorherigen Kapitel erörtert, nun folgen Überlegungen, wie die theoretischen Vorgaben und Ansprüche in die Praxis umgesetzt werden können und was dabei berücksichtigt werden sollte. Anschliessend wird das Material und die Unterlagen für sechs ausgewählte Mathematikspiele in XXL-Form ausführlich dokumentiert. Die in den vorherigen Unterkapiteln aufgezählten Ansätze zeigen, dass mathematische Bildung auf unterschiedliche Weise und an verschiedenen Orten erfolgen kann. Als Förderort für das Mathematiklernen in und durch Bewegung wurde für die vorliegende Arbeit die Turnhalle gewählt, wobei dafür geeignetes Spiel- und Lernmaterial gesucht und teilweise neu erstellt worden ist. Im Folgenden werden für dieses Vorgehen theoriebasierte Begründungen geliefert. Zuerst wird jedoch geklärt, wozu die Schülerinnen und Schüler befähigt werden sollten.

4.1 Wozu befähigt werden?

Bilden heisst befähigen, deshalb soll an dieser Stelle nochmals auf die sechs Befähigungsbereiche, die im Kapitel 3.4.1 gemäss erweitertem Lehrplan 21 genannt worden sind, hingewiesen werden, denn sie alle fliesen beim Erleben und Bewältigen der gestellten Aufgaben der vorliegenden Arbeit ein. Drei Befähigungen stehen dabei besonders im Fokus:

- **Sich austauschen und dazugehören:** Die Kinder bauen Vertrauen zu anderen Menschen auf, regulieren Nähe und Distanz, entwickeln ein Gefühl der Zugehörigkeit und des wechselseitigen Austausches, sie sehen und werden gesehen.
- **Erwerben und nutzen:** Orientierung in der Welt, sowie die Fähigkeit, Strukturierungen vorzunehmen, Gesetzmässigkeiten zu erkennen und zu erleben, um sich im Leben stellende Probleme wirksam angehen zu können.
- **Dranbleiben und bewältigen:** Überwindung von Schwierigkeiten, Konflikten und Herausforderungen. Sich auf neue Sachverhalte einlassen, Entwicklung von Selbstständigkeit, Ausdauer und Durchhaltevermögen, sich an neue Begebenheiten anpassen

(vgl. Hollenweger & Bühler, 2019, S. 27ff.).

Da das Lernen in der Turnhalle und in und durch Bewegung stattfindet, werden die Kinder in ihrer Selbstständigkeit gefördert, entwickeln Durchhaltevermögen und müssen sich oft leicht geänderten Begebenheiten anpassen, da die Aufgaben immer wieder variiert werden, rein schon durch die Materialien wie Bälle und Geräteauswahl und -position. Sie sind gefordert, Gesetzmässigkeiten zu erkennen und sich den auftauchenden Problemen zu stellen. Sie erleben dabei das Gefühl der Zugehörigkeit und tauschen sich mit anderen aus. Sie sind in Bewegung und ihre Wege untereinander kreuzen sich oft. Die Schülerinnen und Schüler erhalten viele Gelegenheiten, Nähe und Distanz zu regulieren und Vertrauen aufzubauen. Auftauchende Probleme lösen sie alleine oder mit Hilfe ihrer Umgebung. Somit hilft ihnen das Lernen in und durch Bewegung, sich – ganz im Sinne des Lehrplans 21 mit Erweiterung – zu bilden oder in anderen Worten zu befähigen.

4.2 Zur Wahl der Fördermodalitäten

In diesem Unterkapitel wird – ausgehend von den in Kapitel 3 erörterten theoretischen Grundlagen – die Wahl von Ort, Gegenstand und Material begründet.

4.2.1 Förderort

Wie im Lehrplan 21 mit Erweiterungen (Hollenweger & Bühler, 2019) festgehalten wird, kann Mathematik in verschiedenen Lebenswelten erfahren werden. Es sollen Situationen geschaffen werden, die Zustände und Veränderungen in Raum und Zeit mit Gegenständen und dem eigenen Körper erfahrbar machen. Im Schulzimmer herrschen oft beengende Verhältnisse, die Turnhalle als oft grösster Raum einer Schule bietet genug Platz für vielfältige Bewegungserfahrungen.

Mathematik ist allgegenwärtig, auch in der Turnhalle können Situationen geschaffen werden, die Struktur, Ordnung, Regelmässigkeit und Gleichheit/Verschiedenheit erfahrbar machen, wie im Kapitel 3.4.2 gefordert wird. Zudem soll der grobmotorischen Erfahrung in der Kindheit besonders viel Raum gegeben werden, da sich die feinmotorische Fähigkeit aus der grobmotorischen entwickelt. Dies gilt nicht nur für die Vorbereitung, sondern immer wieder auch für die Begleitung von Lernprozessen (vgl. Lensing-Conrady, 2015, S. 129). Als wichtige archaische Bewegungsgrundformen gelten Beschleunigung (z.B. Rollbrett), Drehung (z.B. Karussell) und Schwingung (z.B. Schaukel). Sie eignen sich sowohl für körperliche Ausgleichfunktionen zwischen den Lernphasen als auch für die Unterstützung im Lernprozess selbst (ebd., S. 130). Und um die Unterstützung im Lernprozess soll es bei der Wahl des Förderortes schliesslich gehen.

4.2.2 Fördergegenstand und geplantes Handlungsmodell

Wie in der theoretischen Auseinandersetzung gezeigt worden ist, hat sich die Zählkompetenz und das Anzahl-Mengenkonzept als wichtige Voraussetzung für den weiteren Wissenserwerb in Mathematik erwiesen (vgl. Moser Opitz & Schmassmann, 2003; Ratz, 2011). Da sich alle Kinder der Klasse innerhalb der drei Stufen des Modells von Krajewski (vgl. Schneider et al., 2016) befinden, sind Lerngelegenheiten mit den Grunderfahrungen im Bereich Zahlen und Operationen gefragt. Dabei sind für diese Lernenden folgende frühen mathematischen Kompetenzen abzudecken: Vergleichen von Mengen, Bestimmen von Anzahlen, Zerlegen und Zusammensetzen von Mengen von Dingen, Aufbauen und Herstellen der Zahlenreihenfolge, Zuordnen von Anzahl- und Zahldarstellungen und eventuell erstes Rechnen (vgl. Hauser et al., 2017, S. 62-64).

Aus den Ausführungen der vorherigen Kapitel wird klar, dass für alle Kinder der Klasse ein spielerischer und handelnder Zugang zur Mathematik sinnvoll ist. In der Turnhalle, so das Ziel, sollen sie das Anzahl-Mengenkonzept mittels mathematischen Regelspielen erfahren und begreifen. Bewegtes Lernen ist dabei eines der wichtigsten Prinzipien, die umgesetzt werden sollten, wie in Kapitel 3.7 ausführlich dargelegt worden ist.

Als Sozialform ist bei den für die mathematische Förderung ausgewählten Spielen nicht der Einzelarbeit, sondern der Gruppe der Vorzug zu geben, damit verschiedene überfachliche Kompetenzen und wichtige Befähigungsbereiche zum Zug kommen (vgl. Hollenweger & Bühler, 2019, S. 27ff.). So können vielfältige Ressourcen der Schülerinnen und Schüler der Klasse genutzt und gestärkt werden. Ausserdem wird unter anderem die Form des Stationenlernens gewählt, da dort sowohl homogene als auch heterogene Lerngruppen gebildet werden können, der Austausch über die Sprache gefördert wird und die Motivation und das soziale Eingebundensein ihre Wirkung entfalten können.

4.2.3 Wie sollen diese Spiele beschaffen sein?

Mit den Forschungsergebnissen der Studien, die dem Werk «Mehr ist mehr» (Hauser et al., 2017) vorausgegangen und darin verarbeitet worden sind, werden Tischspiele vorgeschlagen, die als wirksam belegt sind. Deshalb kann mit der Auswahl einiger dieser Spiele auch für diese Arbeit sichergestellt werden, dass die Spiele einerseits mathematisch gehaltvoll und andererseits stufengemäss sind. Da sich die meisten Unterstufenschülerinnen und -schüler an einer heilpädagogischen Schule drei oder mehr Jahre im 20er Zahlenraum bewegen, sind Spiele eine gute Möglichkeit, die Motivation lange aufrecht zu erhalten.

Die Spiele sollten derart ausgesucht sein, dass die Spielpartnerinnen und -partner immer wieder wechseln und alle siegen können. Der Glücksfaktor muss denn auch in allen Spielen eine Rolle spielen – was eine wichtige Voraussetzung für heterogene Gruppen ist (vgl. Hauser et al., 2017). Ob das Spiel dem Lernstand des Kindes angepasst ist, zeigt sich unter anderem darin, ob es das Spiel auch gewinnen kann. Je nach dem kann in hetero- oder homogenen Lerngruppen gearbeitet werden, dies ist eine der zahlreichen Möglichkeiten, diese mathematischen Spiele den Kindern der Klasse anzupassen. Die Spiele und ihre Regeln dürfen also keinesfalls starr, sondern müssen in besonderem Masse in verschiedenen Richtungen anpassungsfähig sein. Sie bestehen aus punktuell einsetzbaren Materialien und können damit sowohl im Schulzimmer als auch in der Turnhalle eingesetzt werden. Zu den Anpassungen des Materials für die Turnhalle wird weiter unten ausführlich berichtet. Wie im theoretischen Teil dargelegt, sollen im mathematischen Basisunterricht mehrere Sinneskanäle angesprochen werden und sprachbegleitende Veranschaulichungen das Verständnis erleichtern. Deshalb soll im praktischen Teil eine bewusste Material- und Bildauswahl die symbolischen Darstellungen ergänzen und einen Wechsel zwischen den Darstellungsebenen gemäss EIS-Prinzip von Bruner (1971) ermöglichen.

Ein wichtiger Vorteil von Regelspielen ist, dass sie rasch angepasst werden können, auch in Absprache mit den Spielenden selbst. Zudem können Schwierigkeiten beim Sprechen und Schreiben vermieden werden, da beim Spielen Handeln und Denken gefragt ist. Um ihre Wirkung besser entfalten zu können, wurden für die Turnhalle grosse Formate hergestellt, die Vorlagen der Spiele also in XXL-Grösse hergestellt. Auch wurde bei der Herstellung darauf geachtet, die Materialien langlebig zu gestalten, das heisst, sie sollten stabil und abwaschbar sein.

Für den Mathematikunterricht an unserer Schule ergeben sich daher folgende Merkmale und Anforderungen:

- Anknüpfen an die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler
- lebenspraktischer Bezug
- Anschaulichkeit und Verbindung zur späteren Ausweitung des Zahlenraums
- Wechsel von kognitiven Lernmöglichkeiten mit aktiv-dynamischen; Möglichkeit der Verknüpfung
- Anregung durch Spiel und handelnden Umgang mit Objekten
- ganzheitliche Hinführung zu vielfältigen Fragestellungen
- Neugierde, Interesse für mathematische Phänomene wecken
- Konkretes Material in Verbindung mit (en)aktiver Handlung, ikonischer Darstellung und symbolischer Abstraktion

Wie in Kapitel 3.2.4 beschrieben, sollten bei der Wahl des Veranschaulichungsmaterials wichtige didaktische Kriterien berücksichtigt werden. Die Orientierung im Zahlenraum soll durch anschauliches Material unterstützt werden, das den zu behandelnden Zahlenraum wiedergibt und erweiterbar ist für den Einsatz in größeren Zahlenräumen. Unter anderem wird deshalb in dieser Arbeit neben dem Würfel hauptsächlich mit den 10er und 20er Punktefeldern gearbeitet. Denn beim Veranschaulichungsmaterial soll darauf geachtet werden, dass mit ihm zählend gerechnet werden kann und es individuelle Lösungswege zulässt. Auch können dank der strukturierten Darstellung Mengen quasi-simultan erfasst werden, was ein wichtiger Schritt beim Ablösen vom zählenden Rechnen ist (vgl. Theorieteil). Die Schülerinnen und Schüler lernen das Material kennen, können mit diesem experimentieren und es zur Veranschaulichung ihrer Gedanken oder als Gedankenstütze beim Lösen von Aufgaben verwenden.

Abb. 5: im Uhrzeigersinn: Muggelsteine, Wendeplättchen, Holzschiffchen, Abaco 20 (SCHUBI)

Im Schulzimmer einer heilpädagogischen Schule sind verschiedene Arbeitsmaterialien für die Punktefelder zu finden, die haptisch unterschiedlich anspruchsvoll sind (vgl. Abbildung 5). Alle sind erweiterbar auf das 100er Feld und lassen auch Minusrechnungen zu. Ebenso lassen sich Multiplikation und Division an solchen Punktefeldern nachvollziehen. Damit können die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess noch lange unterstützt werden, da sie zwar auch einmal das Material der Punkte wechseln (Muggelsteine, Plättchen, Kugeln, Bälle), aber immer wieder in der bekannten 10er Feld Struktur arbeiten, die einen grossen Wiedererkennungswert hat.

4.3 Dokumentation der Umsetzung

Dieses Kapitel vermittelt ein Bild davon, wie der Transfer von bekannten Mathespielen für die Turnhalle konkret aussehen kann. Zuerst wird das mathematische Potenzial der ausgesuchten Spiele dargelegt, anschliessend werden die Spiele und ihre Differenzierungsmöglichkeiten einzeln ausführlich vorgestellt und beschrieben.

Nach den Kriterien mathematisch gehaltvoller Spiele für den Elementarbereich gilt, dass durch vielfältige Aktivitäten im Bereich Zahlen und Operationen ganz verschiedenen Erfahrungen angeregt werden sollten (Hauser et al., 2017, S. 6). Die ausgewählten Spiele sind allesamt inspiriert von bestehenden Spielen, die gekauft werden können und im Schulzimmer vorhanden sind – z.B. Leiter(li)spiel, 7ner Raus als Ableitung von 11er Raus, Klipp Klapp und Ab in die Box. Um sie hallentauglich zu machen, muss auf mehreren Ebenen angepasst werden, wobei folgende Kriterien nach Möglichkeit berücksichtigt werden sollten:

- Befähigungsbereiche nach Lehrplan 21 mit Erweiterung, die die überfachlichen Kompetenzen erweitern (vgl. Kapitel 3.4.1.)
- mathematischer Inhalt: Ergänzung der Zuordnung von Anzahl und Zahldarstellungen und der Repräsentationsformen (Augen- und Zahlwürfel, 10er Punktefelder/Bilder, Symbole); Neuerstellung von Material zur Förderung mathematischer Kompetenzen
- Spielregeln berücksichtigen die Vereinfachung und die Sicherstellung der Aktivierung (Wartezeit ist verlorene Zeit); Ermöglichen von Lernen in und durch Bewegung
- Material: Handlungsorientierung, XXL-Grösse und trotzdem platzsparend (kleiner Geräteraum), Nachhaltigkeit (stabil, abwaschbar, ungefährlich, kostensparend, vielseitig einsetzbar).

10er Blöcke geben Struktur, spiegeln Vorlagen im Schulzimmer, können in der Halle aber auch als Bau- und Sprungmaterial verwendet werden.

Die farbigen Unihockeybälle sind geeignet als Zählmaterial und fürs Sortieren und Darstellen von Rechnungen. Dabei ist das abwaschbare und stabile Material neben der handlichen Grösse ein grosser Vorteil. Gerade das Hantieren mit den Unihockeybällen ermöglicht, dass mehrere Sinneskanäle der Schülerinnen und Schüler angesprochen werden und sprachbegleitende Veranschaulichungen das Verständnis erleichtern und einen Wechsel zwischen den Darstellungsebenen anregen.

Die Spielentwicklung ist ein ebenso kreativer wie systematisch-analytischer Prozess (Hauser et al., 2017, S. 49ff.). Die Suche nach geeigneten Spielen und passendem Spielmaterial, die diesen Ansprüchen genügen, braucht viel Zeit und immer wieder Anpassungen, um das Optimum zu finden.

4.3.1 Begründung der Auswahl

Ausgehend von den erforderlichen mathematischen Kompetenzen und den entwicklungsorientierten Zugängen wurde eine Auswahl für die Turnhalle getroffen, die als umsetz- und durchführbar mit den eigenen Schülerinnen und Schülern angesehen worden ist. Sie berücksichtigen folgende Grunderfahrungen im Bereich Zahlen und Operationen:

- **Vergleichen von Mengen**
- **Bestimmen von Anzahlen**
 - *Abzählen von Dingen*
 - *das simultane oder quasi-simultane Erfassen von Anzahlen in Würfelbildern oder anderen Zahlbildern*
- **Zerlegen und Zusammensetzen von Mengen von Dingen**
- **Aufbauen und Herstellen der Zahlenreihenfolge**
- **Zuordnen von Anzahl- und Zahldarstellungen**
 - *Erfassen von symbolischen Zahlzeichen*
 - *verschiedene Repräsentationsformen einander zuordnen*
 - *Zuordnung Menge-Zahlzeichen und umgekehrt*
- **Erstes Rechnen**

Das für diese Stufe sehr wichtige Üben der Anzahlerfassung soll mit mehreren der ausgewählten Spielformen abgedeckt werden und erhält damit das ihm gebührende Gewicht. Als Veranschaulichungsmaterial wurde bewusst möglichst oft das 10er Feld gewählt, da durch die Fünfer-Strukturierung die «Kraft der 5» und die «Kraft der 10» genutzt wird (vgl. Krauthausen, 1995; Wittmann, 2011). Die Kinder trainieren dabei mit vielen Spielzügen Zählen und Subitizing (Simultanerfassung). Durch diese vielen handelnden Wiederholungen – auch und gerade in der Turnhalle – entwickeln die Lernenden die für sie so wichtige Zahlvorstellung. Die 3 D-Objekte Bälle und 10er Blöcke motivieren zum Bewegen und finden ihre Entsprechung in den kleineren Versionen im Schulzimmer (Abaco etc.) und umgekehrt. Somit ist die Ausweitung des Zahlenraums auch in der Turnhalle möglich, sind doch die 10er und 20er Blöcke leicht zu grösseren Feldern bis zum 100er Feld zusammenzufügen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Kinder durch unterschiedliche Anordnungen und Handlungen mit der Struktur der 10er oder 20er Blöcke in mathematischen Inhalten üben, wobei durch das spielerische Element und die Bewegung die Eigenmotivation hoch ist. Damit der anschliessende Transfer zu den 10er Feldern auf dem Pult und den Wendepfättchen beim Handeln oder Notieren auf einem Arbeitsblatt gelingt, wird dieser Prozess gut begleitet werden müssen. Durch das EIS-Prinzip von Bruner (1971) können so Lernprozesse weiter angestossen und gesichert werden. Im Anhang (siehe Kapitel 10.5) finden sich drei Arbeitsblätter, die den Transfer mit den 10er Blöcken auf die ikonische und symbolische Ebene zeigt.

4.3.2 Mathematisches Potenzial der ausgewählten Spiele

Mit den sechs ausgewählten Spielen werden verschiedene mathematische Kompetenzen gefördert, als Gesamtpaket gelingt die Abdeckung der frühen mathematischen Kompetenzen (vgl. Kapitel 3.1). Dabei hat das Spiel 7ner Raus als einziges die Zahlenreihenfolge – aufgeführt in einem ersten Schritt bis 12 – zum Inhalt.

Die sechs Spiele, die für die mathematische Förderung in der Turnhalle ausgewählt worden sind, werden nachfolgend mit ihrem mathematischen Potenzial, der empfohlenen Gruppengrösse und der ungefähren Spieldauer aufgeführt (vgl. Tabelle 1). Der Schwierigkeitsgrad ist mit den Zahlen 1 – 3 eingestuft worden, wobei 3 die höchste Stufe ist. Dunkelblaue Felder zeigen die mathematischen Kompetenzen, die mit dem betreffenden Spiel gefördert werden, hellblaue Felder die Kompetenzen einer Spielvariante mit erhöhter Schwierigkeit.

Tabelle 1: Mathematisches Potenzial der ausgewählten Spiele (vgl. Hauser et al., 2017, S. 64)

Spiel	Gruppengrösse	Dauer in Minuten	Schwierigkeitsgrad	Elementarisierung: Ordnen, unterscheiden	Vergleichen von Mengen	Bestimmen von Anzahlen	Zerlegen u. Zusammen- setzen von Mengen	Zahlenreihenfolge herstellen	Zuordnen von Anzahl- und Zahldarstellungen	Erstes Rechnen
Bälle sammeln	2 – 16	10	1							
Stechen	2 – 4	10	2							
7ner Raus	2 – 4	15+	2							
Klipp Klapp	2	10	3							2 Würfel
Bälle versenken	2 – 4	15+	3							2 Würfel
Leiterlispiel	8 – 16	40	2							2 Würfel

Im Folgenden werden die sechs ausgewählten XXL-Spiele genauer vorgestellt, wobei verschiedene Überlegungen dargelegt werden, die für die durchführende Lehrperson bei der Planung und Durchführung helfen können. Jedes Spiel wird ausführlich beschrieben und die mathematischen Kompetenzen, die damit gefördert werden, sind aufgeführt. Organisatorische Überlegungen fliessen ebenso ein wie Spielvarianten mit entsprechend angepasstem Material, um Differenzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das erste und das letzte Spiel sind für den Klassenverband geeignet, das heisst, alle Schülerinnen und Schüler machen gleichzeitig mit. Die mittleren vier Spiele sind für das Stationenlernen konzipiert und können in 2er oder 4er Gruppen absolviert werden.

4.3.3 Bälle sammeln

(vgl. Hauser et al., 2017, S. 65ff., "Steine sammeln")

Beschreibung

Das Spiel «Bälle sammeln» eignet sich vor allem für Schülerinnen und Schüler, die in ihrem mathematischen Lernen noch am Anfang stehen. Durch das aktive Sammeln in der ganzen Halle sind jedoch alle Kinder angesprochen und fordern sich durch unterschiedlich lange Laufwege. Mathematisch steht das Bestimmen von Anzahlen und das Vergleichen von Mengen im Vordergrund.

Die Kinder versuchen, möglichst viele Bälle zu erwürfeln. Je nach gewürfelter Anzahl dürfen die Kinder die entsprechende Anzahl an Bällen vom Hallenboden aufheben. Variante bei eher wenigen Unihockeybällen: wird eine 5 oder 6 gewürfelt, muss ein Ball vom eigenen Vorrat weggerollt werden.

Mathematische Kompetenzen

- **Ordnen und Unterscheiden:** Die Kinder ordnen die Bälle nach Farbe, Unterscheidung mehr – gleich viel – weniger mit Hilfe der 10er Struktur bei den Schaumstoffquadern.
- **Bestimmen von Anzahlen:** Die Kinder können Würfelbilder erfassen. Sie können die gewürfelte Anzahl an Bällen holen.
- **Vergleichen von Mengen:** Die Kinder können bestimmen, wer am wenigsten und wer am meisten Bälle erspielt hat (zählen oder mithilfe der Struktur der 10er Felder).
- **Zerlegen und Zusammensetzen von Mengen:** Bei Variante mit zwei Würfeln (können auch 4er-Würfel sein): Die Kinder können die Summe von zwei gewürfelten Anzahlen bilden.

Anzahl 2 – 4 Spieler/-innen, bei Variante ganze Halle: 16

Material

Variante 2 – 4 Spieler/-innen: je Kind 20 Bälle, 2 10er Blöcke, ein Würfel (oder zwei zur Erschwerung)

Variante bis zu 16 (ganze Klasse): rund 160 Bälle; acht 10er Blöcke für 2er Teams, 8 Würfel

Vorbereitung 2' – 4': Bälle ausleeren, 10er Blöcke und Würfel richten

Spielregeln

Es dürfen so viele Bälle geholt werden (Farbe egal), wie gewürfelt wurde. Wer am Schluss mehr Bälle hat, gewinnt das Spiel.

Bei gewissen Varianten wird bei einer gewürfelten 5 oder 6 ein Ball zurückgerollt (verlängert Spieldauer, Anzahl benötigter Bälle kann so vermindert werden, Transport bis zu 4 Bällen gut möglich, bei mehr wird es schwieriger).

Spielende

Wenn keine Bälle mehr da sind. Oder nach einer vorgegebenen Zeit. Oder wenn die erste Gruppe 20 Bälle eingesammelt hat.

Differenzieren

- mit verschiedenen Würfeln spielen (Punkte, Zahlen, Striche, Zehnerfeld)
- mit zwei Würfeln spielen
- in 2er Teams spielen / ganze Klasse gleichzeitig
- Bei den verschiedenfarbigen Bällen bietet es sich an, über verschiedene Mengen/Additionen in den 10er Blöcken zu sprechen, sie umzugruppieren etc.: Mathematik zum Be-greifen und Be-sprechen.

Variante für Sortieren/Ordnen (nach Farbe)

Ohne Würfel spielen: Pro Lauf darf nur ein Ball geholt werden, die Ballfarbe muss dem entsprechenden 10er Block zugeordnet werden. Wie lange dauert es, bis alle Bälle eingesammelt sind? Erreicht die Klasse als Team beim zweiten Durchgang einen neuen Rekord?

Beim Spiel mit der ganzen Klasse kann auch mit Bändelfarben in 4 Teams gespielt werden (oder 5, da die 10er Boxen in fünf Farben vorhanden sind). Ist die erste Gruppe fertig, wird das Spiel gestoppt. Wer hat am zweitmeisten gesammelt etc.? (Vergleichen von Mengen).

Besonderes

Stellt hohe Anforderung an Ehrlichkeit der Kinder (nur einen Ball holen, Ball wieder zurücklegen). Kann mit Spieleranzahl und Regeln gut variiert werden («richtige Farbe», Würfelzahl 6 bedeutet Aussetzen und anderes). Durch die bunten Unihockeybälle und die farbigen, strukturierten 10er Blöcke gut erweiterbar.

4.3.4 Stechen

(vgl. Hauser et al., 2017, S. 108ff.)

Beschreibung

Stechen ist ein bekanntes Gesellschaftsspiel, das bei dieser Variante den mathematischen Schwerpunkt beim Vergleichen von Mengen setzt. Auf den Spielkarten oder genauer Spielplättchen befinden sich verschiedene Anzahldarstellungen, zum Beispiel Würfelbilder oder Zahlbilder in Zehnerfeldern.

Sie werden per Rollbrett einzeln vom entfernten Stapel geholt, in die gemeinsame Mitte transportiert und dort verglichen. Wer die höhere Karte hat, erhält beide. Wer am Ende mehr Karten hat, gewinnt das Spiel.

Mathematische Kompetenzen

- **Ordnen und Unterscheiden:** Die Kinder ordnen die Brettchen nach Farben oder Symbolen. Sie unterscheiden verschiedene Darstellungsformen einer Zahl.
- **Bestimmen von Anzahlen:** Die Kinder können Anzahlen erfassen (durch Abzählen oder Subitizing).
- **Vergleichen von Mengen:** Die Kinder können die Karte mit der höheren Anzahl bestimmen. Sie bestimmen, wer gewonnen hat, indem sie die mit Karten belegten Platzhalter in den Blöcken vergleichen. Oder, falls ohne Aufbewahrungsblöcke gespielt wird, indem die Höhe des gewonnenen Kartenstapels verglichen oder die Anzahl gezählt wird.

Anzahl 2 Spieler/-innen

Material

Kartenset z.B. von «Mehr ist mehr» mit Gegenständen, Würfelbildern, 10er Feldern. Diese Karten sind auf Holzplättchen aufgeleimt. So sind sie langlebiger und besser greifbar. Ein Reifen als Balldepot von 20 Unihockeybällen, 2 Schaumstoff 10er Blöcke und zwei Rollbretter als Transportgerät.

Vorbereitung 3' – 4': Einrichten von 2 gleich grossen Stapeln vis-à-vis, 2 Blöcke bei Reifen, Rollbretter

Spielregel

Die Karten werden gemischt und in zwei gleich grosse Stapel aufgeteilt. Die Kinder fahren von der Mitte zum eigenen Stapel, ziehen die oberste Karte und fahren in die Mitte zum Vergleichen. Die höhere Karte gewinnt, somit erhält das betreffende Kind beide Karten. Bei gleichem Wert wird eine nächste Karte geholt und der Sieger oder die Siegerin der Runde erhält alle vier Karten.

Spielende Wenn keine Karten mehr zum Abholen bereit liegen. Wer dann mehr Karten besitzt, gewinnt.

Differenzieren

- Fortbewegungsmittel ändern, kann auch kleiner Hindernisparcours sein
- als Gruppenwettkampf
- tiefere Karte gewinnt
- Spielkarten variieren: «Halli Galli»-Karten (Hauser et al., 2017, S. 91ff.), Ziffernkarten dazunehmen, Zahlenraum vergrössern (11 – 20), verkleinern (1 – 5)
- 2 Karten gleichzeitig mitnehmen: Wer hat die grössere Summe?

4.3.5 7ner Raus

(vgl. Hauser et al., 2017, S. 72ff., "5er Raus")

Beschreibung

Zwei bis vier Kinder legen von der Sieben ausgehend ihre Zahlenbrettchen der Reihe nach ab – also von der Sieben aus vorwärts bis zwölf oder rückwärts bis eins. Es entstehen drei Zahlenreihen (rot, blau, grün) von eins bis zwölf. Wer nicht legen kann, holt eine Karte vom einige Meter entfernten Stapel. Gewonnen hat das Kind, das als erstes alle seine Brettchen ablegen konnte.

Mathematische Kompetenzen

- **Ordnen und Unterscheiden:** Die Kinder ordnen die Zahlenbrettchen nach Farbe oder Ziffern (alle Brettchen mit der Ziffer 1 suchen, usw.).
- **Zahlenreihen bilden:** Die Kinder können die Zahlenreihen von Eins bis zwölf ausgehend von der Sieben vorwärts und rückwärts bilden.
- **Nachbarzahlen bestimmen:** Die Kinder erkennen die Nachbarzahlen einer Zahl und legen sie auf der richtigen Seite der Zahl an (grösser oder kleiner).

Hilfsmittel ein Zahlenstrahl klebt/liegt auf dem Boden

Anzahl 2 – 4 Spieler/-innen

Material

3 x 12 mit Zahlen (blau, orange, gelb) beschriftete Holzbrettchen. Zahlenstrahl 1 – 12 auf Hallenboden (z.B. mit Malerband)

Vorbereitung

3': Brettchen mischen, verteilen und Rest als Stapel etwa 6 m entfernt aufstellen; evtl. Zahlenstrahl auslegen

Spielregel

Jedes Kind erhält 3 – 5 Karten, die restlichen liegen ein paar Meter entfernt als gemeinsamer Stapel. Die rote Sieben beginnt, sonst eine andersfarbige. Es muss mindestens eine Karte gelegt werden, es dürfen aber auch mehrere aufs Mal sein. Kann nicht angelegt werden, wird vom Stapel abgehoben, d.h., das oberste Brettchen wird geholt. Passt dieses, kann angelegt werden, sonst ist das andere Kind am Zug.

Spielende Wer kein Brettchen mehr hat, gewinnt das Spiel.

Differenzieren

- als 5er oder 11er Raus spielen
- Zahlenreihe bei 1 beginnen / oder bei 12 (rückwärts)
- mit vier Farben spielen
- Statt mit Brettchen mit Kegeln spielen (verschiedenfarbig, nummeriert). Mit einem (Glöckchen-)Ball rollt das Kind einen Kegel an oder um. Die Farbe und die Zahl sind bei der schnelleren Variante sichtbar, andernfalls weggedreht. Den zuerst umgefallenen/touchierten Kegel darf es mitnehmen und damit weiterspielen.
- weitere Möglichkeiten: mit farbigen und nummerierten Markierungsscheiben oder Pylonen spielen

Besonderes

Hilfe: Ordnen der eigenen Brettchen nach Zahl und Farbe. Systematisches Vorgehen, um Legemöglichkeiten zu ermitteln: Zeigen auf die leeren Endstellen und gemeinsam benennen.

4.3.6 Klipp Klapp

(vgl. Hauser et al., 2017, S. 79ff.)

Beschreibung

Zwei Kinder würfeln abwechseln mit zwei Würfeln und stossen entsprechend einer Würfelzahl oder -summe Zifferntafeln in ihrem Spiel um. Ziel ist es, als Erste oder Erster alle Zifferntafeln des eigenen Spiels herunter zu klappen oder stossen. Die Strecke zwischen Würfel und Zifferntafeln wird mit dem Rollbrett zurückgelegt. Die Ziffernbrettchen können auch mit Holzstäben (oder Unihockeyschlägern) umgestossen werden, falls man eine Rittergeschichte als Zugabe daraus machen möchte.

Mathematische Kompetenzen

- **Anzahlbestimmung:** Die Kinder können Würfelbilder erfassen (Würfelaugen mit Fingern oder Augen abzählen, ganz oder teilweise auf einen Blick erfassen)
- **Zahl-Menge-Zuordnung:** Die Kinder können ein Würfelbild einer Ziffer zuordnen.
- **Teile-Ganzes-Konzept:** Die Kinder können die Anzahl der Würfelaugen beider Würfel zusammensetzen (Verwenden von Zählstrategien, im Kopf zusammensetzen).
- **erstes Rechnen:** Die Kinder können die gewürfelten Punkte oder Ziffern addieren (Finger als Hilfsmittel verwenden, im Kopf addieren).

Anzahl 2 Spieler/-innen

Material

2 x 9 Holzklötze oder Schaumstoffpads (mit 1 – 9 beschriftet), 2 Rollbretter, evtl. 2 Holzstäbe als Ritterlanze zum Umstossen der Klötze, 2 – 4 Würfel (je nach Variante)

Vorbereitung 3' – 4': 2 x 9 Nummern aufstellen, Rollbretter, Würfel, evtl. Holzstäbe oder Unihockeystöcke

Spielregeln

2 Würfel werfen: einzelne Summanden oder Summe können umgeklappt werden; abwechselnd vorgehen, wenn nicht gespielt werden kann, aussetzen; anstatt aussetzen: gewürfelte Anzahl Liegestützen etc.

Spielende Wer als Erster oder Erste alle Nummern umgestossen hat, gewinnt.

Differenzieren

- mit einem Farbwürfel spielen: bei Pads auf Farbe, nicht auf Zahl schauen
- ein einem 6er Würfel: nur Zahlen 1 – 6 aufgestellt
- ein 10er-Würfel oder Zahl- statt Punktwürfel

Besonderes

Bei körperlichen Beeinträchtigungen kann das Fortbewegungsmittel und/oder die Strecke bis zu den Zahlen angepasst werden.

4.3.7 Bälle versenken

(vgl. Hauser et al., 2017, S. 100f., "Plopp")

Beschreibung

Die Spieler erhalten 4–6 Unihockeybälle und spielen reihum mit einem Würfel. Das Ziel des Spiels ist, seine Bälle als Erste oder Erster loszuwerden. Die Spielbox ist ein umfunktionierter Ballwagen mit Holzabdeckung mit fünf Löchern. Bei vier Löchern (beschriftet mit Zehnerfeldarstellung und Zahl) ist Platz, um den Ball zu deponieren. Wenn das erwürfelte Depot schon belegt ist, muss dieser Ball zu sich genommen werden, das Kind hat nun also einen Ball mehr. Für die Zahlen 5 und 6 befindet sich in der Mitte ein Loch, verdeckt durch eine umgedrehte Verkehrspyhone als Rolltrichter, worin der Ball rotierend in den Wagen plumpst. Wer eine 1 würfelt, absolviert zusätzlich einen kleinen Parcours.

Schwierigere Variante (Beschriftung von 1 – 12) auf der Rückseite des Deckels: Die Kinder würfeln mit zwei Würfeln und müssen entweder die eine oder andere Würfelzahl oder die Summe der beiden Zahlen wählen. Sie legen auf der Box bei der gewählten Zahl einen Ball hin oder, wenn der Platz schon besetzt ist, nehmen den Ball von der Box zu sich, bei 11 und 12 schubsen oder werfen sie ihn rein. Wer einen Pasch würfelt, absolviert nach dem Spielzug einen kleinen Hindernisparcours.

Mathematische Kompetenzen

- **Anzahlbestimmung:** Die Kinder können Würfelbilder und strukturierte Punktdarstellung im Zehnerfeld erfassen (mit Fingern oder Augen abzählen, ganz oder teilweise auf einen Blick erfassen)
- **Zuordnen von Anzahl- und Zahldarstellungen:** Die Kinder können die Würfelaugen der Anzahl der Punkte im Zehnerfeld zuordnen (und/oder den Ziffern).

Schwierigere Variante mit zwei Würfeln:

- **Zerlegen und Zusammensetzen von Mengen:** Die Kinder können die Anzahl der Würfelaugen beider Würfel zusammensetzen (Verwenden von Zählstrategien, im Kopf zusammensetzen). Die Kinder können entscheiden, welche Variante (Teil oder Ganzes) möglich ist.
- **erstes Rechnen:** Die Kinder können die gewürfelten Punkte oder Ziffern addieren (Finger als Hilfsmittel verwenden, im Kopf addieren).

Anzahl 2 – 4 Spieler/-innen

Material

Ballwagen: Holzdeckel mit Beschriftung mit Zahl und Punktdarstellung im Zehnerfeld, Verkehrspyhone mit Loch, mehrere Unihockeybälle (abhängig von Zeitplan, 4 – 6 pro Spieler), evtl. Schaumstoffquader als Aufbewahrung der Bälle. zwei grosse 6er Würfel (Punktbilder)

Vorbereitung

2' – 4': Bälle, Würfel richten, Deckelseite wählen; je nach Parcours Zeit fürs Aufstellen berechnen: von einer einfachen Runde um die Halle joggen bis zum aufwändigen Gleichgewichtsparcours kann dies alles sein.

Spielende

Wenn der oder die Erste keine Bälle mehr hat, absolvieren alle den Parcours, anschliessend beginnt die nächste Runde.

Differenzieren

- Spiel mit zwei Würfeln, Beschriftung des Deckels: 1 – 12 in Zahl- und Punktdarstellung. Bei 11 und 12 verschwindet der Ball im Trichter. Bei Pasch (ausser 12) = 1 x Parcours absolvieren. Um einen parkierten Ball nicht zu sich nehmen zu müssen, lohnt es sich sehr, die verschiedenen Möglichkeiten (Summe/Summanden) durchzugehen.
- Spiel nur mit einem Farbwürfel, bei Löchern ist Farbkarte angeheftet (Klettverschluss macht System flexibel). Ziele: Zuordnen der richtigen Farbe, Einhalten der Reihenfolge beim Würfeln, absolvieren des Parcours nach jedem Wurf = viel Bewegung
- als Stafette in zwei Gruppen à 2 – 4 Kinder spielen / eventuell zwei Ballwagen für vier Teams

Besonderes

Wer zuerst keine Bälle mehr hat, gewinnt. Etwas wegzugeben ist nicht immer leicht, dank dem rotierenden Verschwinden des Balles im Trichter fällt dies den Kindern leichter.

4.3.8 Leiterlispiel

(vgl. Hauser et al., 2017, S. 111ff., "Dschungelspiel")

Beschreibung

Die Kinder absolvieren den Parcours als 2er-Team: Kind A würfelt, Kind B zieht entsprechend der Würfelzahl weiter. Wer auf einem Feld mit Leiteranfang oder – ende landet, darf abkürzen oder fällt wieder zurück. Wenn Spieler B ins Ziel kommt, wird die Rolle gewechselt. Das Spielfeld ist in der Halle so aufgebaut, dass die Spieler Hindernisse überwinden müssen. Um der Fantasiewelt einiger Kinder Rechnung zu tragen, kann dieses Spiel auch als ein Fortbewegen im Dschungel vorgestellt werden. Taue als Lianen zum Beispiel können diese Variante dabei unterstützen, ebenso die Vorstellung, Flüsse über eine schmale Brücke zu überwinden etc.

Mathematische Kompetenzen

- **Anzahlbestimmung:** Die Kinder können Würfelbilder erfassen (Würfelaugen mit Fingern oder Augen abzählen, ganz oder teilweise auf einen Blick erfassen)

Schwierigere Variante mit zwei Würfeln:

- **Zerlegen und Zusammensetzen von Mengen:** Die Kinder können die Anzahl der Würfelaugen beider Würfel zusammensetzen (Verwenden von Zählstrategien, im Kopf zusammensetzen).
- **erstes Rechnen:** Die Kinder können die gewürfelten Punkte oder Ziffern addieren (Finger als Hilfsmittel verwenden, im Kopf addieren).

Anzahl Spieler

Halbklasse oder ganze Klasse, 2er Teams

Material

Pads von 1 – 30 (oder 1 – 50) / Material aus Geräteraum wie Langbänke (umgedreht zum Balancieren oder Runterrutschen), Kästen zum Drübersteigen, Tau zum Balancieren etc. Je nach Halle Leitern oder Hüpf-gitter, falls nicht vorhanden, mit Langbänken „Verbindungsstücke“ bestimmen; mehrere Würfel: mittelgross (etwa 6 cm), je nach Niveau mit Punkten oder Ziffern

Vorbereitung

10': mit Kindern Parcours aufstellen, je nach Umfang und Material auch aufwändiger, evtl. vor der Lektion bereits aufstellen oder mit anderen Lehrpersonen absprechen, ob das Spiel für die nächste Klasse(n) stehen gelassen werden kann.

Spielregel

Rücksichtnahme ist oberstes Gebot, andere Gruppen dürfen nicht gestört oder behindert werden. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern ums Erleben. Der „Würfelnde“ und die „Spielfigur“ unterstützen sich gegenseitig.

Spielende

nach vorgegebener Zeit (z.B. 20 Minuten); Frage nach Anzahl Runden kann für einige wichtig sein

Differenzierung

- verschiedene Würfel (Punkte, Zahlen)
- mit zwei Würfeln spielen
- Rolle der Kinder nicht ganze Runde fix, sondern nach jedem Wurf wird gewechselt
- auch heterogene Gruppen sind gut möglich

Besonderes

Da bei diesem Spiel gleichzeitig mehrere Gruppen unterwegs sind, ist Rücksichtnahme wichtig!

Es geht nicht darum, den Parcours möglichst schnell durchlaufen zu können, sondern sich sorgfältig zu bewegen und mathematisch korrekt zu verhalten (stimmt die erwürfelte Zahl mit der zurückgelegten Strecke überein, wird ehrlich gespielt?). Zurücksteigen zu müssen, verlangt je nach dem einiges an Frustrationstoleranz und kann auch in die Reflexion einfließen, ebenso die Zusammenarbeit der beiden Teammitglieder.

4.3.9 Gedanken zur Durchführung der Spiele

Die vorgestellten sechs Spiele für die mathematische Förderung in der Sporthalle bestehen aus den zwei Spielen im Klassenverband «Bälle sammeln» und «Leiterlenspiel». Die mittleren vier Spiele eignen sich gut fürs Stationenlernen. Sie können als einzelne Stationen in einer allgemeinen Sportstunde auftreten oder als geballte Mathematikförderlektion angeboten werden. Es empfiehlt sich aber sehr, die Spiele sorgfältig und Schritt für Schritt einzuführen. Alle können in verschiedenen Lektionsteilen eingebunden werden, sei es als Anfangs- oder Schlusspiel («Bälle sammeln»), als Hauptteil (Leiterlenspiel) und als Einzelstationen oder Stafettenvarianten und weiteres mehr. Ein Lektionsentwurf mit dem Leiterlenspiel als Hauptteil findet sich im Anhang (vgl. Kapitel 10.2). Die aufwändige Geräteaufstellung wird genutzt, um zum Aufwärmen den Geräteparcours mit verschiedenen Spielformen kennen zu lernen. Als Schlussteil können gewisse Geräte wie dicke Matten und Langbänke verwendet werden, um Hochfangis zu spielen und die benützten dünnen Matten bilden eine willkommene Unterlage bei der Schlussmassage.

4.4 Materialauswahl und -erstellung

Sinnvolle Materialien regen zu Tätigkeiten des Ordners an und ermöglichen so den Kindern den Zugang zu mathematischen Inhalten. Dabei sollen die Kinder den Umgang mit Mathematik als positiv und lustvoll erleben.

Grundsätzlich war das Bestreben gross, möglichst mit vorhandenem Material unseres Geräteraum der Turnhalle auszukommen (vgl. Abbildung 6). Es sollte zudem langlebig und strapazierfähig sein, da diese Spiele von verschiedenen Klassen und während mehrerer Jahre genutzt werden, falls sie Anklang finden. Ein zweites Anliegen war es, möglichst auch Unihockeybälle als Spiel- und Zählmaterial zu gebrauchen, da dies für die Autorin eine ganz besondere Bedeutung hat, spiel(t)en ihre beiden Söhne doch Unihockey und ist ihr diese Sportart in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen. Zudem bietet sich im grossen Raum Turnhalle auch an, dass die Spiele in Übergrösse, also XXL-Form, angeboten werden, was den Aufforderungscharakter erhöht. Immer sind auch Überlegungen dabei, wie die Schülerinnen und Schüler bewegt werden können, soll es ja ein Bewegtes Lernen sein, also ein Lernen in und durch Bewegung.

Abb. 6: Geräteraum der Turnhalle, als besondere Attraktion zwei Wagen mit Schaumstoffquadern

4.4.1 Bälle sammeln

Durch das Spielgerät Unihockeyball war die Grösse der Löcher beim Spiel Bälle sammeln gegeben. Unklar war lange, aus welchem Material die 10er Blöcke sein sollten. Stabile Kartondeckel umfunktionieren, die Eierkartons als Vorbild? Oder doch lieber Löcher in Holzblöcke fräsen? Holz ist stabil und langlebig, allerdings recht schwer. Dann fiel der Blick auf die vielen Schaumstoffquader, die seit Jahren im Geräteraum lagern und vielfältig eingesetzt werden, sei es im Turn- oder Rhythmikunterricht. Ideales Material, da leicht, bunt und von der Grösse her für zehn Unihockeybälle passend.

Abb. 7: Prototyp eines 10er Feldes, rechts das Modell «extern gefertigt»

Selber in den bestehenden Schaumstoffquadern mittels Messer und scharfem Dosenrand Einbuchtungen für die Unihockeybälle zu schneiden, hat nicht funktioniert (vgl. Abbildung 7, links), deshalb wurde ein externer Auftrag vergeben. Die Masse und die Bezugsquelle der in Abbildung 7 (rechts) gezeigten neuen Schaumstoffquader sind im Anhang zu finden. Da sowohl die Unihockeybälle als auch die 10er Blöcke in verschiedenen Farben beziehbar sind, sind viele Kombinationen möglich. Für den angestrebten Zweck des Mathematisierens in der Turnhalle wurden jeweils zwei gleiche Farben bei den 10er Blöcken gewählt, da sie so ein einheitliches 20er Feld bilden. Diese Blöcke sind nicht nur für Sammelspiele, sondern auch als Zählhilfe und fürs Subitizing (quasi-simultane Mengenerfassung) ausgezeichnet verwendbar und somit für weitere Spiele und Gelegenheiten geeignet (Runden zählen, Stafetten etc.).

Abb. 8: Spiel Bälle sammeln: zwei rote 10er Blöcke für die roten Bälle; Ergebnisse vergleichen

Passend zu den Farben der Blöcke (vgl. Abbildung 8) wurden 5 x 20 Unihockeybällen besorgt, wobei die roten bereits vorhanden waren. Die farbigen Bälle haben grossen Aufforderungscharakter, wie in Abbildung 9 erkennbar ist, und können sehr vielseitig eingesetzt werden, insbesondere fürs Unihockeytraining, aber auch für Wurf- und Rollspiele sowie Stafetten.

Abb. 9: Unterschiedliche Anordnung der farbigen 10er Blöcke für das Sammelspiel

4.4.2 Stechen

Fürs Spiel Stechen wurden die Karten zwar nicht vergrössert, aber auf Holz aufgezogen, um sie turnhallentauglich zu machen. So können sie besser ergriffen werden und sind haltbarer. Auch können die Kinder durch Stapeln schnell feststellen, wer mehr Karten hat und Siegerin oder Sieger ist.

Da von verschiedenen Herstellern sehr geeignete Karten im Zahlenraum 1 – 20 bezogen werden können, ist der Variantenreichtum gross. Abgebildete Gegenstände in ihrer Anzahl zu vergleichen ist eine gute Einstiegsvariante. Geeignet dafür ist zum Beispiel das bekannte Spiel «Halli Galli» vom Spielverlag Amigo.

Bei fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern kann mit Würfelzahlen und anderem ergänzt werden. Fingerbilder, Zählstriche, 10er Punktefelder usw. sind weitere Ausbaumöglichkeiten – sie üben das Erfassen von verschiedenen Darstellungsformen. Durch die Wahl des Zahlenraums kann die Schwierigkeit den Fähigkeiten der Kinder noch weiter angepasst werden. Ob im Zahlenraum 1 – 5 oder 1 – 20 oder mehr gespielt wird, ist mit verschiedenen Kartensets gut abdeckbar. Die Langlebigkeit und das haptische Erlebnis sind bei den von Hand geschmirligten Holzbrettchen ein grosses Plus.

Abb. 10: Spielkarten mit verschiedenen Darstellungsformen

Diese Karten (vgl. Abbildung 10) können ebenfalls für Stafetten etc. eingesetzt werden. Zudem machen sie auch als Tischspiel im Schulzimmer eine gute Figur.

4.4.3 7ner Raus

Fürs 7ner Raus sind beim Material verschiedene Varianten denkbar. Nummerierte Pylonen in vier Farben zum Beispiel – eine eher kostspielige Variante. Günstiger sind da Markierungsteller (vgl. Abbildung 11), die auch in anderen Formen eingesetzt werden können – dank Nummern und Farben, vielleicht sogar als Hütchen oder Wurfobjekt. Sie brauchen nicht viel Platz zum Stapeln, sind langlebig, farbig und beliebig beschriftbar.

Abb. 11: Ursprüngliche Variante 11er Raus neben Variante mit Markierungshütchen

Das Rennen machten die A4 und A5 Laubsägeholzplatten, da die Grösse für die Halle passend scheint. Zudem konnten statt der Originalvorlagen des 11er Raus auch selbst gewählte Darstellungen verwendet werden, die den mathematischen Gehalt erhöhen. So sind unter der Zahl auch die entsprechenden Punkte im 20er Feld ersichtlich (vgl. Abbildung 12), was dem Anspruch von verschiedenen Darstellungsformen Rechnung trägt. Diese Vorlage wurde selber erstellt und ein Beispiel mit der Zahl 12 ist im Anhang zu finden.

Abb. 12: 7ner Raus mit Platten von 1–12, Repräsentationsformen Zahl und 20er Feld

4.4.4 Klipp Klapp

Klipp Klapp gehört zu den mathematisch anspruchsvolleren Spielen der Auswahl. Denn hier wird beim Klassiker zwingend mit zwei Würfeln gespielt und die beiden Würfelzahlen müssen zusammengesetzt werden (vgl. Abbildung 13). Allerdings ist auch eine Abwandlung und somit Erleichterung des Spiels möglich, wenn ein 10er Zahlwürfel gewählt wird. Dann muss die entsprechende Zahl nur durch Vergleichen gefunden werden.

Abb. 13: ursprüngliche neben selbstgebastelter Variante, beides zu klein für die Halle

Beim Material fürs XXL-Spiel Klipp Klapp wechselten schliesslich Schaumgummi-Zahlentafeln vom Schulzimmer in die Halle, wie in Abbildung 14 zu sehen ist. Ein zweites Set wurde gekauft, damit zwei Kinder mit eigenen Tafeln spielen können und weniger Wartezeit entsteht.

Abb. 14: XXL-Klipp Klapp Spiel mit Schaumstofftafeln und Glöckchenball

Eine Möglichkeit wäre auch, nummerierte Holzklötze in Reih und Glied aufzustellen, die dann nach einem kurzen Laufweg mit den Händen umgelegt werden müssen – oder mit einem Stock umgestossen. Auch Kegel sind schnell aufgestellt und stabil. Ebenso könnte eine Variante mit nummerierten Büchsen, die auf einem Schwedenkasten stehen und bei Bedarf umgelegt (oder abgeworfen) werden, funktionieren. Somit kann den Wünschen der Kinder entsprochen werden, da auch dieses Spiel sehr anpassungsfähig ist.

4.4.5 Bälle versenken

Das Spiel «Klötzchen versenken» oder «Plopp», wie es auch genannt wird, ist eines der Spiele, die seit Jahren und in unterschiedlichen Varianten bei uns an der Schule gespielt werden.

Abb. 15: Spieleboxen mit Farben, Würfelbildern und Ziffern, 1 Würfel; Klötzchen versenken, Rückseite, 2 Würfel

Als Einstieg ist das Spiel mit einem Farbwürfel ideal und kann von den meisten Schülerinnen und Schülern (mit Unterstützung) gespielt werden (vgl. Abbildung 15). Das Fallenlassen eines Spielstiftes in der Mitte des Deckels macht den Kindern Spass. Allerdings ist die Anforderung an die feinmotorischen Fähigkeiten bei diesen Spielboxen gross, da das Material klein ist, wie die Spielstiftgrösse ahnen lässt. Eine kommerzielle Variante ist die runde Holzbox in Abbildung 15, rechts. Sie weist mit ihren zwei Seiten sowohl eine einfachere als auch eine schwierige Variante auf (Spiel mit zwei Würfeln). Hier kann bereits der Übergang zum einfachen Rechnen bewerkstelligt werden (Addieren von zwei Würfelzahlen).

Bei der Materialsichtung entstand schnell die Idee, statt einer Kiste einen der vorhandenen Ballwagen für das Spiel in XXL-Grösse zu verwenden. Lange wurde ein passender Trichter (Unihockeyball soll durchfallen können) gesucht, da die Sammelkassen-Idee vom Tierli Walter Zoo in Gossau – die Münze rollt rotierend ins Sammelgefäss – als Vorbild fürs Versenken der Bälle überzeugte. Es soll schliesslich Spass machen und motivieren, den Ball abzugeben! Das Finden eines Trichters war kein einfaches Unterfangen und die abenteuerlichsten Ideen wurden geprüft. Zu guter Letzt half ein erneuter Augenschein im Geräteraum weiter: Einige grosse Verkehrspyronen stehen da, einer wurde seiner Spitze beraubt und siehe da: die Bälle rotieren sogar, wenn sie geworfen oder mit Anschubsen «entsorgt» werden. Das Holzbrett, das genau als Deckel in den Ballwagen passt und fünf abgemessene Löcher enthält – nur die Mitte ist gross genug, damit der Unihockeyball im Wagen verschwindet, wenn die entsprechende Zahl gewürfelt wird – erstellte freundlicherweise einer unserer Werklehrer (vgl. Abbildung 16).

Das Brett ist stabil, kann mit Klettunkten und Zahlenkarten bestückt sehr flexibel gehandhabt werden und braucht im engen Geräteraum wenig Platz. Zudem ist Holz langlebig und das Brett leicht. Somit kann vor oder während einer Lektion sofort umgerüstet werden, je nachdem, welche Lerngruppe an der Reihe ist. Den Deckel zu drehen ergibt eine weitere Variante, diejenige für das Spiel mit zwei Würfeln, also grösseren Zahlen. Somit konnte der Wunsch, dieses Spiel mit Unihockeybällen zu spielen, doch noch erfüllt werden. Der Ball kann hineingeworfen oder – noch viel lustiger – hineingezwirbelt werden. Rotierend (spannend fürs Auge) und tönend (lustig fürs Ohr) verschwindet er im Ballwagen: faszinierend für Gross und Klein!

Abb. 16: Vorderseite fürs Spiel 1 – 6; rechts Ausschnitt Beschriftung Zahl und 10er Feld

Neben den Ziffern ist auch das 10er Feld als Beschriftung gegeben, zusammen mit dem Punktefeld des Würfels können so verschiedene Zahldarstellungen angeboten werden. Als Vereinfachung und Elementarisierung des Spiels kann auch mit einem Farbwürfel und angehefteten Farbkarten gespielt werden.

Die Rückseite des Brettes (vgl. Abbildung 17) ist für die Spielvariante mit zwei Würfeln zum Addieren vorbereitet. So kann je nach Lerngruppe sehr rasch differenziert werden – auch dank verschiedener Würfeln, denn diese Rückseite kann auch mit einem 12er-Würfel gespielt werden, was diese Variante ein bisschen einfacher macht.

Abb. 17: Rückseite des Spielbrettes für zwei Würfel von 1 – 6; rechts verschiedene Würfel für Differenzierung

Auch diese Karten sind mit Ziffern und 10er Feld gleichzeitig beschriftet, um die Kinder zu unterstützen und die Zahldarstellung mit der 10er Struktur zu üben (vgl. Abbildung 17 links).

4.4.6 Leiterlispel

Bei der Suche nach Ideen für die Umsetzung der verschiedenen Spiele hat eine gründliche Inspektion des Geräteraums unserer Turnhalle geholfen. Er beherbergt sogar eine Leiter (mit Haken, z.B. für Sprossenwand). Auch kann vom Psychomotorikraum eine Bogenleiter ausgeliehen werden. So bietet jede Turnhalle ihr spezielles Material, womit das Leiterlispel überall etwas anders aussehen wird. Einzig die bunten Zahlenpads von 1 – 50 mussten erstanden werden. Zwar würde das Nummerieren auch mit laminierten Blättern gelingen, aber in der Halle ist die Rutschgefahr zu gross.

Abb. 18: Detailansichten vom Leiterlispel 1 – 50

Die Kinder würfeln in 2er Teams und bewegen sich Nummer für Nummer durch die Halle (vgl. Abbildung 18). A würfelt, B rückt entsprechend vor, als lebender Spielstein sozusagen. Damit erlebt dieses Kind die zurückgelegte Strecke, das Vor- und Rückwärtsgehen am eigenen Leib. Das zweite Kind kontrolliert die richtige Anzahl Zahlenpads, die zurückgelegt werden, das Abkürzen oder Zurückfallen im Spiel. Je nach Gruppe oder Klasse kann bei jedem Spielzug die Rolle gewechselt werden, was allerdings einiges an Flexibilität und Übersicht verlangt. Das Zusammenarbeiten in 2er Teams erhöht die Möglichkeiten, zu mathematisieren und allenfalls Erkenntnisse zu gewinnen. Zudem ist geteiltes Leid halbes Leid, falls das Würfelglück nicht hold ist.

Abb. 19: Leiterlenspiel in der Halle, Zahlen 1 – 50

Da bis zu acht Teams gleichzeitig spielen, gilt es immer wieder Räume zu schaffen, wo überholt oder gewartet und gewürfelt werden kann. Dies gilt es beim Aufstellen eines Leiterlspiels zu beachten. Zum Beispiel heisst das, dass auf der Bank keine Nummer liegen darf (vgl. Abbildung 19). Als motivierender Schlusspunkt der Runde können verschiedene Ideen umgesetzt werden. Ein Korbwurf oder sitzend eine Strecke im Ballwagen gestossen werden, können krönende Schlusspunkte setzen. Auch ist eine anstrengende Fitnessübung vor dem Absolvieren der nächsten Runde denkbar, um den Puls hochzutreiben.

4.5 Transfer von der Halle ins Schulzimmer

Da der Wechsel der Repräsentationsformen von enaktiv – ikonisch – symbolisch in allen Richtungen und immer wieder geübt werden sollte, wie dies im Theorieteil (3.2.4) dargelegt worden ist, werden auch Überlegungen gezeigt, wie von der Tätigkeit in der Turnhalle zurück im Schulzimmer auf der ikonischen und symbolischen Ebene profitiert werden kann. Es können damit mehrere Sinneskanäle angesprochen werden, sprachbegleitende Veranschaulichungen erleichtern dabei das Verständnis. Die bewusste Material- und Bildauswahl ergänzen somit die symbolisch-sprachlichen Darstellungen und regen einen Wechsel zwischen den Darstellungsebenen an (vgl. Häsel-Weide & Nührenbörger, 2017).

4.5.1 10er und 20er Blöcke

Abb. 20: Verschiedene Möglichkeiten mit Bällen legen oder auf Fotos erkennen, abzeichnen, beschriften

Die unterschiedliche Anordnung (vgl. Abbildung 20) der eingesammelten Bälle zum Beispiel ist ein guter Sprech Anlass zum Mathematisieren, womit bereits verschiedene Kompetenzen (Lehrplan 21) abgedeckt werden. Scherrer und Moser betonen ja, dass es bei der Darstellung von Anzahlen im 20er-Punktfeld immer auch um die Frage geht, ob das Erkennen der Gesamtzahl der Plättchen durch die Darstellung unterstützt wird. Wichtig ist hierbei auf der einen Seite, den Kindern zunächst Freiraum zu geben für das Erfinden eigener Darstellungen, Muster und Punktebilder. Auf der anderen Seite jedoch kann dann auch mit den Schülerinnen und Schülern über Konventionen in Bezug auf Darstellungen am Punktfeld gesprochen werden, so dass die Anzahl der Plättchen direkt bestimmt werden kann (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010).

Mit Fotos wie in Abbildung 20 kann im Schulzimmer insbesondere die ikonischen Ebene gut behandelt werden. Auch als Vorlage für ein Memory oder für Zuordnungsspiele (vgl. Anhang) am Arbeitstisch sind sie gut geeignet. Als weiterer Schritt können leere 10er oder 20er Felder auf einem Arbeitsblatt von den Lernenden entsprechend ausgemalt werden, wie es ein Beispiel zeigt, das bei den Arbeitsblättern im Anhang zu finden ist. Wird die Ziffer dazugelegt oder -geschrieben, befinden sich die Kinder bereits auf der symbolischen Ebene, auch dazu gibt es im Anhang ein exemplarisches Beispiel (vgl. Kapitel 10.4).

Mit den Schaumstoffquadern, die natürlich auch im Schulzimmer verwendet werden dürfen, können die Kinder somit gut vom Handeln mit den Unihockeybällen via Holzschiffchen und Abaco zu Bildern und Zahlen auf Arbeitsblättern und zurück gelangen. Arbeitsblätter mit Punktfelder gibt es bekanntermassen sehr viele, die praktische Handlung dazu kann mit diesen XXL-Schaumstoffblöcken nun im Schulzimmer und in der Turnhalle mit Bewegung nachvollzogen werden. Dies ist ein grosses Plus, denn das 10er Feld als Struktur ist dasjenige Element, das über einen grossen Wiedererkennungswert verfügt und den Schülerinnen und Schülern Unterstützung bei der Zahlvorstellung bieten kann. Somit können auch Kinder, die etwas mehr Zeit benötigen und Hilfe beim Hin- und Herwechseln in den verschiedenen Repräsentationsformen brauchen, den Weg vom Handeln mit dem Gegenstand über Bilder zum Arbeitsblatt und zurück in Ruhe nachvollziehen

und verstehen. Da das Arbeiten mit dem 10er oder 20er Feld körperlich tätig erlebt wird und die dreidimensionale Form der farbigen Bälle für einige Kinder eine grosse Motivation darstellt, ist das Benützen der Schaumstoff 10er Felder im Schulzimmer beim Mathematisieren eine sinnvolle Variante. Im Anhang finden sich zwei Bilder dazu (vgl. Abbildungen 30 und 31).

Weiterführende Formen sind die Verwendung der 10er und 20er Blöcke als spielerische Möglichkeit für Ergänzen und Addition (vgl. Abbildung 21), aber auch weitere Formen.

Abb. 21: Anbahnen von Addition, Ergänzen auf den 5er und auf den 10er

Dies kann an verschiedenen Orten angebahnt und vertieft werden, womit der Transfer von Halle ins Schulzimmer und zurück möglich gemacht wird.

4.5.2 Mathespiele: vom Hallenboden zurück auf den Tisch

Bei allen Spielen, die in und durch Bewegung erlebt worden sind, kann das bestehende Tischspiel im Schulzimmer von den Kindern neu entdeckt werden, sei dies das Leiterlispiel, Klipp Klapp, 7ner Raus oder das Spiel Plumps (Bälle versenken). Auch das Ordnen und Zählen beim Spiel Steine sammeln kann dank des erlebten Unihockeybälle einsammeln und ordnen nun in der Schulbank viel leichter variiert werden. So schliesst sich ein Kreis, denn Erlebnisse und Erkenntnisse von verschiedenen Orten greifen ineinander und befruchten sich gegenseitig. Die Schülerinnen und Schüler können neue oder bereits bekannte Begriffe, Zusammenhänge und Vorgehensstrategien in unterschiedlichen Kontexten anwenden und verstehen.

Greifen ist die Voraussetzung fürs Be-Greifen. Durch die erweiterte Möglichkeit der XXL-Spiele werden auch die entsprechenden Tischspiele als gute Fördermöglichkeit im Schulzimmer mit hoffentlich einigen Aha-Erlebnissen gerne genutzt, solange sie Herausforderungen bieten und sich im diagnostizierten Förderbereich des Kindes befinden. Somit ist dank der Spiele in unterschiedlicher Grösse und Variation – von XXL-Spiel bis Tischspiel – eine gegenseitige Stärkung an verschiedenen Orten der Schule denkbar – es wird in lebensnahen Situationen gehandelt und die Interessen der Schülerinnen und Schüler können bei der Auswahl berücksichtigt werden. Mathematik, Spiel und Bewegung gehen eine geglü ckte Symbiose ein, das Kind erlebt in seiner Lern- und Lebenswelt (Schule, Turnhalle) einen Zuwachs an Fachkompetenz (Mathematik) und wird damit ein Stückchen mehr befähigt, sein Leben selbstwirksam und seine Potenziale entdeckend zu erfahren.

5 Evaluation/Schlussfolgerungen

Im vorhergehenden Kapitel wurden die Resultate ausführlich in Wort und Bild dokumentiert. Nun werden die angestrebten Ziele überprüft, die Fragestellungen beantwortet sowie die Ergebnisse kritisch reflektiert.

Ziel dieser Arbeit war es, geeignete Mathespiele zu finden, die es in der Turnhalle ermöglichen, Schülerinnen und Schüler einer heilpädagogischen Unterstufe in ihren mathematischen Kompetenzen zu fördern. Durch die Adaption von sechs ausgewählten Spielen aus «mehr ist mehr» (Hauser et al., 2017) konnte dieses Ziel erreicht werden (vgl. Kapitel 4.3). Um dem Lernort Turnhalle gerecht zu werden, war es ein weiteres Ziel, die dafür benötigten Spielmaterialien in XXL-Grösse zusammenzutragen oder herzustellen. Auch dieses Ziel wurde erreicht (vgl. Kapitel 4.4).

Weiter wurde die Beschreibung dieser Spiele in Heftform für andere Lehrpersonen der Schule angestrebt. Ebenso eine Materialkiste, die im Geräteraum der Turnhalle allen zugänglich ist. Auch diese Ziele wurden erreicht, wie weiter unten beschrieben wird, wobei gewisse Materialien wie Rollbretter, Schaumstoffwürfel, Unihockeybälle und anderes am üblichen Ort im Geräteraum aufbewahrt werden und bei Bedarf jederzeit griffbereit sind. Das Spielmaterial – wie zum Beispiel die grossen 7ner Rauskarten oder die Schaumstoffzahlen fürs Spiel Klipp Klapp – wird grösstenteils im Ballwagen (als Spielkiste) aufbewahrt. Zusätzlich liegt die gebundene und laminierte Spielesammlung mit relevanten Hinweisen für die Lehrpersonen im Wagen. Diese Beschreibung der Spiele, die für Lehrerkollegen und -kolleginnen gedacht ist, findet sich im Anhang dieser Arbeit (vgl. Kapitel 10.1).

Beantwortung der Fragestellung

Die Hauptfragestellung lautete: **Wie können Schülerinnen und Schüler einer heilpädagogischen Schule im Aufbau früher mathematischer Kompetenzen am Lernort Turnhalle unterstützt werden?**

Die Unterfragen bilden den roten Faden, anhand dessen diese Fragestellung beantwortet wird. Die einzelnen Spiele werden in dieser Evaluation kritisch reflektiert und ihre Vor- und Nachteile hervorgehoben, soweit dies zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Materialien möglich ist. Da dieses Entwicklungsprojekt sehr umfangreich war, reichte es in dieser Arbeit nicht für einen empirischen Teil, um das Produkt in der konkreten Praxis zu evaluieren. Deshalb bestehen die Beantwortung der Fragen und Schlussfolgerungen hauptsächlich aus Überlegungen, die die Sichtweise der Autorin widerspiegeln.

5.1 Wie und mit welchem Material können Möglichkeiten geboten werden, das Zahlverständnis zu erweitern?

Das Zahlverständnis kann – wie das Entwicklungsmodell von Krajewski (Schneider et al., 2016) zeigt – mit der Verknüpfung von Mengen und Grössen aufbauend entwickelt werden. Als Veranschaulichungsmaterial bietet das 10er Feld durch seine Struktur eine gute Möglichkeit, sich vom zählenden Rechnen zu lösen (vgl. Ratz, 2014, u.a.). Punktefelder können in verschiedenen Formen in unterschiedlichen Zahlenräumen Anwendung finden. Deshalb ist diese Darstellung möglichst überall miteinbezogen und bildet eine wichtige Anforderung beim ausgewählten Material. Die 10er und 20er Felder haben trotz unterschiedlicher Grösse einen enormen Wiedererkennungswert.

Nachteil davon ist, dass einige Kinder noch Schwierigkeiten mit der eher abstrakten ikonischen Darstellungsform des 10er Punktefeldes haben. Das Legen der Bälle zur Darstellung von Zahlen kann lange dauern und verleitet zum Abzählen. Auch verlockt ein Ball schnell, ihn als Spielmittel zu verwenden.

Zusammenfassend darf festgestellt werden: Die Wahl des Entwicklungsmodell nach Krajewski (2016) hat sich bewährt. Insbesondere auch, da sich fast alle Kinder der Klasse gemäss Lernstandserfassung einer der drei Ebenen zuordnen lassen, die meisten der Ebene 2 (Anzahlkonzept). Auch das Spielen mit Würfeln und 10er Feldern ist bis zum Ende durchgezogen worden und hat seine Berechtigung erfahren. Zudem wird den Ansprüchen ans Material Genüge getan, wie es in Kapitel 3.2.4 gefordert wird: Mit den 10er Blöcken und den Unihockeybällen kann zählend gerechnet werden, Mengen können quasi-simultan erfasst werden, es lässt individuelle Lösungswege zu und die Struktur (des 10er Feldes) lässt sich auf weitere Zahlenräume übertragen.

5.2 Welche turnhallentauglichen Mathespiele stellen eine Übungsmöglichkeit dar und tragen den unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler Rechnung?

Als Grundlage zur Auswahl von passenden Mathespielen wurde in dieser Arbeit das Buch «mehr ist mehr» (Hauser et al., 2017) beigezogen. Für die Turnhalle müssen die Spiele mit grosszügigen Bewegungen kombiniert werden können. Mit Anpassungen beim Material und den Regeln sind einige Spiele für die Turnhalle geeignet, sechs davon wurden ausgewählt, da sie mit haptischen und körperlichen Erfahrungen kombiniert werden können. Dabei sind immer die eigenen mathematischen Leistungen der Kinder Ausgangspunkt einer gezielten behutsamen Intervention. Terfloth und Bauersfeld (2019) nennen vier unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten. Sowohl die basal-perzeptive, konkret-gegenständliche, anschauliche als auch die abstrakt-begriffliche Aneignungsmöglichkeit sollen berücksichtigt werden. Dafür bieten sich Sortier- und Zählspiele auch in der Turnhalle an. Im basal-perzeptiven Bereich ist es dabei in der Turnhalle dank der Platzverhältnisse sehr gut möglich, mehrere Sinneskanäle einzusetzen. Da immer mehrere Praktikantinnen und Praktikanten als Unterstützung im Turnunterricht dabei sind, können alle Spiele von allen Kindern in der einen oder anderen Form miterlebt werden. Der Hauptfokus liegt auf der konkret-gegenständlichen Aneignungsmöglichkeit, was am Lernort Turnhalle gut umsetzbar ist. Aber auch die anschauliche und abstrakt-begriffliche Aneignungsmöglichkeit wird angeboten, indem zum Beispiel mit den 10er Blöcken und den dazu passenden Zahlenkarten verschiedene gedankliche Auseinandersetzungen angeregt werden und der Transfer ins Schulzimmer gut möglich ist.

Wie diese ausgewählten Mathespiele nun in Bezug auf ihr Übungsmöglichkeit und ihre Aneignungsmöglichkeiten aussehen, wird auf den nächsten Seiten dargelegt.

5.2.1 Bälle sammeln

Dieses Spiel bietet – unter Umständen mit Hilfe einer erwachsenen Person – für alle Schülerinnen und Schüler der beiden Turnklassen eine gute Gelegenheit, Mathematik mit eigener Bewegung zu verbinden. Einen Ball zu finden, ihn hochzuheben und in ein vorgestanztes Loch des 10er Feldes im Schaumstoffblock zu platzieren, trainiert basale Grundfertigkeiten der Mathematik (vgl. 3.1.1). Bälle werden nach Farben sortiert eingeordnet und anschliessend gezählt oder mit Subitizing (quasi-simultane Anzahlerfassung) bestimmt,

die Resultate verglichen und eine entsprechende Zifferkarte dazugelegt: Damit werden die frühen mathematischen Kompetenzen geübt (vgl. 3.1.2). Das Spiel eignet sich als Aufwärm- oder Schlusspiel, als Förder- spiel in einem Stationenbetrieb oder als Stafettenform, ist also vielseitig einsetzbar und schnell aufgestellt. Die grossen, farbigen Schaumstoffblöcke haben sich als eines der Highlights der Arbeit herauskristallisiert.

Vorteile mit allen gleichzeitig und aktiv bewegend spielbar; Mathematik und Bewegung ist ideal kombiniert; in verschiedenen Phasen einer Turnlektion einsetzbar; durch farbiges Material attraktiv; langlebig; Wiedererkennungswert der 10er Felder gross; Schaumstoffquader können auch im Schulzimmer verwendet werden

Nachteile Schaumstoff verlockt zum Reinbeissen und Herausklauben; Bälle werden grundsätzlich auch gerne mit den Füßen gekickt und geworfen: auf Sorgfalt und Regeleinhaltung muss besonders hingewiesen werden, sollte jedoch kein grosses Problem sein.

5.2.2 Stechen

Dadurch, dass das den Schülern in verschiedenen Variationen bekannte Spiel mit Bewegung kombiniert wird, gewinnt es an Attraktivität – ist aber auch umständlicher. Die unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten der Kinder können mit der Wahl des Fortbewegungsmittels oder der Streckenlänge (Handicap) gut ausgeglichen werden. Durch das Aufziehen der Karten auf Holzbrettchen sind sie auch turnhallentauglich, gut greifbar und langlebig. Die Wahl des Kartensets ist entscheidend für die mathematische Förderung und muss dem Lernstand und den Möglichkeiten des Kindes angepasst sein. Durch die Wahl verschiedener Anschauungsformen der Zahlen (Gegenstände-, Finger-, Würfel-, Zahl-, 10er Feldbilder) ist der mathematische Gehalt gesichert und ausweitbar.

Dieses Spiel ist für die Halle (noch) nicht sehr gut umgesetzt, da die eingebaute Bewegung nicht zwingend in einer Halle stattfinden muss. Mit dem erstellten Material kann es jedoch sehr gut im Flur vor dem Schulzimmer gespielt werden, der benötigte Bewegungsraum für eine 2er Gruppe ist auch dort vorhanden.

Vorteile unzählige Varianten bei der Kartenauswahl, somit gut differenzierbar; körperliche Handicaps können durch unterschiedliche Wegstrecken oder differenzierten Fortbewegungsmittel gut ausgeglichen werden; gute Balance von Bewegung und mathematischen Überlegungen; Einbezug von Ideen der Kinder für zu überwindende Hindernisse auf der Wegstrecke motivierend; auch im Schulzimmer oder Flur einsetzbar

Nachteile nur in homogener Mathegruppe spielbar; attraktive Wegstrecke heisst: weniger oft Vergleich von Mengen; Bewegungsteil im Spiel ist eher gesucht: viel Bewegung, wenig Mathe!

5.2.3 7ner Raus

Einzig bei diesem Kartenspiel aus den sechs ausgewählten Spielen üben die Kinder, die Zahlenreihenfolge herzustellen. Den Lernstand der Kinder berücksichtigend, wird in der aktuellen Turnklasse als Ausgangsspiel das 7ner Raus gespielt, das heisst, die Reihenfolge von 1 bis 12 wird gelegt, beginnend bei der 7. Um das Spiel als Teil eines Stationentrainings mit zwei bis höchstens vier Kindern für etwa 10 Minuten Spielzeit pro Station passend zu machen, wird nur mit drei Farben gespielt, kann aber erweitert werden. Kann nicht gelegt werden, so holt das Kind eine Karte vom einige Meter entfernten Stapel. Durch die Spielkartengrösse A4

oder A5 wird automatisch im Stehen gespielt, um die Übersicht gewährleisten zu können. Ob sich die A4 oder die A5-Grösse durchsetzt, wird sich noch zeigen. Der entfernt liegende Stapel (Strecke variierbar) und das Stehen machen bei dieser Spielform den Bewegungsteil aus. Angepasst werden kann die mathematische Schwierigkeit gut mit der Ausweitung des Zahlenbereichs auf 1 bis 20, das heisst, es wird dann 11er Raus gespielt. Einfacher einsetzbar sind die Spielkarten, wenn bei der Zahl 1 aufsteigend angelegt werden darf. Es kann elementarisiert werden, indem die Karten Ziffer auf Ziffer gelegt werden, also alle Ziffern in einer 1 : 1 Zuordnung gesucht werden. Oder die Karten können nach Farbe sortiert werden, wobei das Ordnen (und evtl. Zählen) zum Tragen kommt.

Vorteile hoher Wiedererkennungswert in Bezug auf das bekannte Tischspiel 11er Raus; viele Differenzierungsmöglichkeiten mit dem gleichen Material, dank XXL-Form und Holzbrettchen als Spielkarte für die meisten Kinder handhabbar; Zahlenmaterial kann gut auch für Stafetten und anderes in der Halle verwendet werden, wobei neben der Zahl immer auch das 20er Feld sichtbar ist.

Nachteile Platzbedarf; Schwierigkeit, durch die Grösse der Spielkarten den Überblick zu behalten; möglichst homogene Gruppen nötig.

5.2.4 Klipp Klapp

Dieses Spiel ist mit dem vorgeschlagenen Material für die Halle noch nicht ausgereift spielbar. Der Platzbedarf pro Kind ist relativ gross und die Schaumstoffpads werden nicht lange ganz bleiben, da die Zahl herausgelöst werden kann. Die Variante mit dem umgedrehten Unihockeyschläger als Lanze macht das Ganze zu verlockend, sich nicht mit dem mathematischen Inhalt, sondern mit Fechtversuchen und Ähnlichem abzugeben. Die Alternative, mit dem Klingelball die erwürfelte Zahl umzuzeigeln, dürfte in dieser Beziehung auch nicht besser sein. Dieses Beispiel zeigt, dass die Verpackung des Spiels nicht zu attraktiv sein darf, um nicht vom eigentlichen Inhalt abzulenken. Da jedoch der mathematische Gehalt dieses Spiels mit der dritten Stufe des Konzepts von Krajewski des Teil-Ganzen und erstem Addieren sehr hilfreich für die mathematische Förderung in diesem Bereich ist, sollte bei diesem Spiel trotzdem weiter nach einer Lösung beim Material und der Umsetzung gesucht werden.

Vorteile für die mathematische Förderung gehaltvolles Spiel, als Tischspiel in der Klasse bekannt und beliebt; als Elementarisierung mit Farbwürfel spielbar und insgesamt ausbaufähig; kann auch alleine gespielt werden

Nachteile grosser Platzbedarf, wenn Bewegung eingebaut werden soll, die diesen Namen verdient; Balance von Attraktivität und Ablenkung schwierig; kann aus Platzgründen höchstens mit zwei Kindern gespielt werden.

5.2.5 Bälle versenken

Dieses Würfelspiel kann als Teil eines Stationentrainings gespielt werden, wobei die Gruppe relativ homogen zusammengestellt sein sollte. Dann kann es mit den meisten Kindern gespielt werden, da durch den Farbwürfel eine mathematisch basale Grundform spielbar ist. Auch die Grösse des Spielmittels (grosser Schaumstoffwürfel, Unihockeybälle, Verkehrspylo, Ballwagen) erlaubt es allen Kindern, in irgendeiner Form mitzumachen. Und (mit Hilfe) einen Ball zu versenken, macht allen Spass, da der Ball dabei rotiert und tönt.

Die mittelschwere Version mit nur einem Würfel funktioniert in der Halle gut, da bei zwei oder drei Kindern schnell hintereinander gewürfelt werden kann. Sind vier Kinder in der Gruppe oder wird mit zwei Würfeln gespielt, dauert eine Runde sehr viel länger und es kann schwierig werden, dass die Kinder fokussiert bleiben.

Vorteile attraktive Spielform, da Trichter (Verkehrspylo) sehr verlockend fürs Versenken der Bälle; durch Drehen des Deckels unkompliziert zu schwieriger Variante wechseln; dank Klettverschluss bei Kärtchen auch mit Farbwürfel spielbar

Nachteile statisches Spiel; der Bewegungsteil wirkt aufgesetzt und macht das Spiel umständlich viel Erklärungsbedarf zu Beginn, vor allem, wenn das Tischspiel nicht bekannt ist. Höchstens zu viert spielbar, eine Betreuerin oder ein Betreuer nötig (da Verlockung, Bälle im Trichter ausserplanmässig zu versenken, zu gross...) / nur für vier Kinder pro Wagen spielbar.

5.2.6 Leiterlenspiel

Das Leiterlenspiel ist mit seinen Variationsmöglichkeiten und dem eigenen Erleben beim Vorrücken um eine gewürfelte Zahl eine geeignete Form, um das Zählen und Bestimmen von Anzahlen zu üben. Das Würfeln mit zwei Würfeln und Zusammenzählen, resp. Rechnen ist ein hoher Anspruch, wenn an den Geräuschpegel und die Ablenkung durch andere Teams gedacht wird. Jedoch ist es ein Vorteil des Spieles, dass es in der Schwierigkeit nach oben offen ist, nicht nur im mathematischen Bereich, sondern auch was die Schwierigkeit der zu überwindenden Hindernisse (und ihrer Umgehungen) betrifft. Den zurückzulegenden Weg eindeutig zu machen, ist eine Herausforderung. Denn vielen Kindern gelingt das Ablaufen einer Zahlenreihe bis 30 oder 50 anhand der Ziffern (noch) nicht. Fazit: Ohne sorgfältige Einführung und Unterstützung gelingt dieses Spiel nicht. Auch muss beim Aufstellen der Geräte gut durchdacht werden, dass der Fluss der Spielerinnen und Spieler gewährleistet ist (wenig Wartezeiten) und auch ein intensiver Bewegungsteil eingebaut wird (zum Beispiel Reifenhüpfen und am Schluss der Runde eine Würfelfitness-Übung). Dies stellt hohe Anforderungen an die Merkfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, die auch immer Rücksicht auf andere Gruppen nehmen müssen. Dafür sind Spielregelanpassungen gut möglich: zum Beispiel geht es nicht darum, die Runde schnell zu beenden, sondern rücksichtsvoll. Durch den Wechsel der Rollen von Spielfigur und Trainer werden die Runden mehrmals durchlaufen und es ist irrelevant, wer wie schnell ist. Der Weg ist das Ziel, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Zeitaufwand, die Geräte aufzustellen, ist ein Nachteil dieses Spiels – bei guter Planung und Verwendung des Materials für den Aufwärm- und Schlussteil jedoch gut machbar. Für vom lebhaften Betrieb überforderte Kinder kann in der Halle ein Viertel für einen kürzeren Bewegungsparcours ausgespart werden. Insgesamt ist ein Leiterlenspiel ein erfolgversprechendes Unterfangen, dieses Mathespiel in 3D-Form in der Turnhalle mit allen Schülerinnen und Schülern durchzuführen.

Vorteile mit allen Kindern gleichzeitig im 2er Team (auch heterogene Gruppen) spielbar; Rückmeldung über richtiges mathematisches Umsetzen der Würfelzahl erfolgt im Idealfall vom Mitschüler oder der Mitschülerin direkt; Ideen für Hindernisse von Kindern können einfließen; Rücksichtnahme wird trainiert; Thema einer ganzen (Doppel-)stunde, da Aufwärmen und Ausklingen mit gleicher Geräteaufstellung gut möglich (vgl. Lektionsentwurf im Anhang); Möglichkeit, mit anderen Klassen zusammen zu arbeiten, in dem der Geräteparcours den ganzen Tag stehen gelassen wird.

Nachteile hoher Zeitaufwand für Aufstellen der Geräte / Abfolge muss durchdacht sein / Sicherheit muss gewährleistet sein / setzt hohe Anforderung an Orientierung im Raum / Zahlen bis und mit 30 sind längst nicht allen bekannt: Richtungspfeile etc. müssen eingebaut werden / zum Teil hoher Betreuungsaufwand nötig, je nach Parcours und Umfang des Leiterlspiels.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in jedem der sechs Spiele mathematische Übungsmöglichkeiten stecken und die Schülerinnen und Schüler damit auch in der Turnhalle gefördert werden können. Durch Anpassungen kann den verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten Rechnung getragen werden. Im Sinne der eingangs dieses Unterkapitels gestellten Frage sind alle sechs ausgesuchten Spiele hallentauglich. Allerdings gilt dies nicht für jedes Spiel im gleichen Masse. Die aufgeführten Vor- und Nachteile müssen abgewägt werden. Auch gibt es wenig Sinn, die Bewegung nur mit grossem Aufwand in ein Spiel einzubauen, damit dem Anspruch des Bewegten Lernens Genüge getan wird.

Deshalb sind das Leiterlspiel und das Bällesammeln besonders wertvoll, kombinieren sie doch Bewegung und mathematische Übungsmöglichkeit in überzeugender Weise und sind im Klassenverband spielbar. Stechen, Klipp Klapp, 7ner Raus und Bälle versenken sind ausschliesslich im Stationenbetrieb spielbar und haben dadurch weniger Platz für Bewegung zur Verfügung, da die Klassengrösse bei uns 16 Schülerinnen und Schüler beträgt. Somit bedingen diese Spiele eine gute räumliche Planung, damit die Ablenkung und Einschränkung durch andere Gruppen möglichst klein gehalten werden kann. Auch sind beim Spiel Klipp Klapp und Stechen beim Bewegungsteil, respektive der Materialwahl noch weitere Ideen gesucht, da das Resultat diesbezüglich noch nicht ganz befriedigend ausfällt.

5.3 Wie können bekannte Mathespiele der Kinder im XXL-Format in die Halle transferiert werden?

Wie in den Kapiteln 4.3 und 4.4 gezeigt wird, können verschiedene Spiele, die den Kindern als Tischspiele bekannt sind und die sie mögen, auch in die Halle transferiert werden. Das Spielmaterial wurde dafür im XXL-Format der Grösse der Halle angepasst. Auch mussten einige Regelanpassungen vorgenommen werden, wobei der ursprüngliche Charakter des Spiels immer erhalten geblieben ist. Am Beispiel des Spielbehälters beim Spiel Bälle versenken wird dies augenfällig: dank der Zweckentfremdung des Ballwagens wurde er ein tolles Gefäss für die zu versenkenden Unihockeybälle. Das Verschwindenlassen des Balles in der Mitte der Box wurde mit einer umgedrehten Verkehrspyhone als Trichter attraktiv gemacht. Der Spielcharakter, mittels erwürfelter Zahl möglichst schnell seine Spielfiguren/-bälle loszuwerden, ist erhalten geblieben. Und so ist es bei jedem der übrigen fünf Spiele: Durch die Vergrösserung des Spielmaterials passt sich im grossen Raum der Turnhalle und mittels eingebauter Bewegung das ursprüngliche Spiel den Bedürfnissen der Kinder an und das mathematische Potenzial bleibt bestehen.

Die Wahl von Unihockeybällen als Zähl- und Spielmittel hat sich bewährt. Ihre Vorteile sind, dass sie in verschiedenen Farben (auch zweifarbig zum Darstellen von Subtraktionen) beziehbar sind. Zudem bestehen sie aus abwaschbarem Material, haben eine handliche Grösse, sind nicht teuer und vielseitig verwendbar. Kurzum, ihre Eigenschaften für Erkundung und Erprobung auch im basalen Bereich sind ideal.

Wie bereits beschrieben, war ein Ziel der Arbeit – neben der Bestückung einer mathematischen Spielekiste für die Turnhalle – für die unterrichtenden Lehrpersonen eine Kurzbeschreibung der Spiele zu erstellen. Für eine praktikable und unkomplizierte Form wurde eine Sammlung laminierter Blätter gewählt, die gebunden eine A4-Broschüre «Mathematische XXL-Spiele für die Turnhalle» ergeben (vgl. Abbildung 22). Dieses Heft wird in der Kiste aufbewahrt und kann bei Verlust oder Beschädigung jederzeit nachgedruckt werden. Sie ist auch Diskussionsgrundlage für Feedback und Anpassungen.

Abb. 22: Broschüre «Mathematische XXL-Spiele für die Turnhalle»

Die dafür erstellten A4-Seiten sind im Anhang im Kapitel 10.1 aufgeführt; zusammen mit einem Stundenentwurf zum Thema Leiterlispiel, um einen Eindruck zu vermitteln, wie eine Turnlektion mit diesem Mathespiel mit Aufwärmen, Haupt- und Schlussteil aussehen könnte (vgl. 10.2). Das Beschreiben der Spiele sollte es Lehrerkolleginnen und Lehrerkollegen erlauben, diese Mathespiele ebenfalls mit dem vorhandenen Material durchzuführen.

Der Ballwagen (von der Firma alder + eisenhut) mit Holzplatte für das Spiel Bälle versenken wird als Materialkiste genutzt und kann problemlos im Materialraum aufbewahrt werden (vgl. Abbildung 23).

Abb. 23: Ballwagen als Materialaufbewahrungskiste, einfach zum Versorgen

Viel Kleinmaterial wie Rollbretter, Würfel, Unihockeybälle etc. sind – wie bereits erwähnt – im üblichen Rahmen gelagert und jederzeit griffbereit.

5.4 In welcher Weise begünstigt der Lernort Turnhalle den Aufbau mathematischer Kompetenzen?

Wie im Kapitel «Lernen in Bewegung» dargelegt, ist die Bewegung fürs Lernen äusserst hilfreich und ihr Einfluss auf die kognitive Leistungsfähigkeit ist durch verschiedene Studien belegt. Gerade für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung ist es wichtig, durch aktive Wahrnehmung und praktisches Handeln Erfahrungen sammeln zu können. Bewegtes Lernen ermöglicht damit dem Kind durch die Lernebene der Körpererfahrung einen Zugang zu kognitiven Inhalten. Angebote, die Bewegungs-, Material und Körpererfahrung mit einbeziehen, sind für diese Schülerinnen und Schüler besonders wichtig, wie im Kapitel 3.7.3 beschrieben ist. Durch den Lernort Turnhalle wird grosszügige und vielfältige Bewegung ermöglicht. Handelndes Tun erhält so im wahrsten Sinne des Wortes viel Raum. Und mathematische Kompetenzen im Elementarbereich sind oft mit dem Erleben verknüpft: Die Mächtigkeit einer Zahl durch die Anzahl Umdrehungen am eigenen Leibe spüren oder die Anzahl Stufen beim Erklimmen mitzählen und die Höhe erleben und spüren, dies sind Inhalte, die in einer Turnhalle gut erarbeitet werden können. Sie ist oft ein Ort des Spiels, wo Zählen und Ordnen gefragt sind. Mathematische Kompetenzen können somit dank XXL-Grösse bei den Spielen sehr gezielt in der Halle aufgebaut werden, wie in der Arbeit an verschiedenen Stellen gezeigt worden ist.

5.5 Wie kann der Zugang gemäss «Lehrplan 21 mit Erweiterung» als Unterstützung genutzt werden, indem als Lernort die Turnhalle gewählt wird?

Mit der Turnhalle als Lernort werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, ihre Potentiale auch an einem anderen Ort zu erkunden und zu entfalten als im Schulzimmer. Ganz so, wie es in der Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen mit der Kontextualisierung vorgesehen ist (Hollenweger & Bühler, 2019). Mit der Frage, wo gelernt werden soll, kann die Lern- und Lebenswelt des Kindes stark eingebunden werden. Gemäss den Bildungszielen des Lehrplans 21 sollen alle Schülerinnen und Schüler zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung befähigt werden. Alle Kinder sollen wichtige Erfahrungen machen können, die sie auf das Erwachsenenleben vorbereiten, auch wenn sie dabei auf Hilfsmittel oder Unterstützung angewiesen sind. Dafür muss die Schule Gelegenheiten zur persönlichen Auseinandersetzung mit zentralen Themen und Kenntnissen bieten. Bildung soll die Erkundung und Entfaltung der Potenziale und das Entwickeln einer eigenen Identität ermöglichen. Wo andere Kinder und Jugendliche informell aus den Erfahrungen in verschiedenen Lebenswelten ohne das Dazutun der Schule lernen, ergeben sich möglicherweise wichtige Bildungsziele (Hollenweger & Bühler, 2019). Wenn man bedenkt, dass Bildung gemäss Lehrplan 21 auch bedeutet, reich an Lern- und Lebenserfahrungen zu werden, Einblick in verschiedene Lebenswelten zu erhalten und so eigene Vorlieben, Motivationen und Talente zu entwickeln, wird klar, dass auch die Turnhalle solch ein Ort ist, wo die Palette an Lernerfahrung ausgeweitet werden kann. Grosszügigere Platzverhältnisse als im Schulzimmer begünstigen die sozialen Begegnungen und dank der XXL-Mathespiele können bereichernde Lebenserfahrungen gemacht werden. Womit das Wo (Kontextualisierung: Turnhalle) über das Was (Elementarisierung: mathematische Basiskompetenzen) zum Wozu (Personalisierung: Befähigung der Person) führt – die Turnhalle als Lernort ist demnach sehr gut als Zugang für die Befähigung als Bildungsziel gemäss Lehrplan 21 mit Erweiterung begründbar und geeignet.

5.6 Beantwortung der Hauptfrage

Mit der Beantwortung der Unterfragen ist somit auch die Hauptfrage beantwortet und ausführlich dargelegt worden:

Die Schülerinnen und Schüler können im Aufbau früher mathematischer Kompetenzen am Lernort Turnhalle mit angepassten Mathespielen in XXL-Form unterstützt werden, wobei die Bewegung eine wichtige Rolle spielt und entsprechende Anpassungen am Spielmaterial vorgenommen werden können.

Mit welchem Erfolg die vorbereiteten Spiele mit dem unterschiedlichen Material in XXL-Grösse in der Praxis umgesetzt werden können, wird die Zukunft weisen. Diese Durchführung und Evaluation davon wäre Inhalt einer Anschlussarbeit.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Fazit

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf können mittels adaptierter Mathespiele in der Turnhalle in ihrem Lernprozess unterstützt werden, dies ist mit Theorie beleg- und begründbar. Dass die Wahl des Förderortes Turnhalle einen sinnvollen Beitrag dazu leisten kann, ist für die Autorin als ehemalige Turn- und Sportlehrerin umso schöner, ist es doch damit so etwas wie ein Heimspiel!

Unterstützung bieten dabei die Broschüre mit den Beschreibungen der Spiele und die ergänzende Spielbox, die verschiedene Spielmaterialien und -ideen beinhaltet. Als besonderes Highlight das Material betreffend dürfen sicher die farbigen 10er Felder aus Schaumstoff hervorgehoben werden. Ihre Vielseitigkeit im Einsatz als Anschauungsmaterial und Bewegungsobjekt ist ein gelungener Mix von Bekanntem und Neuem. Zudem sind sie leicht zu transportieren und können so auch problemlos fürs Schulzimmer ausgeliehen werden. Die Kinder sind fasziniert von Farben und Bällen, sie zählen und bewegen sich damit gerne. Bunte Unihockeybälle als Spielmaterial ist eine gute Wahl. Jedes Spiel hat seinen eigenen Reiz, aber auch negative Punkte. Vor jedem Einsatz ist also immer auch im Hinblick auf die Bildungsziele des Lehrplans 21 mit Erweiterung abzuwägen, welche Ziele im Fokus stehen. Der Autorin hat es grossen Spass gemacht, verschiedene Spielvarianten anzupassen und herzustellen. Wohl wissend, dass diese Arbeit nicht abgeschlossen ist!

Die Masterarbeit hat eine lange Zeit in Anspruch genommen, von der Idee über die Umsetzung bis zum schriftlichen Festhalten der Resultate vergingen rund zwei Jahre. Der Weg war alles andere als gradlinig. Die Autorin hatte Mühe, sich einzugrenzen, zu vieles war spannend und neu. Doch das Mäandern hat sich gelohnt, denn auf diesem Weg sind viele neuen Erfahrungen gemacht und Erkenntnisse gesammelt worden, die in den Unterricht einfließen werden. Die vertiefte Auseinandersetzung mit Schülerinnen und Schülern mit komplexen Beeinträchtigungen war etwas, dass bei ihr bisher im Studium zu wenig zum Zuge kam. Das Befassen mit dem Lehrplan 21 und seinen Erweiterungen ist ein weiterer Schritt in eine für die Arbeit an einer heilpädagogischen Schule wichtigen Richtung. Er ist eine grosse Unterstützung beim Planen, Umsetzen und Reflektieren. Es gibt noch viel (kennen) zu lernen. Ein Anfang ist gemacht!

Das Verbinden von Mathematik und Bewegung war und ist der Autorin ein wichtiges Anliegen. Während des Literaturstudiums hat sie gemerkt, dass sich ein Kreis schliesst, hat sie doch bei Urs Illi als einem der Vorreiter der Bewegten Schule vor mehr als 30 Jahren das Fach Geräteturnen an der ETH Zürich besucht. Dass Bewegung schlau macht, dies behaupten Turnlehrpersonen schon seit geraumer Zeit. Ein echtes Aha-Erlebnis und ein hoher Anspruch ist es jedoch, das Lernen *durch* Bewegung im Unterricht einzubauen. Denn wenn es gelingt, durch Bewegung eine nachhaltige Einsicht zu erreichen und den Lerngegenstand zu begreifen, ist eine andere Dimension im Spiel. Eine Schülerin oder ein Schüler erlebt die Fliehkraft auf einem Drehstuhl sitzend und spürt den Unterschied, ob die Arme beim Drehen offen oder angezogen sind. Oder ein Kilometer wird mit den Kindern zu Fuss zurückgelegt, um die Länge davon zu erleben. So können die Schülerinnen und Schüler mit dem ganzen Körper erfahren – erleben – begreifen. Möglichst oft solche einleuchtenden Beispiele zu finden und in den Unterricht einzubauen, dies nimmt sich die Autorin vor. Nur durch Bewegen beim Lernen, etwa während dem Gehen Multiplikationsreihen zu üben, ist es nicht getan. Da werden die Bücher von Köckenberger und auch Beigel bestimmt noch viele Denkanstösse liefern, was in

den Unterricht der Autorin einfließen wird. Auch der Gedanke, dass nicht nur Mathematik, sondern auch Sprache in der Turnhalle als Lernort gut gefördert werden kann, dürfte weitergesponnen werden. Und die Erkenntnis wurde gewonnen, dass es manchmal nur verwirrt, etwas bewegend zu lernen. Auch ist die Ablenkung durch andere Kinder, die sich bewegen, nicht zu unterschätzen, gerade bei Schülerinnen und Schülern mit kognitiven Beeinträchtigungen. Wie so oft gilt es also auch beim Umsetzen in der Turnhalle, sehr individuell abzuschätzen, wer was wie und wozu braucht!

6.2 Ausblick

Was zum Ausblick gehört, ist der Vorsatz, sämtliche Spiele und Materialien den Lehrerkolleginnen und -kollegen vorzustellen und das Material allen Klassen zur Verfügung zu stellen. Deshalb ist die Broschüre und die Spielekiste etwas, das über längere Zeit für die Matheförderung in der Turnhalle angewendet und angepasst werden kann. Welches Spiel wie gut ankommt bei Schüler- und Lehrerschaft, dies kann mit einer gezielten Befragung nach einer Durchführung herausgefunden werden. Dies wäre sinnvoll und spannend. Weil das Projekt aber so umfangreich und die Zeit zu kurz war, reichte es nicht für eine quantitative Evaluation. Dies wäre Inhalt einer weiteren Arbeit. Die vorliegenden Spiele und Materialien könnten zudem auch Impulse geben, gegebenenfalls weiterführende Projekte in vergleichbarer Weise zu gestalten.

Für die Praxis besteht die Idee und Hoffnung, an einem der nächsten Spiel- oder Sporttage ein Leiterlspiel als Indoorstation in der Halle anzubieten oder etwas Ähnliches draussen auf der Spielwiese aufzubauen. Denn mit wenigen Anpassungen könnten alle sechs XXL-Spiele auch draussen gespielt werden. Zudem bietet es sich gerade beim Leiterlspiel an, die Schülerinnen und Schüler beim Planen miteinzubeziehen. Welcher Weg mit welchen Hindernissen möchten sie beim nächsten Mal aufbauen? Können sie sich in Gruppen einigen und einen Plan dazu zeichnen? Da öffnet sich ein wunderbares Feld, Bewegung und Mathematik motiviert und selbstbestimmt zu erleben und nach dem EIS-Prinzip den nötigen Transfer zu leisten. Unbedingt soll in der Turnhalle Erlebtes auch im Schulzimmer als bewegtes Lernen seinen Niederschlag finden, um dann wieder mit neuen Ideen zurück in die Halle wechseln zu können. Dabei kann auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden, sie erhalten Wahlmöglichkeiten und dürfen in ihrem eigenen Tempo arbeiten. Und so können die Schülerinnen und Schüler miteinander ausprobieren, vergleichen, dranbleiben – mit anderen Worten: fürs Leben lernen!

6.3 Dank

Zum Schluss danke ich von Herzen den zahlreichen Begleiterinnen und Begleitern auf dem Weg zu dieser Masterarbeit. Ohne ihre Ideen und tatkräftige Unterstützung wäre sie wohl nicht zustande gekommen. Ein riesengrosses Dankeschön gebührt meinem Betreuer Roman Manser, der mich immer wieder ermutigt hat, am Ball zu bleiben. Seine Geduld und sein Verständnis sind legendär, dank seiner Hilfe fand ich nach einigen Irrungen und Wirrungen immer wieder auf einen gangbaren Weg zurück. Ein weiterer besonderer Dank gilt meinen beiden Söhnen für ihre grossartige Unterstützung in vielerlei Hinsicht!

Vielen Dank euch allen, bleibt in Bewegung!

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis sowie Bezugsquellen

7.1 Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Mathematische Kompetenzen und Handlungsaspekte des Lehrplans 21 im Überblick..... 4
- Abb. 2: Vereinfachtes Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013)... 6
- Abb. 3: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung, Kontextualisierung... 11
- Abb. 4: Gestaltung von Lerngelegenheiten 12
- Abb. 5: im Uhrzeigersinn: Muggelsteine, Wendepfättchen, Holzschiffchen, Abaco 20 (SCHUBI)..... 28
- Abb. 6: Geräteraum der Turnhalle, als besondere Attraktion zwei Wagen mit Schaumstoffquadern 40
- Abb. 7: Prototyp eines 10er Feldes, rechts das Modell «extern gefertigt»..... 41
- Abb. 8: Spiel Bälle sammeln: zwei rote 10er Blöcke für die roten Bälle; Ergebnisse vergleichen 41
- Abb. 9: Unterschiedliche Anordnung der farbigen 10er Blöcke für das Sammelspiel..... 42
- Abb. 10: Spielkarten mit verschiedenen Darstellungsformen 42
- Abb. 11: Ursprüngliche Variante 11er Raus neben Variante mit Markierungshütchen..... 43
- Abb. 12: 7ner Raus mit Platten von 1 –12, Repräsentationsformen Zahl und 20er Feld..... 43
- Abb. 13: ursprüngliche neben selbstgebastelter Variante, beides zu klein für die Halle 44
- Abb. 14: XXL-Klipp Klapp Spiel mit Schaumstofftafeln und Glöckchenball 44
- Abb. 15: Spieleboxen mit Farben, Würfelbildern und Ziffern, 1 Würfel; Klötzchen versenken,
Rückseite, 2 Würfel 45
- Abb. 16: Vorderseite fürs Spiel 1 – 6; rechts Ausschnitt Beschriftung Zahl und 10er Feld..... 46
- Abb. 17: Rückseite des Spielbrettes für zwei Würfel von 1 – 6; rechts verschiedene Würfel für
Differenzierung..... 47
- Abb. 18: Detailansichten vom Leiterlenspiel 1 – 50..... 47
- Abb. 19: Leiterlenspiel in der Halle, Zahlen 1 – 50..... 48
- Abb. 20: Verschiedene Möglichkeiten mit Bällen legen oder auf Fotos erkennen, abzeichnen,
beschriften 49
- Abb. 21: Anbahnen von Addition, Ergänzen auf den 5er und auf den 10er..... 50
- Abb. 22: Broschüre «Mathematische XXL-Spiele für die Turnhalle» 57
- Abb. 23: Ballwagen als Materialaufbewahrungskiste, einfach zum Versorgen..... 58

- Abb. 24: Broschüre mit sechs Spielen und einem Lektionsentwurf fürs Leiterlenspiel 72
- Abb. 25: Überblick Leiterlenspiel von 1 – 30 mit kurzer Wägelifahrt zwischen 29 und 30 als attraktivem Schlusspunkt 81
- Abb. 26: Detailansicht bei 1 – 30 mit Verwendung von vorhandenem Material..... 82
- Abb. 27: Detailansicht bei 1 – 30 mit zwei Leitern als Abkürzung (von 16 und von 18 ausgehend) . 82
- Abb. 28: Gesamtübersicht bei paralleler Ausrichtung der 20er Blöcke..... 83
- Abb. 29: Gesamtübersicht bei sternförmiger Anordnung der farbigen 20er Blöcke..... 83
- Abb. 30: Subitizing als ein Beispiel der Anwendung von XXL-Blöcken im Schulzimmer..... 84
- Abb. 31: Material lässt verschiedene Lösungswege zu 84
- Abb. 32: Lamierte Fotos der 20er Felder aus der Turnhalle..... 85
- Abb. 33: zweifarbige Unihockeybälle für die Darstellung von Subtraktionen 89
- Abb. 34: bunte Tischtennisbälle und 10er Eierkarton als weitere Möglichkeit 89

Bildnachweis

Abbildung 1: Mathematische Kompetenzen und Handlungsaspekte (Lehrplan 21 Volksschule)

Abbildung 2: Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (Krajewski & Ennemoser, 2013)

Abbildung 3: Erweiterung der Fachbereiche (Hollenweger & Bühler, 2019)

Abbildung 4: Gestaltung von Lerngelegenheiten (Hollenweger & Bühler, 2019)

Abbildung 8,9,14,18,19,20,25,26,27,28,29: Ruben Lippuner

Abbildung 5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,21,22,23,24,30,31,32,33,34: Gaby Lippuner

7.2 Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Mathematisches Potenzial der ausgewählten Spiele (vgl. Hauser et al., 2017, S. 64)..... 31

7.3 Bezugsquellen

- **Ballwagen und Turngeräte, diverses Kleinmaterial**
alder + eisenhut, Nesslau
www.alder-eisenhut.ch
- **Zahlenpads für Klipp Klapp und Leiterlispiel, Markierscheiben, diverses Kleinmaterial wie Abaco, diverse Würfelvarianten etc.**
Betzold AG
www.betzold.ch
- **Schaumstoffquader**
P. Badertscher AG
Feldstrasse 9
CH-9215 Schönenberg
www.badertscherag.ch

8 Glossar

Differenzierung

Lernprozesse lassen sich mit unterschiedlichen Differenzierungsprinzipien und -formen individualisieren. Differenzierung kann sich auf Lernzeiten, -tempi und -umfänge sowie Ziele, Inhalte, Zugänge und Handlungsaspekte beziehen (vgl. Krieg & Hess, 2017).

Komplexe Behinderung

Bei einer komplexen Behinderung liegt eine Intelligenzstörung (ICD-10: F70-F73) oder eine tiefgreifende Entwicklungsstörung (ICD-10: F84) vor. Laut ICD-11 wird komplexe Behinderung neu als eine neurologische Entwicklungsstörung verstanden und als «Störung der intellektuellen Entwicklung» (Disorder of Intellectual Development, 6A00) definiert. Diese kann mit anderen Störungen (Autismus-Spektrum-Störung), Krankheiten (Fragiles X-Syndrom in Bezug auf Eiweissbildung) oder Beeinträchtigungen der Körperfunktionen (z.B. Seh- oder Hörfunktionen, bewegungsbezogene Funktionen) kombiniert auftreten (vgl. Hollenweger & Bühler, 2019).

Kraft der 5 / Kraft der 10

Bei der Darstellung von Mengen (kardinaler Zahlaspekt) ist die Kraft der 5 zentral. Mengen werden in Fünferportionen so platziert, dass die Anzahl 5 klar erkannt wird. Dadurch wird erreicht, dass nicht einzelne Elemente abgezählt werden. Kraft der 10 ist das Entsprechende für die Anzahl von 10 Elementen (vgl. Krauthausen, 1995; Wittmann, 2011).

Sonderschule, heilpädagogische Schule

Schule der obligatorischen Bildungsstufe, die auf bestimmte Behinderungsformen oder Lern- und Verhaltensschwierigkeiten spezialisiert ist. Die Sonderschule nimmt ausschliesslich Kinder und Jugendliche auf, die aufgrund des standardisierten Abklärungsverfahrens zur Ermittlung des individuellen Bedarfs ausgewiesenen Anspruch auf verstärkte Massnahmen haben. Sie untersteht einem kantonalen Bewilligungsverfahren (vgl. Hollenweger & Bühler, 2019).

Stationenlernen

Einen entscheidenden Impuls für die Stationenarbeit gaben Morgan und Adamson, die 1952 das bekannte Zirkeltraining für den Sport entwickelten. Grundideen aus dem Zirkeltraining wurden später auf Lernaufgaben übertragen.

Deutschschweiz: auch Werkstatt-Unterricht, als Lernarrangement im offenen Unterricht

Subitizing

Simultane Anzahlerfassung bedeutet, kleine Anzahlen auf einen Blick zu erfassen (ohne zu zählen), üblicherweise gelingt dies bei 3 bis 4 Gegenständen – dies wird oft mit dem Begriff «Subitizing» umschrieben. *Quasi-simultane* Anzahlerfassung ist dagegen eine schnelle gedankliche Zerlegung einer grösseren Anzahl von Dingen. Mengen von mehr als vier Elementen werden durch visuelles Gruppieren in Form von bekannten Strukturierungen (z. B. Würfelbilder, Fünfer-Strukturierung im Zehnerfeld) erfasst (vgl. Clements, 1999).

Pränumerik

Teilgebiet der (frühen) Mathematik: Gruppenbildung/Klassifikation und Reihenbildung/ Seriation, Invarianz, Eins-zu-Eins-Zuordnung

Psychomotorik

Der Begriff Psychomotorik beschreibt die Wechselwirkung von Kognition, Emotion und Bewegung sowie deren Bedeutung für die Entwicklung der Handlungskompetenz des Individuums im psychosozialen Kontext (European Forum of Psychomotricity, 2012).

Überfachliche Kompetenzen gemäss Lehrplan 21

Überfachliche Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral. Im Lehrplan 21 werden personale, soziale und methodische Kompetenzen unterschieden. Sie lassen sich kaum voneinander abgrenzen, sondern überschneiden sich.

- Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbständigkeit und Eigenständigkeit)
- Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt)
- Methodische Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen)

(vgl. Lehrplan 21, Heft Grundlagen, S. 14ff.)

In der Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Regel- und Sonderschulen werden die überfachlichen Kompetenzen mit sechs wichtigen Befähigungsbereichen erweitert:

- sich selbst sein und werden
- sich und andere anerkennen
- sich austauschen und dazugehören
- mitbestimmen und gestalten
- erwerben und nutzen
- dranbleiben und bewältigen

(vgl. Hollenweger & Bühler, 2019, S. 13 und 27ff.).

XXL-Grösse

Übergrösse. Hier in der Arbeit verwendet, um zu zeigen, dass das ursprüngliche Material in x-facher Grösse für die Turnhalle hergestellt worden ist. Zum Beispiel sind die 11er Raus Karten (Jasskartengrösse) in A5 oder A4 Format vergrössert worden. Oder statt einem Spielkästchen mit der Kantenlänge 15 cm wird der Materialwagen mit rund 1 m Kantenlänge verwendet (Spiel Klötzchen, respektive Bälle versenken).

9 Literaturverzeichnis

- Arndt, P. A. & Sambanis, M. (2017). *Didaktik und Neurowissenschaften: Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis* (Narr Studienbücher). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Beigel, D. (2019). *Beweg dich, Schule! eine „Prise Bewegung“ im täglichen Unterricht der Klassen 1 bis 13* (5. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Beins, H. J. (2007). *Kinder lernen in Bewegung*. Dortmund: Borgmann.
- Born, A. & Oehler, C. (2005). *Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern: ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bruner, J. S. (1971). Über kognitive Entwicklung. In Bruner, J. S., Olver, R. R. & Greenfield, P. M. (Hrsg.), *Studien zur kognitiven Entwicklung. Eine kooperative Untersuchung am „Center for Cognitive Studies“ der Harvard-Universität* (S. 21-55). Stuttgart: Klett.
- Burkhard, E. & Mock-Tributsch, S. (2008). *Erlebnis Mathematik: fördern und begleiten im Anfangsunterricht*. Schaffhausen: SCHUBI.
- Clements, D. H. (1999). Subitizing. What ist it? Why teach it? *Teaching Children Mathematics*, 5(7), 400-405.
- Dönges, C. (2016). Didaktische Ansatzpunkte mathematischer Förderung im FgE. *Lernen konkret. Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*, 35(4), 12-15.
- Eckert, H. (2008). *Handlungsorientierter Mathematikunterricht* (4. Auflage). München: GRIN.
- Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik* (4. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: UTB.
- Fuson, K. C. (1988). *Children's Counting and Concepts of Number*. New York: Springer.
- Gaidoschik, M. (2013). *Vom Zählen zum Rechnen: Rechenschwäche vorbeugen*. Wien: G&G Verlag.
- Gallistel, C. R. & Gelman, R. (1992). Preverbal and verbal counting and computation. *Cognition*, 44 (1-2), 43-74. Netherlands: Elsevier Science.
- Gasteiger, H. (2010). *Elementare mathematische Bildung im Alltag der Kindertagesstätte. Grundlegung und Evaluation eines kompetenzorientierten Förderansatzes*. Zugriff am 29.9.2020. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-201805178164>.
- Hannaford, C. (1995). *Smart moves. Why learning is not all in your head*. Arlington, Va: Great Ocean Publishers.
- Häsel-Weide, U. & Nührenbörger, M. (2017). *Gemeinsam Mathematik lernen. Mit allen Kindern rechnen*. Frankfurt am Main: Grundschulverband e.V.

- Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler, R. & Vogt, F. (Hrsg.). (2017). *Mehr ist mehr: mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (2. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien. Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen*. Seelze: Kallmeyer.
- Holl, A. & Miller, C. (2019). *Bewegtes Lernen für Schulanfänger*. Murnau am Staffelsee: Lernbiene.
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.
- Hüther, G. (2016). *Mit Freude lernen - ein Leben lang: weshalb wir ein neues Verständnis vom Lernen brauchen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Jäncke, L. (2017). *Lehrbuch kognitive Neurowissenschaften* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Klicpera, R. (2012). *Rhythmik im Mathematikunterricht* (3. Aufl.). Wien: Lernen mit Pfiff.
- Knipp, M. (2011). *Stationentraining kompakt: die Grundlagen schnell im Überblick*. Donauwörth: Auer Verlag.
- Koch, K. & Jungmann, T. (2017). *Kinder mit geistiger Behinderung unterrichten: fundierte Praxis in der inklusiven Grundschule*. München: Reinhardt.
- Köckenberger, H. (2016). *Bewegtes Lernen: lesen, schreiben, rechnen mit dem ganzen Körper in Kita, Schule und Therapie: „die Chefstunde“* (8., völlig überarbeitete Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Krajewski, K. & Ennemoser, M. (2013). Entwicklung und Diagnostik der Zahl-Größen-Verknüpfung zwischen 3 und 8 Jahren. (M. Hasselhorn, Hrsg.) *Diagnostik mathematischer Kompetenzen. Test und Trends*. Göttingen: Hogrefe.
- Krajewski, K., Küspert, P. & Schneider, W. (2002). *DEMAT 1+ - Deutscher Mathematiktest für erste Klassen. Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Krajewski, K., Nieding, G. & Schneider, W. (2010). *Mengen, zählen, Zahlen: Die Welt der Mathematik verstehen: Förderkonzept*. Berlin: Cornelsen.
- Krauthausen, G. (1995). Die "Kraft der Fünf" und das denkende Rechnen. In G. N. Müller & E. C. Wittmann (Hrsg.), *Mit Kindern rechnen* (S. 87-108). Frankfurt am Main: Arbeitskreis Grundschule.
- Krieg, M. & Hess, K. (2017). Kompetenzorientierter Unterricht. Direktion für Bildung und Kultur Kanton Zug. Verfügbar unter: <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/lehrplan-21/downloads>.

- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Lehrplan Volksschule. (o. J.). Zugriff am 2.10.2020. Verfügbar unter: <https://sg.lehrplan.ch/downloads>.
- Lensing-Conrady, R. (2015). *Mathe bewegt! Vom Körperraum zum Zahlenraum*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2003). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 1*. Zug: Klett und Balmer.
- Müller, C. & Petzold, R. (2002). *Längsschnittstudie bewegte Grundschule: Ergebnisse einer vierjährigen Erprobung eines pädagogischen Konzeptes zur bewegten Grundschule*. Sankt Augustin: Academia.
- Ratey, J. J. & Hagerman, E. (2013). *Superfaktor Bewegung: das Beste für Ihr Gehirn!* Kirchzarten bei Freiburg: VAK-Verlag.
- Ratz, C. (Hrsg.). (2011). *Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderungen*. Oberhausen: Athena.
- Ratz, C. (2014). *Aktiv-entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht bei Schülern mit geistiger Behinderung: Eine qualitative Studie am Beispiel von mathematischen Denkspielen*. Athena.
- Ratz, C. (2016). Wie soll man Zahlen bis 10 darstellen? *Lernen konkret. Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*, 35(4), 16-19.
- Sambanis, M. (2020). Bewegungslernen im Fremdsprachenunterricht. In C. Andrä & M. Macedonia (Hrsg.), *Bewegtes Lernen. Handbuch für Forschung und Praxis* (S. 9-21). Berlin: Lehmanns Media GmbH.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schipper, W. (1996). Arbeitsmittel für den arithmetischen Anfangsunterricht. Kriterien zur Auswahl. *Die Grundschulzeitschrift* 10, 39-41.
- Schipper, W. (2009). *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen*. Braunschweig: Schroedel, Westermann.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Schuler, S. (2013). *Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen: eine Untersuchung am Beispiel von Spielen zum Erwerb des Zahlbegriffs*. Münster: Waxmann.
- Schumacher, E. (2020). *Montessori-Pädagogik verstehen, anwenden und erleben: eine Einführung*. Weinheim: Beltz.

- Spitzer, M. (2007). *Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. München: Spektrum Akademischer Verlag.
- Steinweg, A. (2008). Zwischen Kindergarten und Schule - mathematische Basiskompetenzen im Übergang. In F. Hellmich (Hrsg.). *Vorschulische Bildungsprozesse in Mathematik und Naturwissenschaften*, 143-159. Bad Heilbrunn: Uni Bamberg.
- Surber, A. & Buff, M. (2011). *Lernen bewegt: wie Kinder sich über Beziehung und Bewegung Sprache, Mathematik und Welt aneignen: ein Unterrichtskonzept für die Heil- und Regelpädagogik*. Schule Roth-Haus Teufen: Surber & Buff.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten: Didaktik für Förder- und Regelschule*. München: Reinhardt.
- Terfloth, K. & Cesak, H. (2016). *Schüler mit geistiger Behinderung im inklusiven Unterricht: Praxistipps für Lehrkräfte*. Inklusiver Unterricht kompakt. München: Reinhardt.
- Voigt, C. (2016). *Mathematik handlungsorientiert - 1./2. Klasse: einfache und motivierende Ideen und Materialien für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf*. Hamburg: Persen.
- Vries, C. (2019). *Übungsblock zum DIFMaB (Diagnostisches Inventar zur Förderung mathematischer Basiskompetenzen) Übungsvorschläge für Schüler mit Förderbedarf im Lernbereich Mathematik*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- Vries, C. (2018). *DIFMaB: Begleitheft und Material: Hilfen zur Erfassung individueller Lernvoraussetzungen und Erstellung von Förderplänen* (3. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Walk, L. (2011). Bewegung formt das Hirn: lernrelevante Erkenntnisse der Gehirnforschung. *DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung*, (1), 27-29.
- Wittmann, E. C. (2011). *Schweizer Zahlenbuch 1*. (6. Aufl.) Zug: Klett und Balmer
- Weiz, O., Voglsinger, J. & Stuppacher, N. (2016). *Effizientes Lernen durch Bewegung: 1. Wiener Kongress für Psychomotorik*. Münster: Waxmann.
- Winter, H. (2016). *Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht: Einblicke in die Ideengeschichte und ihre Bedeutung für die Pädagogik* (3., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Wygotski, L. S. (2003). Arbeiten zur Entwicklung der Persönlichkeit. In J. Lompscher (Hrsg.), *Ausgewählte Schriften, Band 1*. Berlin: Lehmanns.
- Ziemen, K. (2019). Didaktik. In H. Schäfer (Hrsg.). *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*, 85-91. Weinheim: Beltz.
- Zimmer, R. (2015). *Handbuch Sprachförderung durch Bewegung*. Freiburg: Herder.

10 Anhang

A. Spielbeschreibungen für den Turnunterricht	72
B. Lektionsentwurf «XXL-Leiterlspiel»	80
C. Varianten der Spiele	81
D. Weitere Arbeitsmaterialien und Beispiele von Arbeitsblättern	84
E. Weiterführende Ideen zu 10er Feld und Bällen	89
F. Angaben zu den Schaumstoffquadern	90
G. Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik	91

A. Spielbeschreibungen für den Turnunterricht

Für eine praktikable und unkomplizierte Form wurde eine Sammlung laminierter Blätter gewählt, die gebunden eine A4-Broschüre ergeben wie in Abbildung 24 zu sehen ist.

Abb. 24: Broschüre mit sechs Spielen und einem Lektionsentwurf fürs Leiterlispiel

Auf den folgenden sechs Seiten sind die Beschreibungen der Spiele aufgeführt, wie sie in dieser Broschüre «Mathematische XXL-Spiele für die Turnhalle» gesammelt sind (vgl. Abbildung 24).

1. Bälle sammeln
2. Stechen
3. 7ner Raus
4. Klipp Klapp
5. Bälle versenken
6. Leiterlispiel

ZAHL UND VARIABLE

Bestimmen von Anzahlen / Vergleichen von Mengen

Elementarisierung: Ordnen (nach Farbe), 1:1 Zuordnung, Zählentwicklung

Bälle sammeln

Anzahl	ganze Klasse / 2 – 4 Spieler/-innen an Station	
Material	für ganze Klasse:	5 x 2 Schaumstoffquader mit 10er-Feld / 5 x 20 Unihockeybälle in entsprechenden Farben mindestens 5 (mittel-)grosse Würfel

1. Alle Bälle liegen durchmischt auf dem Hallenboden.
2. Die Kinder würfeln bei ihrer Garage die Anzahl Bälle, die sie holen dürfen. Alle spielen, bis die erste Gruppe ihre Garage (20 Bälle) gefüllt hat und laut „Stopp“ ruft.
3. Die Bälle werden gezählt (auf einen Blick erkannt) und mit den anderen Teams die Anzahl verglichen.

Lehrerkommentar

Vorbereitung 2' – 4'

20er Felder auslegen (Stern etc.), Würfel zu 20er Feldern (= Garage) legen, alle Bälle in Halle verteilen (lassen! 😊)

Differenzierung

- 1. Farbe egal, 2. Farbe muss stimmen
- Bei gewürfelter 5 und 6 muss ein Ball zurückgerollt werden (4 Bälle tragen ok)
- Verschiedene Würfel (1 – 3 = mehr Läufe, mit Punkten, Zahlen, 10er Feld etc.)

Tipp

Kann auch als Station mit wenig Kindern gespielt werden / oder als Teamentwicklungsspiel: Wie lange dauert es, bis die ganze Klasse alle Bälle gesammelt hat, wenn jeder nur einen Ball gleichzeitig holen darf? Können wir die erzielte Zeit beim nächsten Versuch verbessern?

ZAHL UND VARIABLE

Bestimmen von Anzahlen / Vergleichen von Mengen

Elementarisierung: Ordnen, Zählentwicklung, Zahlen-Grössen-Verknüpfung

Stechen

Anzahl 2 Spieler/-innen

Material Kartenset auf Holzplättchen: Würfelbilder, 10er Felder, Gegenstände
2 Rollbretter

1. 2 Stapel mit Holzplättchen (unterschiedliche Mengendarstellung) liegen vis-à-vis.
2. Die Kinder fahren mit ihrem Rollbrett (oder joggen) zu ihrem Stapel, holen die oberste Karte und bestimmen beim Treffpunkt in der Mitte, wer die höhere Karte hat und beide erhält. Bei gleichem Wert zählt die nächste Runde für alle vier Karten.
3. Am Schluss werden die eroberten Karten gezählt/die Stapelhöhe verglichen.

Lehrerkommentar

Vorbereitung 3' – 4'

Karten mischen und gleichmässig vis-à-vis verteilen, Fortbewegungsmittel bestimmen

Differenzierung

- Spielkarten variieren: „Halli Galli“-Karten, Ziffernkarten dazunehmen
- Zahlenraum verkleinern (1 – 5) oder vergrössern (1 – 20)
- Anzahl Karten
- tiefere Zahl gewinnt
- zwei Karten gleichzeitig holen und addieren
- Fortbewegungsmittel ändern/anpassen
- Streckenlänge dem Kind anpassen (Treffpunkt muss nicht in der Mitte sein!)

Tipp

Strecke kann auch als Hindernisparcours aufgebaut werden.

ZAHL UND VARIABLE

Zahlbeziehungen – Zahlenreihenfolge herstellen /
Elementarisierung: Ordnen (nach Farbe), Zählentwicklung

7ner Raus (nach den Regeln von 11er Raus – Spiel mit 3 x 12 Karten)

Anzahl 2 – 4 Spielerinnen

Material 36 (3 x 12) Holzbrettchen mit Zahlen von 1 – 12 in drei verschiedenen Farben

1. Jeder erhält zu Beginn vier Karten. Die rote 7 beginnt – sonst eine andere 7.
2. Mindestens eine Karte wird gespielt, sonst muss auf dem Stapel, der einige Meter weiter weg liegt, eine weitere Karte geholt (abgehoben) werden.
3. Wer zuerst alle seine Karten legen kann, gewinnt das Spiel.

Lehrerkommentar

Vorbereitung 3'

Die 36 Karten mischen, je nach Anzahl Spieler/-innen: 4 – 6 Karten zu Beginn verteilen, Rest als Stapel einige Meter entfernt.

Differenzierung

- nach Farben ordnen
- bei der 1 beginnen oder bei der 12 beginnen (rückwärts zählen)
- vier Farben à 1 – 20
- Transportwege verändern: Distanz/Rollbrett/Hindernisse

Tipp

Brettchen für Stafetten, Nummerierungsspiele und anderes verwenden.

ZAHL UND VARIABLE

Bestimmen von Anzahlen, Zuordnen von Anzahl- und Zahldarstellungen / Zerlegen und Zusammensetzen von Mengen, erstes Rechnen

Elementarisierung: Erkennen und Zuordnen von Farben (mit Farbwürfel spielen)

Klipp Klapp

Anzahl 2 Spieler/-innen

Material 2 x 9 farbige Schaumstoffpads oder Holzklötze (mit 1 – 9 beschriftet)
2 Farb-, Punkte- oder Zahlenwürfel
(evtl. 2 Rollbretter, 2 Unihockeystöcke als Lanzen zum Umstossen der Pads)

1. mit 2 Würfeln würfeln: einzelne Summanden oder Summe können umgeklappt werden. Jedes Kind hat eigene Zahlenreihe vor sich.
2. abwechselnd vorgehen (wenig Wartezeit), Aussetzen, wenn kein Zug möglich
3. Variante statt Aussetzen: gewürfelte Anzahl Liegestützen, Hampelmänner etc.
4. Spielende: wenn der oder die Erste alle Nummern umgelegt hat.

Lehrerkommentar

Vorbereitung 3' – 4'

Zahlenpads aufstellen, 2 Würfel (je nach Gruppe: Farb-, Punkte-, Zahlwürfel)
evtl. 2 Rollbretter und 2 Unihockeystöcke (Stiel nach vorne: mit Lanze Pad umstossen)

Differenzierung

- mit Farbwürfel spielen: bei Pads auf Farbe, nicht auf Zahl schauen oder Zahl- statt Punktwürfel
- nur ein 10er Würfel / mit einem 6er Würfel: nur Zahlen 1 – 6 aufgestellt
- Aufgabe „statt Aussetzen“ variieren

Tipp

Bei körperlichen Beeinträchtigungen kann das Fortbewegungsmittel und/oder die Strecke bis zu den Zahlen angepasst werden.

ZAHL UND ZAHL UND VARIABLE

Bestimmen von Anzahlen / Zerlegen und Zusammensetzen von Mengen / erstes Rechnen

Elementarisierung: Zuordnen (nach Farbe)

Bälle versenken

Anzahl 2 – 4 Spieler/-innen an Station

Material Ballwagen mit Holzdeckel, Beschriftung je nach Bedarf; Verkehrspyllone mit Loch als Trichter
4 – 6 Unihockeybälle je Kind; Würfel (Farb-, Zahl- oder Punktwürfel), 2 Würfel bei Addition

1. Alle erhalten 4 (– 6) Bälle. Der Jüngste würfelt und parkiert seinen Ball entsprechend der gewürfelten Zahl. Bei 5 oder 6 darf er den Ball in den Trichter werfen/legen: der Ball verschwindet im Wagen.
2. Wird eine Zahl gewürfelt, die bereits besetzt ist, muss derjenige Ball zu sich genommen werden. Der eigene Vorrat wächst also.
3. Gewonnen hat, wer zuerst keinen Ball mehr hat!

Lehrerkommentar

Vorbereitung 2' – 4'

Wagen, Deckel, Verkehrspyllone mit Loch richten, Würfel wählen (je nach Schwierigkeit), evtl. kleinen Parcours aufstellen, festlegen, dass bei 1 durch Tunnel kriechen/Wand berühren...

Differenzierung

- Farbwürfel: entsprechend Farb- statt Ziffernkarten anketten
- Rückseite: Zahlen 1 – 12: mit zwei Würfeln spielen (Teil-Ganzes/erstes Rechnen)
- Gewürfelten Zahlen Bewegungen zuordnen: Fitnessübungen; Wagen umrunden...

Tipp

Bälle bei sich halten/parkieren können: jeder hat einen kleinen Reifen oder 10er Block vor sich.

Schluss: eigene, übriggebliebene Bälle in Trichter rotieren lassen, versüsst das Verlieren!

ZAHL UND VARIABLE

Bestimmen von Anzahlen, Zusammensetzen von Mengen (bei zwei Würfeln)

Elementarisierung: 1:1 Zuordnung, Zählentwicklung

Leiterlenspiel

Anzahl	ganze Klasse; 2er Teams: A = „Spielfigur“, B = Mathematiker (Trainer)
Material	je Team ein (mittel-)grosser Schaumstoffwürfel; ein farbiger Überzieher für A Zahlenpads von 2 x 1 – 20 (erkennen von bekannten Zahlen) oder 1 – 50 Grossgeräte (insb. Langbänke als Leitern/Rutschen) auf Parcours verteilt

1. A ist Spielfigur und durchläuft den Parcours, B als Trainer würfelt, nennt Zahl, zählt mit, unterstützt A. Nach einer Runde erst Rollenwechsel.
2. Bei einer Leiter/Langbank darf abgekürzt (muss zurückgekehrt) werden.
3. Es geht nicht darum, wer zuerst ans Ziel kommt, sondern wer sich hilfsbereit und rücksichtsvoll zeigt. Das Spiel dauert so lange, bis z.B. alle zusammen 20 Runden geschafft haben (20 – 30 Minuten).

Lehrerkommentar

Vorbereitung 10' – 20'

Verschiedene ungefährliche Geräte aufstellen, die Kinder herausfordern (z.B. durch Tunnel kriechen, unebener Untergrund), Staus vermeiden durch geschickte Geräteaufstellung. Zahlenpads auslegen, Leitern/Langbänke für Abkürzungen auslegen. Mit Vorteil bleibt der Parcours für mehrere Klassen stehen (Absprache!). // 2er Teams bilden: homo- oder heterogen möglich, leicht gestaffelt starten lassen.

Differenzierung

- ein Würfel zwei (Zahlen-)Würfel für Addition
- Zahlenpads 1 – 20 rot, 1 – 20 blau: da grössere Zahlen als 20 nicht allen bekannt evtl. Pfeile für Richtungsangaben bei Leitern

Tipp

Ob eine Langbank nur fürs Vorrücken oder auch fürs Zurückgehen steht, muss festgelegt werden. Etwa ein Fünftel der Halle ist für Kinder ausgespart, die weniger mobil sind (Kraftübungen etc.).

Beispiel in Originalgrösse: Zahl 12 für 7ner Raus

B. Lektionsentwurf «XXL-Leiterlenspiel» für Primarstufe 1, 16 Schülerinnen und Schüler

Zeit rund 80 Minuten

Material *Parcours bereits aufgestellt, vgl. Fotos: in ähnlicher Form, beliebige Varianten möglich*

Zahlenpads, Musik-CD, viele Würfel, Bilder des Hindernislaufes, laminiertes Blatt mit Würfel-Workout:
Vergrössert, beim Einlaufen einbauen

Kleines Spielbrett von Leiterlenspiel zu Demozwecken (inkl. Töggeli und Würfel), Matten für Massage am
Schluss

Aufwärmen

- Kinder joggen = z.B. *Auto, das durch Halle fährt (kreuz und quer)*: keine Geräte berühren
- *Bodehöckerlis*: wer rausfällt: Würfelworkout mit Lehrperson; immer mehr Kinder draussen = auch mehr Praktikant/-innen für Hilfe dort
- *Musikstopp: gewürfelte Zahl* = so viele Kinder laufen hintereinander durch Halle (immer ein anderes Kind darf beim nächsten Stopp würfeln: Zahl zeigen oder laut rufen)
- *Gymnastik/Kraftübungen*

Hauptteil

Leiterlenspiel

- mit 30 oder 50 Gummipads / Alternative $\frac{1}{5}$ Halle: Kraft- oder kleiner Hindernisparcours, XXL-Domino, Kappla...
- 2er Gruppen: homo- oder heterogen möglich
- zu 2en / A: Lätzli = Töggel, B: Coach/Trainer: ein Würfel (würfelt, zählt, überprüft...)
- Nach einem Durchgang Rolle wechseln! Plus einen Unihockeyball in 10er Feld legen: bei 20 Gesamtdurchgängen: Schluss / oder als Schlussübung eine Fitnessübung würfeln oder Ähnliches (Würfeln, welche Übung: 1 = 10 Liegestützen, 2 = 10 Rumpfbeugen etc.)

Helfen beim Versorgen: möglichst viele, Rest auf Bänkli: Zahl auf Rücken schreiben etc. als Überbrückungsübung / für Hochfangis noch dicke Matten, Langbänke und kleine Matten stehen lassen

Schluss

- *Hochfangis* (3 Bündel für 16 Kinder): 4,3,2,1: Fänger zählt von 4 rückwärts, dann hüpfen alle weg
- *Massage* zu 2en im Kreis (Wettermassage, Autowaschanlage, ...)
- Matten *aufräumen* in Garderobespiel integriert (Halle ruhig und einzeln verlassen)

C. Varianten der Spiele

Es würde den Rahmen der Masterarbeit sprengen, die angedachten Varianten der Spiele ausführlich zu beschreiben. Jedoch können die folgenden Fotos vielleicht die eine oder andere Idee auf diese Weise ganz gut zeigen. Lebt das Unterrichten doch von den zahlreichen Möglichkeiten beim Ausbauen, Kürzen und Anpassen.

Leiterlenspiel

Variante mit 30 Nummern, in 2/3 Halle aufgestellt, damit 1/3 für anderes frei bleibt (vgl. Abbildung 25).

Abb. 25: Überblick Leiterlenspiel von 1 – 30 mit kurzer Wägelifahrt zwischen 29 und 30 als attraktivem Schlusspunkt

Abb. 26: Detailansicht bei 1 – 30 mit Verwendung von vorhandenem Material

Abb. 27: Detailansicht bei 1 – 30 mit zwei Leitern als Abkürzung (von 16 und von 18 ausgehend)

Bälle sammeln

Die Schaumstoff 10er Felder können unterschiedlich angeordnet werden, da sie leicht und handlich sind. So sind Varianten für Stafetten und anderes denkbar. Das Material kann sowohl als Einstieg, im Hauptteil oder als Schluss eingesetzt werden. Durch die verschiedenen Farben – auch der Unihockeybälle – ist der Einsatz sehr vielseitig und hat das Material grossen Aufforderungscharakter (vgl. Abbildungen 28 und 29).

Abb. 28: Gesamtübersicht bei paralleler Ausrichtung der 20er Blöcke

Abb. 29: Gesamtübersicht bei sternförmiger Anordnung der farbigen 20er Blöcke

D. Weitere Arbeitsmaterialien und Beispiele von Arbeitsblättern

In Abbildung 30 ist eine Partnerarbeit zum Subitizing zu sehen. Im Wechsel werden Bälle weggenommen oder dazugelegt und das Partnerkind muss auf einen Blick erkennen, wie viele Bälle noch liegen.

Abb. 30: Subitizing als ein Beispiel der Anwendung von XXL-Blöcken im Schulzimmer

Abb. 31: Material lässt verschiedene Lösungswege zu

In Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit (auch im Kreis) lassen sich Rechnungen anschaulich darstellen und versprachlichen. Der Wechsel vom enaktiven, ikonischen zum symbolischen Mathematisieren lässt sich mit diesen XXL-Blöcken auch gut im Schulzimmer zeigen, wie in Abbildung 31 zu erkennen ist. Da sie leicht zu transportieren sind, kann die Anwendung dieses Anschauungsmittels an verschiedenen Orten verwendet werden. Damit ist es ein geeignetes Mittel, die Kinder im Mathematisieren, wie es im Lehrplan 21 mit seinen Erweiterungen gefordert wird, zu fördern und unterstützen.

Abb. 32: Laminierte Fotos der 20er Felder aus der Turnhalle

Der Transfer der mathematischen Erkenntnisse vom Lernort Turnhalle zum Lernort Schulzimmer kann dadurch erleichtert werden, dass Fotos (ikonische Ebene, vgl. Abbildung 32) und gezeichnete Punktebilder (vgl. Arbeitsblätter) mit Zahlen und Rechnungen (symbolische Ebene) verbunden werden. Der Wechsel von der Halle ins Schulzimmer, aber auch zurück in die Halle kann auf unterschiedliche Weise vollzogen werden. Dabei sollte grosse Sorgfalt an den Tag gelegt werden, damit die Schülerinnen und Schüler wirklich profitieren können und das Bewegen in der Halle die erwünschte Unterstützung erfährt. Was handelnd am grossen 10er oder 20er Feld vollzogen wurde, wird auf einem Arbeitsblatt festgehalten und umgekehrt. Arbeitsblätter mit Punktefelder gibt es bekanntermassen sehr viele, die praktische Handlung dazu kann mit diesen XXL-Schaumstoffblöcken nun im Schulzimmer und in der Turnhalle mit Bewegung nachvollzogen werden. Auf den folgenden Seiten sind drei Beispiele von selbsterstellten Arbeitsblättern aufgeführt, die rasch den Bedürfnissen der Kinder angepasst werden können.

Wie viele Punkte siehst du?

Male blaue Punkte

2

6

4

9

Wie lautet die Rechnung?

$$\square + \square = \square$$

$$\square + \square = \square$$

$$\square + \square = \square$$

$$\square + \square = \square$$

E. Weiterführende Ideen zu 10er Feld und Bällen

Abbildung 33 zeigt Unihockeybälle, die zweifarbig sind (Halbkugeln). Damit lässt sich das Subtrahieren ähnlich wie beim Abaco aufzeigen: die Kugeln werden dabei aktiv gedreht. Somit ist auf einen Blick erkennbar, was die Ausgangszahl war, was der Minuend und was die Endzahl ist.

Abb. 33: zweifarbige Unihockeybälle für die Darstellung von Subtraktionen

Eine weitere Form, das 10er Feld als Darstellungsform handelnd im Schulzimmer oder in der Halle zu nutzen: Bunte Tischtennisbälle sind handlich und ein Eierkarton ist leicht zu überblicken (vgl. Abbildung 34).

Abb. 34: bunte Tischtennisbälle und 10er Eierkarton als weitere Möglichkeit

F. Angaben zu den Schaumstoffquadern

Masse der 10 Schaumstoffquader: 50 cm x 20 cm x 10 cm

Anzahl und Farbe: 2 x rot, 2 x blau, 2 x gelb, 2 x (hell)grün, 2 x rosa oder nach Absprache

Zusätzlich Einbuchtungen, um die Unihockeybälle zu platzieren (Zylinder, nicht Halbkugel):

Durchmesser **7,6 cm**

Tiefe **3,8 cm**

Abstand (längs, 50 cm) Rand und zwischen einzelnen Löchern 2 cm

Abstand (quer, 20 cm) zwischen Löchern 2 cm = Rand 1,4 cm

Die Bezugsquelle ist weiter vorne zu finden (Kapitel 7.3).

G. Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

Mathematikspiele in der Turnhalle

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganzes oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autor- innen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

- Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).
- Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem Internet ab.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1 und 2.

1.12.2020